

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung

Motivation, Strategien und Auswirkungen sowie Empfehlungen für die Schule

eingereicht von Kathrin Stalder und Karin Wydler Tannò
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
November 2022

Abstract

Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung erbringen Kompensationsleistungen, um Besonderheiten oder Schwierigkeiten auszugleichen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, was Lehrpersonen und Heilpädagog*innen in Bezug auf Kompensationsleistungen beachten sollen. Dazu werden schulische Erfahrungen von acht Betroffenen mittels Leitfadenterviews retrospektiv erhoben. Anhand einer qualitativen Forschungsmethode werden die Interviewtranskriptionen analysiert und interpretiert. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen Motivation, Strategien und Auswirkungen von Kompensationsleistungen und weisen auf unterstützende Faktoren hin. Basierend auf diesen Erkenntnissen und dem aktuellen Forschungsstand werden Empfehlungen gegeben für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen zum Erkennen und Begleiten von Kindern und Jugendlichen, die Kompensationsleistungen erbringen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	1
1.1	Persönlicher Bezug	1
1.2	Fachliche Einordnung	1
1.3	Zielsetzung	2
1.4	Bemerkungen	2
2	FACHLICHE GRUNDLAGEN ZU AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN	3
2.1	Diagnostik	3
2.1.1	Historischer Überblick	3
2.1.2	Diagnostische Kriterien nach DSM-5	6
2.1.3	Diagnostische Kriterien nach ICD-11	7
2.1.4	Asperger-Syndrom	8
2.1.5	Kernsymptome	9
2.1.6	Besonderheiten	11
2.1.7	Erklärungsansätze	14
2.1.8	Diagnosestellung	15
2.1.9	Ursachen	15
2.1.10	Häufigkeit	16
2.1.11	Komorbiditäten	17
2.2	ASS und Schule	17
2.2.1	Rahmenmodell und Checkliste	18
2.2.2	Systematische Förderplanung	19
2.2.3	Strukturierte Lernumgebungen	19
2.2.4	Individualisierte Unterstützungsangebote	20
2.2.5	Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	21
2.2.6	Berücksichtigung der Peerbeziehungen	22
2.2.7	Spezifische Lehrplananteile	23
2.2.8	Kooperation mit den Eltern	23
2.2.9	Professionalität der Fachkräfte	24
2.3	Kompensationsleistungen	24
2.3.1	Definitionen	25

2.3.2	Auslöser für Kompensationsleistungen	26
2.3.3	Motivation für Kompensationsleistungen	26
2.3.4	Bewusste und unbewusste Kompensationsleistungen.....	27
2.3.5	Kompensationsstrategien	28
2.3.6	Auswirkungen	31
2.3.7	Messen von Kompensationsleistungen	35
2.4	Erkenntnisse aus den fachlichen Grundlagen.....	37
3	FRAGESTELLUNG.....	40
4	FORSCHUNGSMETHODIK	41
4.1	Qualitative Forschung.....	41
4.1.1	Grundsätze.....	41
4.1.2	Gütekriterien.....	42
4.1.3	Problemzentriertes Interview	42
4.1.4	Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	43
4.1.5	Forschungsdesign.....	43
4.2	Datenerhebung	43
4.2.1	Vorbereitung.....	43
4.2.2	Durchführung.....	45
4.3	Datenaufbereitung	47
4.3.1	Transkription der Interviews.....	47
4.3.2	Kategoriensystem	48
4.3.3	Ablauf der Inhaltsanalyse.....	49
4.4	Auswertung der Daten	51
5	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE.....	52
5.1	Beschreibung der Schulzeit.....	53
5.1.1	Befinden	53
5.1.2	Selbstbild.....	54
5.1.3	Lernstoff, Interesse, Wissensdurst.....	55
5.1.4	Schulische Anforderungen	56
5.1.5	Umgang mit Veränderungen.....	58
5.1.6	Lehrpersonen	59

5.1.7	Sozialkontakte.....	60
5.1.8	Akzeptanz, Ausgrenzung, Konflikte.....	62
5.1.9	Erleben der Pausen	64
5.1.10	Umgang mit Diagnose	64
5.2	Beschreibung der Kompensationsleistungen	65
5.2.1	Beschreibung der Motivation	65
5.2.2	Beschreibung der Strategien.....	67
5.2.3	Beschreibung der Auswirkungen	72
5.3	Unterstützende Faktoren.....	76
5.3.1	Interessen und schulische Leistungen	76
5.3.2	Individualisierte Massnahmen	76
5.3.3	Strukturelle Massnahmen.....	78
5.3.4	Lehrpersonen und SHP, Beratung, Begleitung	79
5.3.5	Vermeidung von Mobbing	79
5.3.6	Diagnose, Information, Aufklärung.....	80
5.3.7	Familie.....	81
5.3.8	Weitere unterstützende Faktoren	82
5.4	Zusammenfassung der Darstellung der Ergebnisse	82
5.4.1	Zusammenfassung Beschreibung der Schulzeit	82
5.4.2	Zusammenfassung Motivation.....	84
5.4.3	Zusammenfassung Strategien.....	84
5.4.4	Zusammenfassung Auswirkungen	86
5.4.5	Zusammenfassung Unterstützende Faktoren	86
6	DISKUSSION	88
6.1	Interpretation der Ergebnisse.....	88
6.1.1	Wie beschreiben Betroffene ihre Schulzeit?.....	88
6.1.2	Warum erbrachten Betroffene im schulischen Kontext Kompensationsleistungen?	89
6.1.3	Welche Kompensationsleistungen erbrachten Betroffene im schulischen Kontext?	90
6.1.4	Welche Auswirkungen hatten die Kompensationsleistungen?	92
6.1.5	Was sind aus Sicht der Betroffenen unterstützende Faktoren für die Bewältigung der Schulzeit? ..	92
6.1.6	Wechselwirkungen der Kompensationsleistungen.....	94
6.2	Beantwortung der Fragestellung	95
6.3	Methodenkritik	97

7	FAZIT UND AUSBLICK.....	101
8	SCHLUSSWORT UND DANK.....	103
9	LITERATURVERZEICHNIS.....	104
	ANHANG.....	108
Anhang A	<i>Interviewleitfaden für Forschende</i>	108
Anhang B	<i>Themenbereiche Interview zur vorgängigen Abgabe an Teilnehmende</i>	110
Anhang C	<i>Studienausschreibung</i>	111
Anhang D	<i>Kodierleitfaden</i>	112

Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts)-Störung
APA	American Psychiatric Association
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
MAXQDA	Software für qualitative Datenanalyse
Pos.	Position
SHP	Schulische*r Heilpädagog*in
ToM	Theory of Mind

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Bezeichnung der Autismus-Diagnosen und Veränderungen in der Einordnung von ICD-10 zu ICD-11 sowie von DSM-4 zu DSM-5.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabelle 2: Diagnostische Kriterien der Autismus-Spektrum-Störung</i>	<i>6</i>
<i>Tabelle 3: Differenzierung von Subkategorien der Autismus-Spektrum-Störung in der ICD-11</i>	<i>7</i>
<i>Tabelle 4: Sozialdaten der Befragten</i>	<i>52</i>
<i>Tabelle 5: Anwendung von Kompensationsstrategien.....</i>	<i>90</i>
<i>Tabelle 6: Empfehlungen, was von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen in Bezug auf Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS beachtet werden soll</i>	<i>96</i>

1 EINLEITUNG

1.1 Persönlicher Bezug

Den Verfasserinnen dieser Arbeit sind Kinder mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung bekannt, die im schulischen Umfeld grosse Kompensationsleistungen erbringen, um nicht als «anders» erkannt zu werden. Am Ende eines Schultages erleiden diese Kinder im familiären Kontext regelmässig einen Zusammenbruch. Bei den beschriebenen Kindern und Jugendlichen stellen die Autorinnen eine hohe Belastung der Familien fest, verbunden mit oft fehlendem Verständnis von Seiten der Schule, weil die Betroffenen gute Leistungen erbringen, nicht auffallen und im Unterricht alles funktioniert. Die Autorinnen sind einerseits beeindruckt von der Leistung, welche diese Kinder im schulischen Kontext erbringen und andererseits vom Engagement der betroffenen Eltern. Sie möchten mit der vorliegenden Arbeit den Blick über das System Schule hinaus öffnen, um Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Verhaltensweisen dieser Kinder zu erkennen.

1.2 Fachliche Einordnung

Die deutschsprachige Fachliteratur nimmt sich der Thematik noch kaum an, doch im englischsprachigen Raum wird den Kompensationsleistungen von Menschen mit ASS (und spezifisch von weiblichen Betroffenen) seit einigen Jahren Beachtung geschenkt und es wurden unterdessen eine Handvoll Studien dazu herausgegeben. Erste Forschungen befassen sich mit Motivation, Strategien und Auswirkungen von Kompensationsleistungen wie Masking und Camouflaging. Sie weisen darauf hin, dass Betroffene für das Erbringen von Kompensationsleistungen sehr viel Energie aufwenden und dies zu negativen Auswirkungen für ihre mentale Gesundheit und ihr familiäres Umfeld führt.

Es zeigt sich in der Theorie wie auch in der Praxis, dass bezüglich der Thematik Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung Forschungsbedarf besteht.

1.3 Zielsetzung

Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen durch die Auseinandersetzung mit theoretischen Grundlagen und mittels einer retrospektiven Befragung von Betroffenen Informationen und Innensichten bezüglich Motivation, Strategien und Auswirkungen von Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung gewonnen werden. Von diesen Erkenntnissen wollen die Autorinnen ableiten, wie die Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen im schulischen Kontext erkannt und beachtet werden können.

1.4 Bemerkungen

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ohne intellektuelle und ohne sprachliche Beeinträchtigung. In Zitaten wird für diese Zielgruppe auch die bisherige Diagnose Asperger (-Autismus, -Autisten, -Syndrom) genannt.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird der Begriff Autismus-Spektrum-Störung jeweils mit ASS abgekürzt, sind bei der Nennung von Kindern immer auch Jugendliche mitgedacht und werden unter dem Begriff Lernende sowohl Kinder als auch Jugendliche verstanden.

2 FACHLICHE GRUNDLAGEN ZU AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN

2.1 Diagnostik

Wir reagieren alle immer nur auf unsere Wahrnehmung und jeder von uns hat seine eigene Wahrnehmung. Aufgrund dieses individuellen Erlebens ein- und derselben Welt sind wir alle anders. Das haben wir gemeinsam. Wenn wir alle anders sind, dann ist Anderssein die Norm. Autismus ist somit keinesfalls eine Störung, sondern eine höchst interessante, und ja, oft auch sehr herausfordernde Variante der Norm. (Vero, 2020, S. 13)

Dieses Kapitel befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung der Autismus-Diagnose, den verschiedenen Diagnosekatalogen, der Diagnosestellung, den Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen, deren Häufigkeit und mit der Verwendung des Begriffes Asperger-Syndrom zum Zeitpunkt dieser Arbeit.

2.1.1 Historischer Überblick

Die Definitionen des Störungsbildes Autismus haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Der historische Überblick dient dem Verständnis der Entwicklung und Veränderung der diagnostischen Kriterien.

Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler verwendete den Begriff «Autismus» erstmals in seinem Standardwerk zur Schizophrenie aus dem Jahr 1911 zur Beschreibung einer Erscheinungsform der Schizophrenie. 1943 beschrieb der austro-amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner in den USA elf Kinder mit «early infantile autism» (frühkindlicher Autismus), während der österreichische Kinderarzt Hans Asperger 1944 in Wien den Begriff «autistische Psychopathie» einer Gruppe von Kindern zuschrieb, die durch eine Störung in der Beziehung zu anderen Menschen und im sozialen Kontakt auffielen, dabei jedoch meist normal- oder hochbegabt waren. Es kann davon ausgegangen werden, dass Kanner und Asperger während des zweiten Weltkrieges nichts von der Veröffentlichung des jeweils anderen wussten und den Begriff «autistisch» unabhängig voneinander verwendeten. Erst durch die 1981 erschienene englischsprachige Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Beschreibungen Aspergers durch Lorna Wing wurde die entsprechende Erscheinungsform unter dem Namen

«Asperger-Syndrom» allgemein bekannt. Während der frühkindliche Autismus bereits in der neunten Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation (ICD-9) unter «Andere Psychosen» aufgenommen wurde, wurden die Diagnosen Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-Syndrom erst in der ICD-10 zusammen mit den Spezifischen Entwicklungsstörungen und dem Rett-Syndrom als eigene Gruppe unter den «Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen» aufgeführt (Amorosa, 2017a).

In der aktuellen fünften Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5) (Falkai et al., 2015) und auch in der seit 2022 gültigen elften Version der ICD (ICD-11) (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a) werden die bisherigen Unterteilungen in Subgruppen wie Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und Atypischer Autismus aufgehoben, da sich die Kriterien für einige Subgruppen als wenig spezifisch erwiesen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16). Es wird der Begriff Autismus-Spektrum-Störung (ASS) verwendet, um den unterschiedlichen Ausprägungen autistischer Symptome Rechnung zu tragen. «Erscheinungsformen können stark in Abhängigkeit mit der Schwere der autistischen Störung, dem Entwicklungsstand und dem chronologischen Alter variieren, daher der Begriff Spektrum» (Falkai et al., 2015, S. 68). Nach neuesten Standards lautet die einheitliche Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» mit den Untergruppen mit oder ohne Beeinträchtigung der intellektuellen Entwicklung sowie mit oder ohne Beeinträchtigung der Sprache.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Bezeichnung der Diagnose abhängig ist von dem verwendeten Diagnosemanual und vom Zeitpunkt der Diagnosestellung.

Tabelle 1: Bezeichnung der Autismus-Diagnosen und Veränderungen in der Einordnung von ICD-10 zu ICD-11 sowie von DSM-4 zu DSM-5. Eigene Darstellung

ICD-10 (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2016)	DSM-4 (Sass, Wittchen, Zaudig & Houben, 1998)	DSM-5 (Falkai et al., 2015)	ICD-11 (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a)
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.-)	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung	Neuronale Entwicklungsstörungen
Frühkindlicher Autismus (F84.0)	Autistische Störung (299.00)	Autismus-Spektrum-Störung (F84.0)	Autismus-Spektrum-Störung (6A02)
Atypischer Autismus (F84.1)	Atypischer Autismus (299.10)		
Andere desintegrative Störung des Kindesalters (F84.3)	Desintegrative Störung des Kindesalters (299.10)		
Überaktive Störung mit Intelligenzmindern und Bewegungstereotypien (F84.4)			
Asperger-Syndrom (F84.5)	Asperger-Störung (299.80)		
Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.8)	Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (einschliesslich Atypischer Autismus) (299.80)		
Sonstige, nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörungen «Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified» (PDDNOS) (F84.9)			
Rett Syndrom (F84.2)	Rett-Störung (299.80)	Bei molekular-genetischen Störungen eingeordnet	Unter Entwicklungsanomalien mit einer Störung der Intelligenzentwicklung eingeordnet (LD90.4)

2.1.2 Diagnostische Kriterien nach DSM-5

Im DSM5 (Falkai et al., 2015) ist die Autismus-Spektrum-Störung unter den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung aufgeführt.

Tabelle 2: Diagnostische Kriterien der Autismus-Spektrum-Störung (Falkai et al., 2015, S. 64, gekürzt und angepasst)

A.	Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg. Die Defizite zeigen oder zeigten sich in den folgenden Merkmalen (3 von 3 Kriterien erforderlich):	
	1.	Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit.
	2.	Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird.
	3.	Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen.
B.	Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten. Mindestens zwei der folgenden Merkmale zeigen sich aktuell oder in der Vergangenheit (2 von 4 Kriterien erforderlich):	
	1.	Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache.
	2.	Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens.
	3.	Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind.
4.	Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen.	
C.	Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen. In späteren Lebensphasen können sie durch erlernte Strategien überdeckt werden.	
D.	Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.	
E.	Die Störungen können nicht besser durch eine Intellektuelle Beeinträchtigung oder eine Allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden.	

Um den vielfältigen Erscheinungsformen des Autismus-Spektrums Rechnung zu tragen, werden in den beiden Bereichen «Soziale Kommunikation» und «Restriktive, repetitive Verhaltensweisen» drei Schweregrade unterschieden, die dazu dienen, die «aktuelle Symptomatik differenziert zu beschreiben» (Falkai et al., 2015, S. 66).

Eine Autismus-Spektrum-Störung wird gemäss DSM-5 sowohl mit oder ohne Begleitende Intellektuelle Beeinträchtigung als auch mit oder ohne Begleitende Sprachliche Beeinträchtigung diagnostiziert.

2.1.3 Diagnostische Kriterien nach ICD-11

In der ICD-11 ist die Autismus-Spektrum-Störung im Kapitel 6A02 unter den Neuronalen Entwicklungsstörungen eingeordnet und wird wie folgt beschrieben:

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, auch wenn sie je nach sozialem, erzieherischem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf. (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a)

Die ICD-11 unterscheidet folgende Subkategorien der Autismus-Spektrum-Störung:

Tabelle 3: Differenzierung von Subkategorien der Autismus-Spektrum-Störung in der ICD-11 (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a)

6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache
6A02.Y	Sonstige näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung
6A02.Z	Autismus-Spektrum-Störung, nicht näher bezeichnet

Unterschiede von ICD-11 und DSM-5

Nach Kamp-Becker und Bölte (2021, S. 20) unterscheiden sich ICD-11 und DSM-5 im Wesentlichen darin, dass die Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ein ungewöhnliches Interesse an sensorischen Reizen in der ICD-11 kein Kriterium darstellt, da durch die Ergebnisse vieler Studien begründet wird, dass sensorische Besonderheiten nicht ausschliesslich bei Menschen mit Autismus auftreten, sondern auch bei vielen anderen Personen und Störungsbildern.

Als weiterer Unterschied wird von Kamp-Becker und Bölte (2021, S. 21) kritisch genannt, dass die ICD-11 keine Anzahl an Symptomen nennt, die mindestens erfüllt sein müssen, weshalb sie empfehlen, die Diagnostik mit Instrumenten, die sich an Kriterien und Anzahl von DSM-5 orientieren, durchzuführen.

2.1.4 Asperger-Syndrom

Zielgruppe für die vorliegende Arbeit sind Menschen mit einer ASS-Diagnose ohne intellektuelle oder sprachliche Beeinträchtigung. Aufgrund des Zeitpunktes der Diagnosestellung wurden diese Menschen mit grosser Wahrscheinlichkeit noch mit dem Asperger-Syndrom nach ICD-10 diagnostiziert. Daher wird im Folgenden auf die bisherige Sub-Diagnose Asperger-Syndrom näher eingegangen.

In der ICD-10 wird das Asperger-Syndrom unter den Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eingeordnet und wie folgt beschrieben:

Diese Störung von unsicherer nosologischer Validität ist durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus typisch, charakterisiert, zusammen mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. den

fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichungen tendieren stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auf. (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2016)

Amorosa nennt als weiteres Unterscheidungsmerkmal zum frühkindlichen Autismus, dass beim Asperger-Syndrom die «Neugierde und die lebenspraktischen Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren einer normalen kognitiven Entwicklung entsprochen haben. Die Meilensteine der motorischen Entwicklung können verzögert gewesen sein» (Amorosa, 2017b, S. 29).

Kinder mit dem Asperger-Syndrom erreichen zwar die Meilensteine der Sprachentwicklung ihrem Alter entsprechend, doch Cholemkerly, Kitzerow, Soll und Freitag, (2017, S. 21) erwähnen mögliche Auffälligkeiten in Bezug auf Sprachmelodie oder Wortwahl.

Da die Kriterien für das Asperger-Syndrom im ICD-10 und im DSM-4 nicht den Beschreibungen von Hans Asperger zur «Autistischen Psychopathie» entsprechen, erarbeiteten einige Autoren Kriterien, die sich stärker an der Originalarbeit orientierten. Dies führte zu unterschiedlichen Definitionen für das Asperger-Syndrom, was den Vergleich von Studien erschwerte (Amorosa, 2017b, S. 31).

In den neuesten Versionen der Diagnosemanuale DSM-5 und ICD-11 erscheint die Subdiagnose Asperger-Syndrom nicht mehr. Nach Falkai et al. (2015) werden viele Personen, die bisher die Diagnose Asperger-Syndrom erhielten, nach DSM-5 mit einer «Autismus-Spektrum-Störung ohne Sprachliche oder Intellektuelle Beeinträchtigung» (S. 41) diagnostiziert, was der Zielgruppe für diese Studie entspricht.

2.1.5 Kernsymptome

Merkmale, welche sich bei Menschen mit ASS durch alle Lebenssituationen von früher Kindheit bis ins Erwachsenenalter manifestieren, werden Kernsymptome genannt. Mit diesem Begriff werden sowohl Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie repetitive Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen beschrieben (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12-16). Im Folgenden werden ausschliesslich Kernsymptome im Schulalter erläutert.

Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation

«Bei Kindern mit Asperger-Syndrom kommt es häufig erstmals mit dem Schulbesuch zu Problemen mit dem Sozialverhalten, die nicht erwartet wurden» (Amorosa, 2017c, S. 68). Begründet wird dieser Umstand mit einem eingeschränkten Interesse an Kommunikation und nicht ausreichenden sozialen Fähigkeiten der Kinder, den deutlich steigenden Anforderungen im sozialen Bereich gerecht zu werden (Amorosa, 2017c, S. 69).

Als Auffälligkeiten werden die fehlende Wechselseitigkeit in der Beziehung zu Gleichaltrigen und die Defizite in der nonverbalen Kommunikation, die sich bis zu einem Fehlen von Gestik und Mimik äussern können, genannt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12-16).

Somit lässt sich irritierendes Sozialverhalten von Kindern aus dem Autismus-Spektrum häufig auf mangelnde soziale Fähigkeiten zurückführen. «Da sie sich nicht gut wehren können, werden sie oft Opfer anderer Kinder, die sie ärgern, verspotten oder schlagen. Kinder mit einem Asperger-Syndrom können auch Anerkennung bei den anderen Kindern erlangen wegen ihrer guten Leistungen und ihrer Hilfsbereitschaft» (Amorosa, 2017c, S. 69). Weiter zeigen Betroffene oftmals Mühe, «die Auswirkungen eigener Handlungen und Äusserungen einzuschätzen» (ebd.).

Repetitive Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen

Im Bereich der repetitiven Verhaltensweisen und eingeschränkten Interessen zeigt das unflexible Beharren auf Routinen und Rituale, dass Betroffene auf ein gleichbleibendes Umfeld und einen strukturierten Tagesablauf angewiesen sind. Unerwartete Veränderungen können sie in Panikzustände versetzen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14).

Gemäss Amorosa (2017, S. 70) treten stereotype Bewegungen dann auf, wenn Kinder erregt sind und können der Selbstberuhigung dienen. Im Schulalter gelingt es Betroffenen zunehmend besser, solche Bewegungsstereotypen zu unterbrechen und zu kontrollieren. Kinder aus dem Autismus-Spektrum weisen ausserdem häufig spezielle Interessen auf, welche im Schulalter gezielt «für die Freizeitgestaltung und für die Interaktion mit anderen genutzt werden [können]» (Amorosa, 2017c, S. 71). Die Beschäftigung mit sehr umschriebenen Interessen, auch Spezialinteressen genannt, nimmt im Leben der Kinder viele Stunden pro Tag in Anspruch. «Manchmal gelingt es, die Interessen auch zu erweitern» (ebd.).

Diese Kernsymptome zeigen sich im Leben von Menschen mit ASS in Form diverser Besonderheiten und Verhaltensweisen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

2.1.6 Besonderheiten

In Anlehnung an das bio-psychosoziale Modell der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (ICF Research Branch, 2022) werden Besonderheiten entlang der ICF-Bereiche Mentale Funktionen, Sinnesfunktionen und Schmerz, Bewegungsbezogene Funktionen, Aktivitäten und Partizipation, Kommunikation und Umgang mit Anforderungen beschrieben.

Im Bereich der **Mentalen Funktionen** zeigen sich eine eingeschränkte kognitive Flexibilität, was zu einseitigem Denken führt, eine verminderte Aufmerksamkeit, eine gestörte Impulskontrolle sowie ein bruchstückhaftes Sprachverständnis. Zudem besteht die Schwierigkeit, Reize zu filtern und relevante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden, was zu Ablenkbarkeit führt. Menschen mit ASS verfügen häufig über ein aussergewöhnliches Langzeitgedächtnis und ein starkes visuelles Denken. Einige Betroffene besitzen ausgewiesene Begabungen mit Schwächen in Teilbereichen. Typisch für diese Menschen ist ein unausgewogenes Leistungsprofil (Attwood, 2019; Preissmann, 2018; Schirmer, 2016; Schuster, 2020).

Bei **Sinnesfunktionen und Schmerz** können Störungen innerhalb eines Sinneskanals auftreten, was zu Über- und Unterempfindlichkeiten führt, wie beispielsweise zu Geräusch-, Berührungs-, Licht-, Geruchs- oder Geschmacksempfindlichkeit. Ausserdem gibt es Menschen mit ASS, welche eine teilweise bis komplette Schmerzunempfindlichkeit aufweisen. Dieser Umstand kann dazu führen, dass sie Verletzungen oder Symptome von Krankheiten nur abgeschwächt oder gar nicht spüren und daher weder Hilfe verlangen noch erhalten. Weiter wird das mögliche Auftreten auditiver Beeinträchtigungen und Verzerrungen genannt. Diese manifestieren sich oft, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen oder bei Hintergrundgeräuschen. Sie können von Betroffenen schlecht bis gar nicht kompensiert werden (Attwood, 2022; Schuster, 2020).

Unter **Bewegungsbezogene Funktionen** fallen Schwierigkeiten in der Grob-, Fein- und Graphomotorik, die sich beispielsweise in einem unnatürlich wirkenden Gang, der fehlenden Fähigkeit der korrekten Nutzung von Gabel und Messer oder in einer ungewöhnlichen Stifthaltung zeigen können. Zudem sind häufig motorische Stereotypen mit noch ungeklärter Bedeutung zu beobachten. Es bestehen Hinweise darauf, «dass das selbststimulierende

Verhalten für die Betroffenen beruhigend ist und auch eine Art Selbstschutzmassnahme sein kann» (Schuster, 2020, S. 35). Bei vielen Menschen mit ASS ist eine allgemeine motorische Unruhe vorhanden, welche auch das Innenleben betrifft (Schuster, 2020, S. 51).

Dem Bereich **Aktivitäten und Partizipation** ist die Einhaltung von Routinen und Regeln als «Gewährleistung, dass es keine Gelegenheit für Veränderungen gibt» (Attwood, 2022, S. 107), zuzuordnen. Menschen mit ASS benötigen Ordnung und Strukturen zu ihrer Orientierung und schaffen sich diese teilweise selbst, indem sie Dinge sortieren oder diese immer am gleichen Platz versorgt haben wollen. Das gibt ihnen Sicherheit.

Häufig sind Schwierigkeiten zu beobachten, Erlerntes in andere Situationen zu übertragen. Sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen und Erwachsenen können ausgeprägte Spezialinteressen vorhanden sein. Menschen mit ASS zeigen wenig Interesse an ihren Mitmenschen und bevorzugen stattdessen Objekte. Die Anwesenheit von anderen Menschen kann körperlichen Stress auslösen. Zudem zeigen Betroffene häufig ein auffälliges Sozialverhalten in Form von Zurückgezogenheit, Passivität, Wutausbrüchen und unkalkulierbarem Angstempfinden. Oft bevorzugen autistische Kinder Kontakte zu Erwachsenen statt zu Gleichaltrigen, spielen selten oder nie mit anderen Kindern und verzichten auf Rollen- und Fantasienspiele. Im Gruppengeschehen sind sie rasch überfordert. Auch das generell stark ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden, eine hohe Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Gewissenhaftigkeit und Sorgfältigkeit von Menschen mit ASS und die vielfach grosse Leistungsbereitschaft, insbesondere, wenn es um ihr Spezialinteresse geht, sind zu erwähnen (Attwood, 2019; Cholemkery et al., 2017; Schuster, 2020).

Im Bereich **Kommunikation** besteht ein mangelhaftes Verständnis für Metaphern und Ironie. Aussagen werden wortwörtlich verstanden. Weiter sind ein auffälliger Sprachgebrauch, beispielsweise in Form von Echolalie, oder die Bildung von Wortneuschöpfungen sowie eine monotone Sprechweise beobachtbar. «Eine übermässige Aktivität kann auch das Reden betreffen. Ein autistischer Mensch ist in seinem Rededrang kaum zu stoppen» (Schuster, 2020, S. 51). Ebenfalls in diesen Bereich fallen die Schwierigkeiten, Mimik, Gestik oder Blickkontakt anzuwenden, nonverbale Signale zu entschlüsseln und eigene Gefühle verständlich auszudrücken (Preissmann, 2018; Schuster, 2020).

Zu dem Bereich **Umgang mit Anforderungen** gehören Erschwernisse, sich in wenig strukturierten Situationen zurechtzufinden, beispielsweise während Wartezeiten, in Pausen, an

Schulfesten, während Klassenausflügen sowie in Klassenlagern. Auch die Fähigkeit zur zeitlichen und räumlichen Orientierung kann deutlich eingeschränkt sein. Menschen mit ASS unterliegen starken Motivationsschwankungen. Entspricht ein Thema oder eine Aufgabe nicht ihrem Interesse, sind sie oft schwer dafür zu gewinnen und können Verweigerungsverhalten zeigen. Betroffene können Mühe haben, mit einer Aufgabe anzufangen, wenn kein eindeutiges Startsignal gegeben wird. Ebenfalls Schwierigkeiten bestehen, Gelerntes auf ähnliche Situationen zu übertragen und implizite Inhalte aus gestellten Aufgaben herauszufiltern, sowie Übergänge verschiedenster Arten zu bewältigen (Cholemkey et al., 2017; Preissmann, 2018; Schuster, 2020).

Erregungszustände

«Aufgrund der erhöhten bewussten Wahrnehmung und des damit verbundenen erhöhten Energieverbrauchs, fehlt irgendwann die nötige Kraft für einfache, alltägliche Dinge» (Vero, 2020, S. 47).

«Ein **Overload** ist eine Überladung mit Informationen. Diese Reizüberflutung wird auch als sensorischer Overload bezeichnet» (Vero, 2020, S. 83). Schuster (2020, S. 25) umschreibt den Overload als Überlastung des Nervensystems. Durch die Besonderheiten in der Wahrnehmung erleben Menschen im Autismus-Spektrum schneller einen Overload. «Die Kapazitäten eines Menschen, Reize zu verarbeiten, sind begrenzt» (Schuster, 2015, S. 280). Aufgrund ihrer Filterschwäche sind autistische Menschen fast permanent einer Reizüberflutung ausgesetzt und sie müssen mehr Informationen verarbeiten als andere Menschen. Deshalb benötigen ihre Nerven häufigere Regenerationsphasen. Fehlen diese, so kann es zu einer sensorischen Überlastung kommen. Viele autistische Menschen reagieren darauf mit Unruhe oder Rückzug (Bänninger, 2021). Schuster (2020) schildert auch physische Reaktionen wie Schwächeanfall, verschwommenes Sehen oder Kopfschmerzen. Auch Gefühle, die sich anstauen, oder zu viele Fragen, die nacheinander gestellt werden, können zu einem Overload beitragen (Bänninger, 2021). Unvorhersehbare Situationen und unerwartete soziale Interaktionen können Betroffene erstarren und dadurch handlungsunfähig werden lassen (Markowetz, 2020, S. 16). Welche Trigger in welcher Intensität einen Overload auslösen, ist individuell sehr unterschiedlich (Schuster, 2015, S. 281).

Der Begriff **Meltdown** bezeichnet die unkontrollierte Spannungsentladung im Overload. Wenn in einem andauernden Overload keine Beruhigung möglich ist, können autistische Menschen einen Meltdown erleiden. «In diesem Zustand ist keine Kontrolle über die eigenen Handlungen mehr möglich. Die Reizüberflutung führt zu einem Ausnahmezustand» (Vero, 2020, S. 84). Ein solcher Zusammenbruch sieht von aussen wie ein Wutausbruch aus. Doch «der Begriff ‚Wutausbruch‘ ist von der Aussensicht geprägt worden, es ist in dem Sinne keine Wut, sondern Panik, ohne die Absicht, jemanden oder sich selbst zu verletzen» (Bänninger, 2021). Lautes Schreien oder selbstverletzendes Verhalten kann bezwecken, alle anderen Reize zu überdecken (ebd.).

Auf einen Meltdown oder auch direkt auf einen Overload kann ein **Shutdown** folgen, ein Abschalten des Systems, das Schreier (2018, S. 149) als völligen Rückzug in ihren Körper beschreibt. Die Betroffenen liegen dann apathisch in einer Ecke oder sie schaukeln mit dem Körper hin und her und sind für eine Weile nicht mehr ansprechbar (Bänninger, 2021).

Die Besonderheiten können in unterschiedlicher Anzahl sowie in verschiedenen Ausprägungen und Kombinationen auftreten.

2.1.7 Erklärungsansätze

Mit der Theory of Mind, der Zentralen Kohärenz und den Exekutiven Funktionen werden drei neuropsychologische Erklärungsansätze für die autismusspezifischen Besonderheiten beschrieben. Diese Konzepte werden nicht ausschliesslich im Zusammenhang mit ASS angewendet (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39).

Die **Theory of Mind (ToM)** erklärt die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzusetzen und deren Absichten, Gedanken oder Bedürfnisse zu erkennen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39). Schwierigkeiten mit der Perspektivenübernahme können auf die ToM zurückgeführt werden.

Der theoretische Ansatz der **Zentralen Kohärenz** meint die Fähigkeit, globale Strategien anzuwenden, was bedeutet, die Ganzheit eines Sachverhaltes, einer Abbildung, einer Mitteilung oder Weiterem zu erfassen. Demgegenüber steht die Fähigkeit zur Zergliederung komplexer Situationen. Obschon Menschen mit ASS nach gezielter Aufforderung in Tests die Anwendung globaler Strategien zeigten, bevorzugten sie eindeutig die Wahrnehmungsstrategie «einer detailorientierten Aufnahme und Speicherung vieler Einzelreize. Die Integration in

einen grösseren, bedeutungsgetragenen Zusammenhang erfolgt nicht» (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017, S. 138).

«Mit dem Begriff der ‚**exekutiven Funktionen**‘ [Hervorhebung v. Verf.] sind kognitive Prozesse gemeint, die zukunftsorientiert und auf das Erreichen eines Ziels hin orientiert sind» (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017, S. 134). Von Markowitz (2020, S. 16) werden die Exekutiven Funktionen als vom Frontalhirn gesteuerte kognitive Leistungen beschrieben, welche das eigene Handeln kontrollieren. Vielen Menschen mit ASS fällt es schwer, vorausschauend zu planen, störende Einflüsse auszublenden, sich flexibel zu organisieren und manchmal fehlt auch die Bereitschaft zur Veränderung.

In der Fachliteratur werden die Erklärungsansätze häufig mit defizitären Attributen beschrieben. Menschen mit ASS wird eine fehlende oder geringe Theory of Mind, eine schwache Zentrale Kohärenz und beeinträchtigte Exekutive Funktionen attestiert. Betroffene empfinden diese defizitäre Sichtweise als stigmatisierend.

2.1.8 Diagnosestellung

Da die Diagnose ASS aufgrund der Beschreibung des Verhaltens gestellt und nicht durch einen Laborwert ermittelt wird, ist sie gemäss Schuster «weniger objektiv als bei anderen Krankheiten» (Schuster, 2020, S. 19).

Bei der Diagnosestellung nimmt die Befragung der Eltern und Bezugspersonen eine zentrale Rolle ein. Weil die Diagnosestellung auf einer Zahl spezifischer und altersabhängiger Verhaltensweisen und Besonderheiten beruht, ist die Entwicklungsgeschichte des Kindes ein wichtiger Teil der Anamnese. Die Befragung wird ergänzt durch die psychiatrische Beobachtung mittels standardisierter Skalen. Im Weiteren gibt die neuro(psycho)logische Evaluation Aufschluss bezüglich der Bereiche Intelligenz, Sprache, Kommunikation, Theory of Mind, Exekutivfunktionen und Zentraler Kohärenz. Durch die medizinische Diagnostik können andere oder weitere Krankheitsbilder erkannt oder ausgeschlossen werden (Noterdaeme, 2017a, S. 191ff.).

2.1.9 Ursachen

Autismus ist eine primär genetisch verursachte Entwicklungsstörung des zentralen Nervensystems, die «mit strukturellen und funktionellen Veränderungen des Gehirns einhergeht, welche die Kontaktfähigkeit sowie das Verhalten eines Menschen grundlegend

beeinflussen» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 31). Obschon Studien auf eine hohe Vererbbarkeit hinweisen, konnten bisher noch kaum Gene mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für ASS identifiziert werden. Dies könnte durch die grosse Heterogenität der Erscheinungsformen des Autismus erklärt werden, wodurch die Entdeckung genetischer Varianten erschwert wird (ebd.). Falkai et al. (2015) schreiben, dass «möglicherweise hunderte unterschiedlicher Genorte einen relativ kleinen Beitrag zur Entwicklung der Störung leisten» (S. 74).

Neben den genetischen Faktoren nennen Kamp-Becker und Bölte (2021, S. 31) auch Umweltfaktoren, körperliche Erkrankungen, Hirnschädigungen bzw. Hirnfunktionsstörungen, biochemische Anomalien sowie neuropsychologische und kognitive Basisdefizite als Komponenten der autistischen Störung. Die oben genannten Autoren weisen darauf hin, dass Hypothesen widerlegt wurden, die einen Zusammenhang von Autismus mit Impfungen oder fehlender emotionaler Geborgenheit vermuteten.

2.1.10 Häufigkeit

Wie Kamp-Becker und Bölte (2021) schreiben, stieg in den letzten Jahren die Zahl der Autismus-Diagnosen, was sowohl auf die Ausweitung der diagnostischen Kriterien und die Weiterentwicklung der diagnostischen Verfahren als auch auf eine Zunahme des Bewusstseins für Autismus in der Öffentlichkeit zurückzuführen ist. «Es ist jedoch zu erwarten, dass diese Zahlen unter Berücksichtigung der Kriterien nach DSM-5 und ICD-11 etwas rückläufig sein werden» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 25).

Nach Falkai et al. (2015, S. 71) lagen die Prävalenzzahlen von Autismus-Spektrum-Störungen der letzten Jahre in verschiedenen Ländern bei bis zu 1%. Das U.S. Department of Health and Human Services, (Centers for Disease Control and Prevention, 2018) vermeldet für das Jahr 2018 bei den 8-jährigen Kindern eine Prävalenz von 2,3%, wobei eine Autismus-Spektrum-Störung bei Knaben 4.2mal häufiger diagnostiziert wurde als bei Mädchen. Das Geschlechterverhältnis von 4:1 widerspiegelt sich auch in deutschsprachigen Publikationen.

«Entgegen der Darstellungen in den Medien weist die Mehrzahl der Betroffenen (ca. 60%) eine **unter**durchschnittliche Intelligenz auf, ca. 40% eine intellektuelle Behinderung und nur eine sehr kleine Minderheit (ca. 3%) verfügt über überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten» (Vero, 2020, S. 26).

2.1.11 Komorbiditäten

Defizite im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster und Interessen gehören zur Kernsymptomatik von Autismus. Diese Symptome treten häufig mit anderen Krankheiten oder Störungen auf, wodurch die Komplexität der Krankheitsbilder zusätzlich gesteigert wird (Noterdaeme, 2017a, S. 191).

Kamp-Becker und Bölte (2021, S. 22) und (Noterdaeme, 2017b, S. 73ff.) beschreiben folgende Begleiterkrankungen von Autismus:

- Intelligenzminderung
- Motorische Unruhe
- Aufmerksamkeitsprobleme, ADHS
- Oppositionelles, aggressives und autoaggressives Verhalten
- Ängste
- Phobien
- Zwangsstörungen
- Depressionen
- Schlafstörungen
- Essstörungen
- Schizophrene Psychosen
- Epilepsie
- Sensomotorische Besonderheiten
- Genetische Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen

2.2 ASS und Schule

Aufgrund der im vorherigen Kapitel beschriebenen Besonderheiten, welche bei Menschen mit ASS auftreten können, ergibt sich ein Bedarf an schulischer Begleitung für betroffene Kinder und Jugendliche. Zur Darstellung dieses Bedarfs werden einerseits Bänninger (2022), Preissmann (2018) und Schuster (2020) berücksichtigt, weil sie als Selbstbetroffene eine Binnenperspektive zum Erleben ihrer Schulzeit bieten, was Lehrpersonen und Heilpädagog*innen neue Erkenntnisse ermöglicht. In Ergänzung zu den Selbstbetroffenen werden

Cholemkey, Kitzerow, Soll und Freitag (2017), Eckert (2021), Eckert und Gruber (2016); Eckert und Sempert (2012, 2013), Markowetz (2020) und Tuckermann, Häussler und Lausmann (2017) beigezogen.

Der schulische Kontext birgt zahlreiche Herausforderungen für Kinder und Jugendliche mit ASS und ihre Mitmenschen. Schuster (2020) beschreibt: «Es wird schnell klar, dass das Leben mit einer hochsensiblen Wahrnehmung anstrengend und stressig ist. Viele autistische Kinder müssen jeden Tag damit leben» (S. 26). Eckert und Gruber (2016) präzisieren, dass Kinder mit ASS im Gegensatz zu ihren Mitschüler*innen «den hohen Anforderungen in den Bereichen Sozialkontakt, Selbständigkeit und Flexibilität aufgrund ihrer störungsspezifischen Charakteristika seltener adäquat gerecht werden» (S. 231). Aufgrund mangelnden Empathievermögens kann es zu situativen Fehleinschätzungen, Missverständnissen oder Streit kommen und zahlreiche stressauslösende Situationen ergeben, «z.B. bei Gruppenarbeiten oder unstrukturierten Pausensituationen» (ebd.).

Ein zentraler Ausgangspunkt für einen autismussensiblen Unterricht, in dem «die Besonderheiten des Denkens und der Wahrnehmung von Lernenden mit Autismus mitgedacht [werden]» (Eckert, 2021, S. 139), ist der «ganzheitliche heilpädagogische Ansatz» TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped CHildren) (Tuckermann et al., 2017). «Der TEACCH-Ansatz verlangt grundsätzlich nach einem ganz individuellen Vorgehen, nach auf den einzelnen Schüler zugeschnittenen Strategien und Hilfen» (S. 9) und will ein individuell angemessenes Unterrichtsangebot gestalten, welches «die autistische Wahrnehmung und deren Auswirkungen auf das Lernen und Verhalten des Schülers [berücksichtigt]» (Tuckermann, et al., 2017, S. 11). Die Methode beinhaltet Massnahmen und Visualisierungen zur räumlichen und zeitlichen Strukturierung und zur Strukturierung von Aufgaben sowie Instruktionen und Hilfestellungen zu Arbeitsorganisation, selbständiger Beschäftigung und zur Erhebung von Informationen (Tuckermann, et al., 2017).

2.2.1 Rahmenmodell und Checkliste

Als Hilfestellung für die Gestaltung eines autismussensiblen Unterrichts dient das von Eckert und Sempert (2012) entwickelte «Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen». Es beinhaltet zentrale Kriterien für Unterricht, Förderung und schulische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit ASS. Das

Rahmenmodell basiert auf insgesamt acht Kategorien, welche sich auf die Ebene Unterricht und Förderung sowie auf die Ebene Schule beziehen.

Zur Ebene Unterricht und Förderung zählen die Kategorien strukturierte Lernumgebungen, individualisierte Unterstützungsangebote, systematische Förderung und spezifische Lehrplananteile. Die Kategorien Kooperation mit den Eltern und Professionalität der Fachkräfte werden der Ebene Schule zugeordnet, während sich die Kategorien funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten und Berücksichtigung der Peerbeziehungen auf beide Ebenen beziehen.

Vom Rahmenmodell abgeleitet entstand eine Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS (Eckert & Sempert, 2013), welche sich auf die acht Kategorien aus dem Rahmenmodell bezieht. Mit insgesamt 60 Items bildet die Checkliste «eine Grundlage für die Analyse und Reflexion schulischer Praxis» (ebd.). Im Folgenden werden die acht Kategorien aus dem Rahmenmodell beschrieben, wofür ausgewählte Items verwendet werden.

2.2.2 Systematische Förderplanung

Die Diagnostik mittels spezifischer Instrumente und der informellen Förderdiagnostik nach TEACCH (Häussler, Sparvieri, Tuckermann & Wetter, 2020) dient dazu, die individuellen Voraussetzungen des Kindes zu erkennen und zu berücksichtigen und sie bildet die Grundlage für die Erarbeitung von Förderzielen und -plänen. Bei der Formulierung von Förderzielen soll auf Kleinschrittigkeit und Erreichbarkeit geachtet werden, um Betroffenen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen (Eckert & Sempert, 2013).

2.2.3 Strukturierte Lernumgebungen

«Unstrukturierte Zeiträume, z.B. das Ankommen in der Schule, die Pausen, das Warten auf den Schulbus oder die freie Zeit während Ausflügen / Schullandheimaufenthalten, können Schülern mit ASS Stress bereiten und zu Spannungen führen» (Markowetz, 2020, S. 31).

Die Visualisierung von Tagesstrukturen und zeitlichen Abläufen mit Hilfe von Stunden- und Zeitplänen, Time-Timern oder Sanduhren entsprechen dem TEACCH-Ansatz und schaffen Orientierung. Wiederholungen und Rituale bilden einen wichtigen Bestandteil des Unterrichts. Veränderungen im Tagesablauf werden idealerweise unmittelbar nach Bekanntwerden kommuniziert. Visualisierungen in Form von Piktogrammen oder Fotos sind hilfreich, um

sich räumlich besser zurechtzufinden. Weiter können Organisationshilfen für Lern- und Arbeitsaufträge in Form von Task-Listen oder kleinschrittigen Arbeitsanweisungen den Start in bestimmte Tätigkeiten erleichtern und tragen zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit für den betreffenden Lerninhalt bei. Die Strukturierung von Lernumgebungen beinhaltet ausserdem die Berücksichtigung individueller Wahrnehmungsbesonderheiten. «Eine Überforderung an Sinnesreizen, insbesondere an Geräuschen und visuellen Informationen, wird von vielen Erwachsenen mit ASS rückblickend als eine der grössten Herausforderungen in der Schule bezeichnet» (Eckert, 2021, S. 140). Reizreduzierte Arbeitsplätze sowie Rückzugsmöglichkeiten sind daher von zentraler Bedeutung.

Die Verwendung einer eindeutigen Sprache mit Verzicht auf Ironie und implizite Inhalte sowie die Benutzung kurzer Sätze und ein eher langsames Sprechtempo erleichtern Kindern und Jugendlichen mit ASS die Informationsaufnahme und -verarbeitung. Durch das wortwörtliche Verständnis von Sprache benötigen Betroffene mehr Zeit zur Verarbeitung mündlicher Beiträge und sind auf Klarheit und Visualisierungen angewiesen. Im Unterricht geltende Regeln sollen verständlich kommuniziert werden. Häufig werden soziale Regeln aus Betroffensicht nicht explizit genug erklärt (Eckert & Sempert, 2013).

2.2.4 Individualisierte Unterstützungsangebote

«Die Schule und vor allem die Pausen oder andere ‚chaotische Zustände‘ stellen autistische Kinder vor grosse Probleme, die sie nur mit geeigneter Unterstützung erfolgreich bewältigen können» (Preissmann, 2018, S. 15).

Die spezifischen Fördermassnahmen richten sich nach dem jeweiligen Bedarf unter Berücksichtigung der räumlichen, finanziellen und personellen Ressourcen.

Nachteilsausgleiche werden in Absprache mit allen Beteiligten erteilt. Im Bedarfsfall soll die Erbringung von Leistungen in individuell abgestimmter Form erfolgen, beispielsweise mündlich statt schriftlich oder umgekehrt.

Fest installierte Unterstützungsangebote sind elementar für die Bewältigung der täglichen schulischen Herausforderungen und wirken sich wie von Markowetz (2020) beschrieben präventiv aus.

Ein gewisser Grad an Sensibilität für erste Anzeichen von Überreizung als Reaktion auf den Trubel im Schulalltag kann helfen, Krisen vorzubeugen. Wenn der betroffene

Schüler sich verweigert, wegläuft, schreit oder aggressiv wird, kann dies auf Überforderung hindeuten. Schüler mit ASS sollten sich an einen ruhigen Ort zurückziehen können, um dort abzuschalten und sich in zusätzlichen, zeitlich befristeten Pausen erholen zu können, ggf. zusammen mit einem Schulbegleiter oder Mitschüler. Angemessene Rückzugsmöglichkeiten sollten geschaffen werden. (S. 31)

Was andere Kinder implizit lernen, muss mit Kindern und Jugendlichen mit ASS explizit erarbeitet werden. Oft benötigen Lernende bei der Bewältigung von Übergängen mehr Zeit und ein höheres Mass an Unterstützung als ihre Mitschüler*innen, beispielsweise in Form von Visualisierungen oder persönlicher Begleitung durch ein anderes Kind oder eine Klassenassistentenperson. Solche Übergänge sind Orts-, Inhalts- oder Personenwechsel, oder auch eine Kombination davon, zum Beispiel von einer Pause zum Unterricht oder von einer Klassenstufe in die nächste (Eckert & Sempert, 2013).

Zur individualisierten Unterstützung im schulischen Kontext gehören ferner klare Absprachen mit dem Kind und die Einhaltung derselben sowie die Vermeidung von Unvorhergesehenem. Massnahmen zum Lärm- oder Sichtschutz dienen der Minimierung von Reizüberflutungen wie auch das prompte Eingehen auf Befindlichkeitsäusserungen des Kindes betreffend Umwelteinflüsse.

Auch die Anpassung von Klassen- beziehungsweise Schulregeln zugunsten des Kindes kann förderlich sein. «Eindeutige und transparente Regeln für Gruppen- oder Partnerarbeiten, für die Kommunikation im Stuhlkreis und für weitere Gesprächssituationen können ebenso hilfreich sein wie Handlungsanregungen für die Gestaltung sozialer Begegnungen, zum Beispiel in den oft als herausfordernd wahrgenommenen Pausen» (Eckert, 2021, S. 141). Wenn Lernende mit ASS «das Verhalten der Gleichaltrigen nicht ausreichend verstehen und einordnen können», soll ihnen «die notwendige Übersetzungshilfe geboten» werden (ebd.).

2.2.5 Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

Verhaltensbesonderheiten zeigen sich «von Schüler zu Schüler in sehr unterschiedlichen Kombinationen und Ausprägungen» (Markowetz, 2020, S. 25).

Aus Sicht von Schulpersonal, Gleichaltrigen, Eltern, Geschwistern und Aussenstehenden werden die Besonderheiten Betroffener sehr häufig als auffälliges, störendes oder gar unerwünschtes Verhalten empfunden. Doch «alle Verhaltensweisen haben einen Grund, z.B.

körperliche Schmerzen, Unbehagen, psychische Schwierigkeiten und Angst. Herausfordernde Verhaltensweisen können auch auf zu hohe Anforderungen hinweisen oder darauf, dass der Schüler mit ASS etwas sprachlich nicht ausdrücken kann» (Markowetz, 2020, S. 29). Solche Erfahrungen sind eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten und «anstrengend für die Betroffenen, machen müde und empfindlich für weitere kritische Situationen» (Bänninger, 2022). «In schwierigen Situationen gilt es, Ruhe zu bewahren und ggf. das Bedürfnis nach Freiraum zu akzeptieren» (Markowetz, 2020, S. 29). Stereotypen sind in einer Stresssituation nicht zu unterbrechen, weil sie dem Kind helfen, sich mittels Selbststimulation zu beruhigen (Amorosa, 2017c, S. 70).

Der erste Schritt der Funktionalen Verhaltensanalyse ist immer «eine Entlastung der Situation im Sinne einer Deeskalation» (Eckert, 2021, S. 142). «In einem weiteren Schritt sollte eine Analyse der Situation mit einem Blick auf situativ auslösende Faktoren, die individuellen Voraussetzungen der Lernenden mit ASS sowie Konsequenzen in der herausfordernden Situation erfolgen» (ebd.). Nachträgliche Reflexionsgespräche mit Betroffenen können Aufschluss geben darüber, was vor dem Auftreten von besonderen Verhaltensweisen war und wie die Situation von ihnen erlebt, interpretiert und verarbeitet wurde.

Individualisierte Angebote und der Einsatz von Verstärkersystemen unterstützen das Kind bei der Verhaltensregulation und wirken somit präventiv (Eckert, 2021, S. 142).

Es ist wichtig, dass alle Beteiligten Kenntnis haben zum Umgang mit den spezifischen Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes. Auch ausserhalb der eigenen Klasse sollten potenziell schwierige Situationen bekannt sein, damit das Kind in deren Bewältigung unterstützt werden kann (Eckert & Sempert, 2013).

2.2.6 Berücksichtigung der Peerbeziehungen

Die Berücksichtigung von Peerbeziehungen in der Unterrichtsgestaltung wirkt sich präventiv aus.

Einige Spielarten des offenen Unterrichts können mit Konflikten und unvorhergesehenen Situationen einhergehen. Derartige Phasen sollten so gestaltet werden, dass ein sicherer Rahmen bestehen bleibt und Gewissheit und Orientierung möglich ist. So könnte der Schüler mit ASS mit rücksichtsvollen Mitschülern spielen, lernen und arbeiten, die verständnisvoll unterstützen sowie geschickt vermitteln. Auf diese Weise

lässt sich Witzen, Stigmatisierungen oder gar Mobbing entgegenwirken. (Markowetz, 2020, S. 30)

Die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen mit ASS beschreibt Markowetz wie folgt: «Die defizitäre Betrachtung und negative Beurteilung ihres Verhaltens als normabweichend und die Charakterisierung ihrer Interessen als restriktiv führen nicht selten zu Mobbing, Spott, Hänseleien, Anfeindungen, Aggressionen, Interaktionsstörungen, Scheinakzeptanz, letztlich zur Ablehnung und Ausgrenzung» (2020, S. 17). Schuster (2020) ergänzt: «Die Tatsache, dass autistische Kinder im sozialen Miteinander seltsam auf andere wirken, lässt sie oft vom ersten Tag an zu Aussenseitern werden. Schnell werden die Kinder gemobbt, verspottet, abgelehnt und ihre Gesellschaft wird gemieden» (S. 69). Um dem entgegenzuwirken, soll auf Schulebene allen Schüler*innen der Umgang mit Verschiedenheiten vertraut sein. Auf Klassenebene wird das Thema Stärken und Schwächen unabhängig vom Thema ASS mit den Kindern besprochen und falls das Einverständnis von Betroffenen und ihren Eltern vorliegt, gezielt aufgeklärt. «Die Aufklärung darüber, was mit ihrem Klassenkameraden ‚anders‘ ist, kann den Ausschluss aus der Klassengemeinschaft und im schlimmsten Fall Mobbing verhindern» (Tuckermann et al., 2017, S. 63). Im Schulalltag kann es helfen, wenn Betroffene ausgewählte Kinder ihrer Klasse als Ansprechpersonen zur Verfügung haben und zur Förderung ihrer sozialen Kompetenzen andere Kinder bewusst einbezogen werden. Zudem empfiehlt es sich, auf die Zusammensetzung von Gruppen zu achten und Betroffene auf wenig strukturierte soziale Situationen wie Pausen, Ausflüge oder Lager vorzubereiten (Eckert & Sempert, 2013).

2.2.7 Spezifische Lehrplananteile

Damit ist gemeint, dass autismusspezifische Förderziele als Lerninhalte für die Gesamtklasse übernommen werden, wovon alle Kinder einer Klasse profitieren. So werden beispielsweise soziale Regeln spielerisch und ritualisiert eingeübt anhand von Begrüssungen und Verabschiedungen oder Gefühle mittels Fotokarten benannt und durch verschiedene gestalterische Mittel ausgedrückt (Eckert & Sempert, 2013).

2.2.8 Kooperation mit den Eltern

Eltern wollen und sollen als Experten für ihr Kind wahrgenommen werden. Sie sind gleichberechtigt in kindbezogene Entscheidungen miteinzubeziehen und werden zu regelmässig stattfindenden Gesprächen mit Fachpersonen und Schulpersonal eingeladen. Die für ihr Kind

zuständige Fachperson ist zugleich Ansprechperson, an die sie sich jederzeit mit ihren Anliegen und Fragen wenden können (Eckert & Sempert, 2013).

2.2.9 Professionalität der Fachkräfte

In diese Kategorie gehört, dass an einer Schule ein Konzept bezüglich der Heil- und Sonderpädagogik besteht und im gesamten Kollegium ein Basiswissen über ASS vorhanden ist. Idealerweise verfügen mehrere Personen an der Schule über ein breites Fachwissen zum Thema ASS, damit das Verständnis für Menschen mit ASS und ihre Besonderheiten gefördert wird. Zum grundlegenden Wissen bezüglich ASS gehören Kenntnisse über Verhaltensbesonderheiten. Solche Verhaltensweisen treten «in der Schule oft aus Verunsicherung, Angst oder Überforderung auf. Diesen zu begegnen, kann bereits zu deutlicher Erleichterung und Entspannung bei dem Kind und seinen Eltern führen» (Cholemkey et al., 2017, S. 40). Schulpersonal mit ASS-Wissen kennt Optionen, in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Bei der Begleitung eines Lernenden mit ASS sind die Zuständigkeiten klar abgesprochen und es findet ein regelmässiger Austausch aller involvierter Fachpersonen statt. Damit die schulische Begleitung gelingen kann, braucht es von allen Beteiligten einen ressourcenorientierten Blick auf Betroffene. Zur Professionalität von Fachkräften gehören der Besuch von Weiterbildungen und die Inanspruchnahme autismusspezifischer Beratungen, Inter- und Supervisionen (Eckert & Sempert, 2013).

«Lehrkräfte und insbesondere Klassenlehrer nehmen eine entscheidende Rolle hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit ASS ein. Sie können diverse Rahmenbedingungen zum effektiven Lernen, welche über eine reine Teilhabe hinausgehen sollten, schaffen» (Markowetz, 2020, S. 28).

2.3 Kompensationsleistungen

Kinder und Jugendliche mit ASS reagieren aufgrund ihrer Besonderheiten sensibel auf Sinnesreize und zeigen Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen und Anforderungen. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, wirken sich diese Probleme auch auf schulische Anforderungen und soziale Situationen aus. Autismusspezifische Besonderheiten können sowohl vom Individuum als auch von der Umwelt kompensiert werden. Wirkungsvolle Kompensations-

leistungen von Seiten der Schule sind die bereits erläuterten Massnahmen für einen autismussensiblen Unterricht.

Kompensationsleistungen, die Menschen mit ASS erbringen, werden in diesem Kapitel näher erläutert.

2.3.1 Definitionen

Hull et al. (2017, S. 2519) und Lai et al. (2017, S. 690ff.) verwenden den Begriff Camouflaging (Tarnung) für das Verstecken autismusspezifischer Besonderheiten, die sozial nicht akzeptiert sind, und für die Tarnung von Schwierigkeiten in sozialen Situationen. Dazu werden auch explizite Techniken, wie das Einüben sozialer und kommunikativer Verhaltensweisen oder das Vorspielen von Verhalten, welches als neurotypisch erachtet wird, angewendet.

Sedgewick, Hull und Ellis (2022, S. 15) schreiben zur Begriffsdefinition von Masking, Kompensation und Camouflaging, dass sich all diese Wörter auf die Idee beziehen, autismusspezifische Besonderheiten zu verbergen und Wege zu finden, um ASS-bedingte Schwierigkeiten zu umgehen.

In der für diese Masterarbeit verwendeten Literatur finden sich unterschiedliche Begriffe, die sich alle auf diese Idee beziehen, was sich in den verwendeten Zitaten widerspiegelt.

Die beiden Autorinnen definieren im weiteren Verlauf dieser Studie zwei Arten von Kompensationsleistungen.

Kompensationsleistungen von Menschen mit ASS:

- Kompensationsleistungen zur Anpassung an die Umwelt werden auch **Anpassungsleistungen** genannt. Sie erwachsen aus dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Akzeptanz und Anerkennung.
- **Kompensationsleistungen zur Regeneration** sind eine Reaktion auf Umweltreize oder eine Reaktion auf Anpassungsleistungen. Sie entspringen dem Bedürfnis nach Entspannung und Reizminderung.

Aus diesen Definitionen folgern die Autorinnen, dass **Kompensationsstrategien** auf Anpassung oder auf Regeneration zielen können.

2.3.2 Auslöser für Kompensationsleistungen

Atwood nennt als Auslöser für Kompensationsleistungen die «Reaktion auf die Erkenntnis, dass sie anders sind als andere Kinder» (Attwood, 2019, S. 30). Auch Schwierigkeiten und Probleme, die Menschen mit ASS in sozialen Interaktionen oder in der Öffentlichkeit erleben, die Angst vor negativen Reaktionen und das Gefühl von Entfremdung und Bedrohung lassen Betroffene Kompensationsleistungen erbringen. Weitere Auslöser sind Stress oder eine negative Selbsteinschätzung. Kompensationsleistungen können auch die Folge von therapeutischen oder elterlichen Interventionen sein (Barth, 2015; Falkai et al., 2015; Mandy, 2019; Sedgewick et al., 2022; Vero, 2015).

2.3.3 Motivation für Kompensationsleistungen

«There are probably as many reasons to mask as there are autistic people masking» (Sedgewick et al., 2022, S. 65).

Viele Menschen mit Autismus erleben Anpassungsleistungen eher als Pflicht denn als Wahl (Mandy, 2019, S. 1879). Sozial akzeptiert zu werden und kompetent zu erscheinen, um in der Gesellschaft teilhaben und partizipieren zu können, ist eine Motivation für die Erbringung von Kompensationsleistungen, und damit verbunden der Wille, das autismusbedingte Anderssein auszugleichen und eine «sozial angemessene Fassade» (Falkai et al., 2015, S. 73) zu zeigen.

Anpassung wird auch geleistet, um negative Reaktionen und Rückmeldungen zu vermeiden und als normal angesehen zu werden (Sedgewick et al., 2022, S. 65). Viele Menschen mit ASS nutzen Strategien, um sich einzufügen, damit ihre Mitmenschen netter oder weniger feindlich zu ihnen sind, als Versuch, Ächtung und Attacken zu vermeiden (Mandy, 2019, S. 1879). Sie erbringen Anpassungsleistungen, um Stigmatisierung, Diskriminierung, Mobbing und Bullying zu vermeiden (Sedgewick et al., 2022, S. 90f.).

Auch um Überreizung zu mindern, Stress zu regulieren oder einen Overload zu verhindern, werden Kompensationsleistungen erbracht (Vero, 2015, S. 238).

Eine weitere Motivation für Anpassungsleistungen ist, Ziele zu erreichen, wie Bildung, Job, Freundschaften und Beziehungen (Mandy, 2019, S. 1879). In Freundschaften werden Anpassungsleistungen erbracht «to keep the friends who both help them avoid bad experiences like being bullied and make life in school so much more fun» (Sedgewick et al., 2022, S. 89f.).

2.3.4 Bewusste und unbewusste Kompensationsleistungen

Je nach Person und Situation werden unterschiedliche Strategien angewendet, um Kompensationsleistungen zu erbringen.

Sedgewick et al. (2022) unterscheiden drei unbewusste Typen und einen bewussten Typus von Anpassungsleistungen (S. 20f.):

- **Instinktive Anpassung** meint den Überlebensinstinkt des Erstarrens als Reaktion auf Angst und Stress, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bis die Situation vorüber ist. Das kann auch eine instinktive Bewegung sein, um Schmerz, Not oder Bedrängnis zu verstecken in einer Stress- oder Risikosituation.
- Die **unterbewusste Anpassung** entwickelt sich aus den Erfahrungen einer Person, sie bezieht sich oft auf ein traumatisches Ereignis. Die Maske wurde kreiert und so lange internalisiert, bis sie unbewusst angewendet wird, insbesondere bei spezifischen Triggern. So kann sich beispielsweise die Erfahrung, wegen Verhaltensbesonderheiten von einer Lehrperson gerügt oder herabgesetzt zu werden, im Gedächtnis speichern und Lehr- oder Autoritätspersonen können später der Trigger sein, authentisches Handeln zu unterdrücken. Dadurch kann eine Person mit ASS gestelzt oder gefühllos wirken.
- Die **eingeschliffene Anpassung** ist das Resultat eines Lernprozesses. Eine ursprünglich bewusst gewählte Anpassungsstrategie wird durch Einüben und Anwenden zur Routine, zu internalisiertem Verhalten. Die Anpassung an soziale Gepflogenheiten ist oft internalisiert.
- Eine **aktive oder bewusste Kompensation** erfolgt durch das Erkennen von Unbehagen oder Unwohlsein als autistisches Selbst, und dem daraus entstehenden Drang, eine Kompensationsstrategie anzuwenden. Die Strategie wird aktiv gewählt und es wird ausgearbeitet, wie man sich auf eine spezifische Art präsentieren kann oder sich, ohne aufzufallen, aus der Situation herausziehen kann. Das bewusste Wahrnehmen von Situationen und die aktive Anwendung von Anpassungsleistungen bedeuten, dass diese erkannt, bearbeitet und reflektiert werden können.

Sedgewick et al. (2022) schreiben von der Gefahr unbewusster Anpassungsleistungen. Unbewusste Anpassungsleistungen sind anstrengend und energieraubend, doch das wird von den

Betroffenen nicht realisiert, bis es zu einem Zusammenbruch kommt. Als Beispiel bringen sie ein Schulkind mit perfektem Verhalten in der Schule, welches zu Hause einen Meltdown oder Shutdown erleidet, weil alle Energie weg ist. Zudem können unbewusste Anpassungsleistungen kaum verändert oder gestoppt werden (S. 51).

Zentral für den Erfolg von Anpassungsleistungen ist, dass die Person selbst entscheiden kann, wann, wo und wie welche Strategie angewendet wird, damit diese hilfreich ist. Dieses Gefühl, Kontrolle über die Maske zu haben, ist nur bei der bewussten Kompensation gegeben (Sedgewick et al., 2022, S. 52/176).

Es wird vermutet, dass Langzeitauswirkungen auf die mentale Gesundheit aufgrund von eingeschliffenen und aktiven Anpassungsleistungen entstehen (Sedgewick et al., 2022, S. 20).

2.3.5 Kompensationsstrategien

Attwood (2019, S. 30ff.) und Sedgewick et al. (2022, S. 52) beschreiben den Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen introvertiert und extravertiert und der Art der Kompensationsstrategien.

Introvertierte Menschen mit ASS verhalten sich diskret und wenden Strategien an, um Angst und Unbehagen zu verstecken. Sie neigen dazu, «Gedanken und Gefühle zu internalisieren, entwickeln meist Anzeichen von Selbstschuldzuweisung und Depressionen oder sie nutzen stattdessen ihre Fantasie und ein vorgestelltes Leben, um sich eine andere Welt auszumalen, in der sie erfolgreicher sind» (Attwood, 2019, S. 30).

Extravertierte Personen tendieren dazu, von ihren Schwierigkeiten abzulenken. Sie «können entweder arrogant werden und andere für ihre eigenen Schwierigkeiten verantwortlich machen oder sie sehen andere [...] als die Lösung ihrer Probleme und entwickeln die Fähigkeit, andere Kinder und Charaktere nachzuahmen» (Attwood, 2019, S. 30).

Im Folgenden werden in der Literatur beschriebene Kompensationsstrategien aufgeführt.

Rückzug

Mangelnde soziale Fähigkeiten können zur Internalisierung von Gedanken und Gefühlen führen. Auf die Erkenntnis, anders zu sein, wird mit Selbstkritik und sozialem Rückzug reagiert (Attwood, 2019, S. 30). Auch die Flucht aus einer «Situation und das Aufsuchen einer möglichst reizarmen Umgebung» (Schuster, 2015, S. 281) gehören in diese Kategorie.

Flucht in die Fantasie

Mit der Entwicklung einer Fantasiewelt und imaginärer Freunde wird das Gefühl sozialer Minderwertigkeit konstruktiv internalisiert. Die Fantasiewelt unterliegt der Kontrolle des Kindes, hier kann es sozial erfolgreich sein. Durch Fantasiefreunde fühlt sich das Kind nicht einsam. Die Suche nach einer anderen Welt kann zu Spezialinteressen zu Themen aus Geschichte oder Geografie führen (Attwood, 2019, S. 31f.).

Verstecken

ASS-bedingte soziale und kommunikative Schwierigkeiten und Besonderheiten werden versteckt, zum Beispiel, indem Tricks zum Halten von Augenkontakt angewendet werden. Zu dieser Kategorie zählen auch der Verzicht auf bevorzugte Stimmings und das Verstecken von überwältigenden Emotionen (Hull et al., 2017; Mandy, 2019; Sedgewick et al., 2022).

Nachahmen

Soziale Situationen und sozial erfolgreiche Kinder werden beobachtet und imitiert. Das beobachtete Verhalten wird zu Hause immer wieder geübt, bevor es in realen Situationen eingesetzt wird. Vero (2020) beschreibt ihre Erfahrungen mit dieser Strategie:

Schon in meiner Kindergartenzeit war ich in der glücklichen Lage, die anderen Kinder oder Erwachsene meiner Umgebung ertragen und damit beobachten zu können. Meine Andere-Wahrnehmung reichte aus, um dies zu tun. Meine Faszination für Menschen begann und sie hält bis heute an. Ich wurde zum Zuschauer und mein Randplatz gefiel mir. Wenn ich mir sicher war, dass ich etwas Nützliches beobachtet hatte, dann begann ich dieses gesehene Verhalten immer und immer wieder zu üben. Ich nutzte die Nächte, in denen ich sowieso nicht schlief, um den vergangenen Tag zu verarbeiten, zu begreifen und für den folgenden Tag zu üben. Hatte ich das Gefühl, dass ich das Verhalten sicher und exakt reproduzieren konnte, dann tat ich dies mit vertrauten Menschen. Ging dies gut, dann speicherte ich das Ganze endgültig ab. So gelang es mir nach und nach, die Erwartungshaltungen meiner Mitmenschen immer besser befriedigen zu können. (Vero, 2020, S. 55)

Nicht nur Verhaltensweisen, auch Figuren, reale Personen und Gesichtsausdrücke werden imitiert. Manche Menschen mit ASS kreieren gar eine eigene Rolle, die den Erwartungen der anderen entspricht und bei der sie auch Aspekte von ihrem Selbst und ihrem Leben miteinbeziehen. Eine solche Rolle wird eingeübt und die Erfahrungen in ihrer Anwendung werden reflektiert und die Rolle entsprechend weiterentwickelt (Sedgewick et al., 2022, S. 22/52; Hull et al., 2017, S. 2526).

Vero (2020) beschreibt die Rolle, die sie sich geschneidert hat: «Sie besteht aus den besten Anteilen realer Menschen und denen, die ich aus der Distanz bewundert habe, allen voran Nelson Mandela. Hinzu kommen noch fiktive Charaktere aus Büchern, Film und Fernsehen» (S. 71).

Manchmal geschieht das Nachahmen des Gegenübers auch instinktiv, wenn Betroffene durch soziale Situationen unter Druck sind. Eine andere Person zu kopieren, kann in Stresssituationen eine Strategie zur Bewältigung sein (Sedgewick et al., 2022, S. 51).

Sounding different

Mit diesem Begriff sind Strategien gemeint, die dazu dienen, Besonderheiten in der Kommunikation zu kompensieren. Das kann die Verwendung gelernter Sätze oder Fragelisten sein, die Beachtung von Redezeit und Sprecherwechsel, die Vermeidung des Spezialthemas, der Blickkontakt während der Konversation oder die Steigerung der nonverbalen Kommunikation (Hull et al., 2017; Sedgewick et al., 2022).

Leugnen und Überheblichkeit

Das Gefühl der Minderwertigkeit in sozialen Situationen wird überkompensiert durch Leugnung und Externalisierung des Problems. Die mangelnde Sozialkompetenz wird durch Dominanz und Kontrolle wettgemacht (Attwood, 2019, S. 33).

Stärken nutzen

Soziale Interaktionen werden beobachtet, die gewonnenen Informationen werden im Gedächtnis abgespeichert, um in einem vergleichbaren Kontext zu wissen, was zu tun ist (Sedgewick et al., 2022, S. 26). Vero (2015) beschreibt dies als Versuch, «durch den Autismus bedingtes Anderssein durch und mit anderen Fähigkeiten so auszugleichen, dass ich meiner

Umgebung genau das widerspiegeln kann, was sie sehen muss, um mir einen Platz in ihrer Mitte zu gewähren» (S.237).

Mono-Channeling

Zur Kompensation vielfältiger Sinnesreize hilft die «strikte Bevorzugung eines Sinneskanals» (Schuster, 2020, S. 26). Das kann in der Schule zu Schwierigkeiten führen, weil bei Mono-Channeling keine Informationen über andere Sinneskanäle aufgenommen werden können (ebd.).

Stimming

Der Begriff Stimming «ist die Kurzform von ‚self stimulating‘. Dies kann man mit ‚sich selbst reizen‘ oder ‚sich selbst einem Reiz aussetzen‘ übersetzen» (Vero, 2020, S. 92). Eine solche Selbststimulation ist für viele autistische Menschen eine hilfreiche Strategie, um im Alltag unter ständig ändernden Bedingungen bestehen und sich beruhigen zu können. Beispiele für Stimming sind Automatismen, Schaukeln, wiederholende Körperbewegungen, das Bewegen der Zehen in den Schuhen oder auch mentale Stimulation wie das Aufsagen von Zahlenreihen im Kopf (ebd.).

Körperwahrnehmung

Vero (2015) schreibt, dass straff geflochtene Zöpfe, Armbänder u.a. zur Verbesserung der Körperwahrnehmung dienen (S. 237f.).

Weitere Strategien

Reizmindernde Strategien sind auch Entspannungstechniken oder angenehme Musik hören (Schuster, 2015, S. 281).

2.3.6 Auswirkungen

2.3.6.1 Auswirkungen für Betroffene

Kompensationsleistungen haben einen bedeutenden Stellenwert im Leben von Menschen mit ASS, mit direkten Auswirkungen auf die soziale Teilhabe und das mentale Wohlbefinden (Hull et al., 2017, S. 2521).

Vero (2020) schreibt, «das Asperger-Syndrom wird noch immer als milde Form des Autismus bezeichnet, obwohl es dies ganz und gar nicht ist» (S. 16). Der Eindruck einer leichten Form entstehe, «weil viele Asperger-Autisten ihren Autismus mild oder leicht aussehen lassen können. Das kostet viel Energie und Kraft, braucht aber vor allem viele gut funktionierende Kompensationsstrategien» (ebd.).

Anpassungs- und Kompensationsleistungen sind nicht generell gut oder schlecht (Sedgewick et al., 2022, S. 176). «Gute Kompensationsstrategien können dazu führen, dass Defizite keine oder nur noch eine sehr geringe Bedeutung haben. (Vero, 2015, S. 237).

Auswirkungen auf Energie und Leistung

«Kompensationsstrategien sind oft teuer erkaufte und gerade hinter vermeintlich normalem Verhalten verbirgt sich oft eine enorme kognitive Daueranstrengung» (Barth, 2015, S. 236). Die Erbringung von Anpassungsleistungen bedarf einer hohen Konzentration und Selbstkontrolle, was als extrem anstrengend und belastend beschrieben wird (Hull et al., 2017, S. 2520ff.).

Auswirkungen auf Sozialkontakte

Die Fähigkeit, ASS zu tarnen, trägt dazu bei, dass Betroffene ihre sozialen Ziele erreichen, Freundschaften schliessen, soziale Unterstützung erhalten und Jobs finden. Doch manche Betroffene berichten, dass sich Beziehungen falsch anfühlen, weil die Freundschaft auf Täuschung basiert (Hull et al., 2017, S. 2521/2529).

Betroffenen, die auf soziale Situationen mit Rückzug reagieren, verpassen «Gelegenheiten, soziale Reife und Fähigkeiten zu entwickeln» (Attwood, 2019, S. 31).

Auswirkungen auf die Identitätsentwicklung

Anpassungsleistungen können sich auf die Identitätsentwicklung auswirken. Die Folge von fehlschlagenden Versuchen, sich sozial zu integrieren, «kann ein angeschlagenes Selbstbewusstsein sein» (Attwood, 2019, S. 30). Die Kompensation autismusspezifischer Besonderheiten kann dazu führen, dass Betroffene das Gefühl haben, ihr wahres Selbst zu verleugnen. Diese fehlende Authentizität führt zu tiefer Selbstachtung und Identitätsverlust, was Stress

und Angst auslösen kann. Das Gefühl von Erdung und Sicherheit, wer sie sind, geht verloren (Hull et al., 2017, S. 2520ff.).

Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit

Das Erbringen von Anpassungsleistungen kann sich aufs Wohlbefinden auswirken und längerfristig eine Gefahr für die mentale Gesundheit darstellen. Betroffene berichten von schlechter Laune, Unbehagen, Unzufriedenheit, Druck und einem hohen Stresslevel bis hin zu Erschöpfung, Burnout, extremen Ängsten und Depressionen (Hull et al., 2017; Sedgewick et al., 2022).

Atwood (2019) schreibt, dass ein Kind mit ASS, das sich als sozial minderwertig wahrnimmt und mit Rückzug reagiert, bereits im Alter von sieben Jahren eine Depression entwickeln kann. Diese «kann die Schlaf- und Essensgewohnheiten verändern und zu einer negativen Haltung führen, die alle Aspekte des Lebens durchdringt. Und in extremen Fällen kann eine Depression zu Selbstmordankündigungen oder -versuchen führen» (S. 31).

Bei Jugendlichen mit ASS, die Anpassungsleistungen erbringen, besteht je nach Kreisen, in denen sie verkehren, die Gefahr für Risikoverhalten und Ausbeutung (Sedgewick et al., 2022, S. 137f.).

Betroffene und ihre Probleme werden nicht erkannt

Wenn Menschen mit ASS Anpassungsleistungen erbringen, kann dies zur Annahme führen, dass sie keine Probleme haben. Durch das Verstecken von Schwierigkeiten fehlen nötige Hilfe und Verständnis. Die Fähigkeiten können überschätzt werden, wodurch zu hohe Erwartungen und zu viel Verantwortung an Betroffene gestellt werden. Betroffene können keine oder zu wenig Unterstützung in ASS-Belangen erhalten, weil die Bedürfnisse nicht erkannt werden (Hull et al., 2017).

Auswirkungen bei erfolglosen Anpassungsleistungen

Kompensationsstrategien sind nicht immer erfolgreich. Misslingende Versuche kosten viel Anstrengung, sie können soziale Konsequenzen haben und wirken sich aufs Wohlbefinden aus (Sedgewick et al., 2022, S. 31).

Auswirkungen auf die Diagnosestellung

Anpassungsleistungen können bewirken, dass Diagnosen spät oder gar nicht gestellt werden (Mandy, 2019, S. 1879). Symptome können «durch kompensatorische Mechanismen verdeckt sein, [daher] kann es vorkommen, dass die diagnostischen Kriterien nur aufgrund lebensgeschichtlich erhobener Informationen erfüllt sind» (Falkai et al., 2015, S. 40).

Dass Mädchen seltener und später in ihrem Leben eine ASS-Diagnose erhalten als Knaben, begründen Hull et al. (2017) damit, dass weibliche Betroffene grosse Anpassungsleistungen erbringen und dass die Diagnostik auf Erscheinungsformen von ASS fokussiert, wie sie von männlichen Betroffenen gezeigt werden.

«Die Autismus-Diagnose wird häufig erst nach Zusammenbrechen primärer Kompensation gestellt. Besonders anlässlich biographischer Übergänge [...], z.B. Schulbeginn [...], werden oft infolge des Zusammenbruchs bisher funktionaler Kompensationsstrategien erstmals autistische Symptome erkannt» (Barth, 2015, S. 236). «Ein Zusammenbrechen von überfordernden Kompensationsstrategien wird oft als primäre autistische Symptomatik oder psychiatrische Störung missverstanden» (ebd.).

2.3.6.2 Auswirkungen für Eltern und Geschwister

Der umgangssprachliche Begriff «Four o'clock time bomb» (Sedgewick et al., 2022, S. 157) beschreibt das Erleben der Familie, wenn ein Kind mit ASS nach einem Schultag mit energieraubenden Anpassungsleistungen nach Hause kommt und einen Meltdown erleidet. Solche Situationen, die in manchen Familien zum alltäglichen Erleben gehören, belasten Eltern und Geschwister (ebd.).

Oft erkennen nur die Familienmitglieder das Ausmass der Probleme des Kindes, da sie es in unterschiedlichen Situationen erleben (Hull et al., 2017, S. 2520). Durch das angepasste Verhalten des Kindes in Schule und Öffentlichkeit bringen Fachpersonen und Umfeld der Familie wenig Verständnis für ihre Probleme entgegen. Die autismusspezifischen Bedürfnisse werden in der Schule nicht erkannt und das Verhalten des Kindes wird als familiäres Problem gesehen. Wegen fehlender schulischer Rückmeldungen wird der Diagnoseprozess herausgezögert, was den Eltern den Zugang zu unterstützenden Massnahmen erschwert und zu hohen privaten Kosten an Energie, Zeit und Geld führen kann (Sedgewick et al., 2022, S. 161f.).

2.3.6.3 Auswirkungen und Bedeutung für Schule

A child who appears calm, quiet und focused on their work rarely raises alarm bells for a teacher [...] But it can be these quiet children who are experiencing the worst mental health effects of masking, as they spend significant amounts of energy each day on simply fitting in ‚enough‘, to get by without drawing negative attention from their peers or the staff.

(Sedgewick et al., 2022, S. 161)

Wenn Kindern mit ASS ihre Schwierigkeiten kompensieren, sind sich Lehrpersonen der Herausforderungen, denen diese Kinder täglich begegnen, oft nicht bewusst. Es ist zentral, dass Lehrpersonen und Schule die Bedürfnisse dieser Kinder erkennen und unterstützen können, denn möglichst frühe Interventionen haben die beste Wirkung. Wie dies geschehen kann, listen Sedgewick et al. (2022, S. 162ff.) auf:

- Ausschau halten nach ruhigen, zurückgezogenen Kindern, die sich Orte mit wenig Reizen suchen, in unstrukturierten Zeiten allein sind. Kind im Auge behalten, Beobachtungen notieren und diese Verhaltensweisen bei Rückmeldungen an Eltern und Fachpersonen miteinbeziehen.
- Kinder so miteinbeziehen, dass sie sich möglichst wenig anpassen müssen, eine sichere Umgebung gestalten, wo das Kind die Maske (teilweise) ablegen kann.
- In reizarmer Umgebung über seine Interessen unterhalten, negative Kommentare dazu unterlassen, stattdessen positive Bemerkungen machen, kein grosses Aufheben zum Spezialinteresse machen.
- Fachpersonen beiziehen.
- Informationen zu Schule und Autismus einholen.

Diese Punkte entsprechen dem im Kapitel 2.2 beschriebenen autismussensiblen Unterricht.

2.3.7 Messen von Kompensationsleistungen

Um Kompensationsleistungen sowie ihre Auswirkungen zu verstehen, ist es wichtig, diese Leistungen messen zu können. Sedgewick et al. (2022) beschreiben dazu zwei Verfahren, die Diskrepanzmethode und den Selbstreport (S. 28ff.):

Mit der Diskrepanzmethode können einerseits betroffene Personen befragt werden zu ihren internalen Erfahrungen (wie autistisch sie sich fühlen) und ihrem externalen Verhalten (wie sie sich zeigen). Wird von vielen internalen Erfahrungen berichtet, die nicht oft nach Aussen gezeigt werden, weist dies auf Anpassungsleistungen hin. Im umgekehrten Fall ist davon auszugehen, dass die Person nur wenige oder gar keine Anpassungsleistungen erbringt. Nachteile der Befragung einer Person sind, dass Anpassungsleistungen oft unbewusst geschehen, dass Betroffene unterschiedlich definieren, was sie darunter verstehen und dass für ein breiteres Verständnis und eine repräsentative Aussage eine grosse Anzahl Befragter nötig sind.

Andererseits kann die Diskrepanzmethode auch zum Vergleich von Anpassungsleistungen in unterschiedlichen Situationen angewendet werden. Durch das Vergleichen, wie viele autismuspezifische Besonderheiten Eltern von ihrem Kind beschreiben, mit der Anzahl, welche die Lehrpersonen nennen, kann die Differenz erkannt werden. Wenn Lehrpersonen weniger autistische Züge beschreiben als Eltern, kann das ein Hinweis sein, dass das Kind in der Schule Anpassungsleistungen erbringt und zu Hause seine Maske fallen lässt (Sedgewick et al., 2022, S. 29).

Mit der Diskrepanzmethode können auch unbewusste Strategien erkannt werden, zum Beispiel, wenn beobachtet wird, dass Personen ihr Verhalten in unterschiedlichen Situationen ändern. Das Resultat wird in diesem Fall nicht durch die Selbstwahrnehmung beeinflusst. Wird die gleiche Messung mit verschiedenen Personen und Situationen durchgeführt, steigert dies die Reliabilität.

Zur Methode des Selbstreports verweisen Sedgewick et al. (2022) auf den «Camouflaging Autistic Traits Questionnaire» (CAT-Q) (Hull et al., 2019), der es ermöglicht, individuelle Erfahrungen mit Anpassungsleistungen zu teilen und zu vergleichen. Der Fragebogen berücksichtigt auch erfolglose Anpassungsversuche und er gibt eine rasche Einschätzung zu bewussten Anpassungsleistungen.

Sedgewick et al. (2022, S. 32) schreiben, dass die Kombination von unterschiedlichen Messmethoden hilfreich ist. Unabhängig von der Methode heben sie die Chance hervor, Kompensationsleistungen zum Thema zu machen und dass Betroffene die Gelegenheit erhalten, über diese zu sprechen und in einen Austausch zu kommen.

2.4 Erkenntnisse aus den fachlichen Grundlagen

Menschen mit ASS zeigen Besonderheiten in ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinnesreizen, in sozialen Interaktionen und im Umgang mit Anforderungen. Daraus entstehende Probleme können sowohl von der Umwelt als auch vom Individuum kompensiert werden. Auch die Diagnostik nimmt Bezug auf Kompensation und weist darauf hin, dass sowohl Symptome einer ASS als auch damit verbundene Schwierigkeiten durch Kompensationsstrategien der Betroffenen verdeckt sein können (Falkai et al., 2015).

Kompensation von Seiten der Schule

Das Rahmenmodell (Eckert & Sempert, 2012) und die Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert, 2013) beschreiben Faktoren für die Gestaltung eines autismussensiblen Unterrichts und für die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt, dass autistische Kinder im sozialen Miteinander oft seltsam wirken (Schuster, 2020, S. 69), was sich auf ihre Peerbeziehungen auswirkt. Im Schulalltag besteht eine reale Gefährdung Betroffener, ausgelacht, angefeindet, abgelehnt, ausgegrenzt oder gemobbt zu werden. Diese Gefährdung wird auf die häufig negative Beurteilung autismusspezifischen Verhaltens zurückgeführt (Markowetz, 2020, S.17).

Trotz ASS-Wissen kann es Personen schwerfallen, autismusspezifisches Verhalten zu erkennen und zu deuten (ebd.).

Die auf Gelingen ausgerichtete schulische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit ASS beinhaltet spezifische «Anpassungen der Lehrformen und Lernkontexte» (Eckert, 2021, S. 135). Idealerweise wird die schulische Begleitung und Förderung auf das Kind mit seinen autismusspezifischen Verhaltensbesonderheiten abgestimmt und mit allen Beteiligten gemeinsam gestaltet. Weiter bilden die Erkennung von Mobbing-situationen, die Intervention bei Mobbing sowie die Mobbingprävention feste Bestandteile einer gelingenden interdisziplinären Zusammenarbeit im Sinne des autismussensiblen Unterrichts.

Für Lernende mit ASS stellt der autismussensible Unterricht «eine notwendige Voraussetzung dar, um den herausfordernden Schulalltag positiv erleben und gestalten zu können» (Eckert, 2021, S. 143) und bewirkt, dass Betroffene ihr Verhalten besser regulieren können.

Von der Qualität eines solchen Unterrichts können alle Schüler*innen einer Klasse profitieren (Eckert, 2021).

Kinder und Jugendliche mit ASS können in der Schule durch ihr Verhalten auffallen oder auch nicht. Es kann durchaus vorkommen, dass sie sich kaum von Nichtbetroffenen unterscheiden und die Schule deshalb keine Anpassungen vornimmt.

Kompensation von Seiten des Individuums

Menschen mit ASS erbringen erhebliche Anpassungsleistungen an bestehende Strukturen und Normen, um akzeptiert und respektiert zu werden (Preissmann, 2020, S. 38). Häufig verbirgt sich hinter vermeintlich normalem Verhalten eine Daueranstrengung (Barth, 2015, S. 236). Betroffene nutzen unterschiedliche Strategien, um ihre Besonderheiten und Schwierigkeiten zu verbergen. Solche Kompensationsleistungen können bei den Mitmenschen zur Annahme führen, dass keine Probleme bestehen (Hull et al., 2017, S. 2520). Um diese Anstrengungen zu umgehen, vermeiden manche Betroffene Sozialkontakte. Kompensationsleistungen haben Auswirkungen auf Energie, Teilhabe und mentale Gesundheit.

Manche Kinder und Jugendliche mit ASS können ihre autismussensiblen Besonderheiten in der Schule so gut maskieren, dass diese nicht erkannt werden. Wenn Betroffenen diese Maske zu Hause fallen lassen, zeigt sich eine Diskrepanz zu ihrem Verhalten in der Schule.

Das Ausmass dieser Anpassungsleistungen von Betroffenen wird daher oft nur von Familienmitgliedern erkannt (Hull et al., 2017, S. 2520), und auch die Konsequenzen auf das auserschulische Leben wird oft von Eltern und Geschwistern getragen. Lehrpersonen und Heilpädagog*innen sind sich der Besonderheiten dieser Kinder und Jugendlichen oft gar nicht bewusst.

Hinter sogenannt herausforderndem Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit ASS kann sich auch eine Kompensationsstrategie verbergen, diese dient der Regeneration. Eine Strategie zur Regeneration kann zum Beispiel Stimming oder Mono-Channeling sein.

Werden Kompensationsleistungen, die Kinder und Jugendliche mit ASS in der Schule erbringen, vom Schulpersonal nicht erkannt, verhindert dies unter Umständen eine adäquate Reaktion auf das Verhalten.

Daher ist es zentral, dass Lehrpersonen und Heilpädagog*innen um Kompensationsleistungen wissen, damit die Bedürfnisse dieser Lernenden erkannt und berücksichtigt werden können. In einem autismussensiblen Unterricht müssen Betroffene weniger Kompensationsleistungen erbringen. Sedgewick et al. (2022, S. 162ff.) listen Beobachtungskriterien zur Identifikation von Kindern mit fehlender Diagnose auf und geben Tipps zur Interaktion mit ihnen. Möglichst frühe Interventionen haben die beste Wirkung. Sie können zu einer Verminderung des Drucks, sich anpassen zu müssen, und gegebenenfalls zur Diagnosestellung beitragen. Eine Diagnose ermöglicht gezielte Unterstützung und individualisierte Förderung. Betroffene und ihre Familien erfahren nach einer Diagnose oft mehr Verständnis von ihrem Umfeld.

Aktuell gibt es noch kaum Studien zu Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS im schulischen Kontext, woraus sich die Relevanz ergibt, den Fragen nachzugehen, aus welchen Gründen, in welchen Situationen, mit welchen Strategien und mit welchen Auswirkungen Betroffene in der Schule Kompensationsleistungen erbringen. Davon abgeleitet ist zu erforschen, was es für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen zu beachten gilt im Umgang mit Lernenden, welche Kompensationsleistungen erbringen und daher nicht oder kaum auffallen.

3 FRAGESTELLUNG

Laut Flick (2017, S. 140) sind Fragestellungen so etwas wie die Tür zum untersuchten Forschungsfeld. Als wesentliche Kriterien zur Beurteilung der Fragestellungen werden die Klarheit und die Beantwortbarkeit im Rahmen von begrenzten zeitlichen, finanziellen oder weiteren Ressourcen genannt.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS im schulischen Kontext. Sie hat zum Ziel, Innenperspektiven von Betroffenen zu gewinnen. Daher lautet die aus der Theorie abgeleitete Fragestellung:

Was soll von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen in Bezug auf Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS beachtet werden?

Davon lassen sich folgende Unterfragen ableiten:

- Wie beschreiben Betroffene ihre Schulzeit?
- Warum erbrachten Betroffene im schulischen Kontext Kompensationsleistungen?
- Welche Kompensationsleistungen erbrachten Betroffene im schulischen Kontext?
- Welche Auswirkungen hatten die Kompensationsleistungen?
- Was sind aus Sicht der Betroffenen unterstützende Faktoren für die Bewältigung der Schulzeit?

Flick (2017, S. 133) weist auf den Zusammenhang von Fragestellung und Forschungsmethode hin. Die Methodenwahl soll zur Beantwortung der Fragestellung dienen.

Im folgenden Kapitel wird auf die gewählte Methode eingegangen.

4 FORSCHUNGSMETHODIK

Nachdem die Begriffsdefinitionen vorgenommen und der aktuelle Forschungsstand zur vorliegenden Thematik beschrieben wurden, widmet sich dieses Kapitel dem methodischen Vorgehen der empirischen Untersuchung der Fragestellung.

Da vermutet wurde, dass sich nicht genügend Teilnehmende für eine quantitative Methode rekrutieren lassen, fiel die Wahl auf eine qualitative Studie. Als Instrumente, um das Erleben und die Sicht von Betroffenen zu gewinnen, wurden das Problemzentrierte Interview, «dessen Fragestellungen sich auf Wissen über Sachverhalte oder Sozialisationsprozesse richten» (Flick, 2017, S. 213) und die damit verbundene qualitative Inhaltsanalyse verwendet.

Im Folgenden werden die Methoden und Instrumente beschrieben. Anschliessend an das Forschungsdesign wird der Ablauf der Untersuchung theoriegeleitet erläutert.

4.1 Qualitative Forschung

4.1.1 Grundsätze

Beforschte und Forschende stehen in einer Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich und die Ergebnisse gegenseitig. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung werden diese Wechselwirkungen bei der qualitativen Forschung zum Bestandteil von Erkenntnissen und sollen als Elemente des Forschungsprozesses betrachtet werden. Im untersuchten Feld und im Forschungsprozess wird von der Konstruktion sozialer Wirklichkeit ausgegangen (Flick, 2017, S. 79/505). Die qualitative Forschung stellt einerseits gewisse Anforderungen an die Forschenden, beispielsweise bezüglich der geschickten Durchführung von Interviews oder der Verarbeitung von Daten, und führt andererseits spezielle Probleme herbei, welche von den Forschenden teilweise andersartige persönliche Qualifikationen erfordern als die quantitative Forschung. Zu den erwünschten Qualifikationen zählen spezielle Fachkenntnisse, Einfühlbarkeit und Offenheit, Toleranz für Unsicherheit, Mut und Beharrlichkeit, gutes soziales Urteilsvermögen und Selbstvertrauen sowie ein starkes Verantwortungsbewusstsein im Sinne einer ethischen Haltung (Cropley, 2011, S. 47/76). Die Kernideen des qualitativen Ansatzes beschreibt Cropley (2011, S. 52) als eine Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Versuchspersonen, um die Realität der Beforschten gemeinsam zu verstehen.

Im Anschluss an die Datenerhebung folgt in der qualitativen Forschung die Datenaufbereitung, -auswertung und die Interpretation. Die Ergebnisse werden schriftlich festgehalten und aus den Erkenntnissen werden sowohl Schlüsse für die Praxis als auch für die weitere Forschung gezogen.

4.1.2 Gütekriterien

In der empirischen Forschung wird die Qualität der Ergebnisse anhand von Gütekriterien eingeschätzt. Da die klassischen Kriterien Objektivität, Validität und Reliabilität der quantitativen Forschung entstammen, sind sie je nach Methodenwahl in der qualitativen Forschung nur begrenzt anwendbar (Mayring, 2016, S. 140ff.).

Deshalb beschreibt Mayring (2016, S. 144ff.) folgende sechs Gütekriterien, die den Methoden qualitativer Forschung angemessen sind:

1. **Verfahrensdokumentation:** Durch eine detaillierte Dokumentation aller Verfahrensschritte soll der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar gemacht werden.
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen müssen argumentativ begründet werden und in sich schlüssig sein. Eine theoriegeleitete Deutung muss auf einem Vorverständnis beruhen, welches mit der Interpretation übereinstimmt.
3. **Regelgeleitetheit:** Obschon Offenheit in der qualitativen Forschung ein wichtiges Kriterium darstellt, um dem Gegenstand näher zu kommen, ist ein systematisches Vorgehen, insbesondere bei der schrittweisen Analyse der Daten, unabdingbar.
4. **Nähe zum Gegenstand:** Qualitative Forschung will an der Lebenswelt und an konkreten Situationen ansetzen. Sie zielt auf eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten.
5. **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse werden den Beforschten vorgelegt, zur Überprüfung, ob sie sich darin auch wieder finden.
6. **Triangulation:** Für die Beantwortung einer Fragestellung werden mehrere Analysewege gewählt, um die Ergebnisse zu vergleichen.

4.1.3 Problemzentriertes Interview

Das Problemzentrierte Interview «eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen

Problemanalyse in das Interview Eingang finden» (Mayring, 2016, S. 70). Dadurch lassen sich zu bereits vorhandenem Wissen über einen Forschungsgegenstand spezifischere Erkenntnisse gewinnen. Zudem erleichtert die teilweise Standardisierung mittels eines Leitfadens das Vergleichen mehrerer Interviews, indem die Daten nach Fragebereichen ausgewertet werden können (ebd.). Hinsichtlich des Auswertungsverfahrens ist die Methode nicht festgelegt. Für die Auswertung werden vor allem kodierende Verfahren, insbesondere die qualitative Inhaltsanalyse verwendet (Flick, 2017, S. 213).

4.1.4 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse ist eine Technik, welche Texte systematisch analysiert, «indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet» (Mayring, 2016, S. 114). «Ziel der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern» (Mayring, 2016, S.118).

4.1.5 Forschungsdesign

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Mithilfe von leitfadengestützten Problemzentrierten Interviews wurden retrospektive Aussagen von Menschen mit ASS erlangt. Diese bezogen sich auf das Erleben ihrer Schulzeit, auf erbrachte Kompensationsleistungen sowie auf unterstützende Faktoren im schulischen Kontext. Die mittels dieser Interviews erhobenen Daten wurden mit der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, 2016) ausgewertet. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand und dem analysierten Datenmaterial wurden Empfehlungen für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen abgeleitet.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Vorbereitung

4.2.1.1 Leitfadenkonstruktion

Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 135) beschreiben den Zweck eines Interviewleitfadens. Mithilfe eines Interviews soll von Personen etwas in Erfahrung gebracht werden, das den Forschenden wichtig, jedoch noch unbekannt ist. Deshalb bedarf es der genauen Überlegungen, was, warum und wie erfragt werden soll. Der Leitfaden ist das Ergebnis dieser Überlegungen. Zur Erstellung eines Leitfadens liefert dieselbe Autorenschaft folgende

Anhaltspunkte, welche es zu berücksichtigen gilt: Sowohl die Themen, zu denen man etwas erfahren will, als auch deren mögliche Abfolge innerhalb des geplanten Interviews sollen notiert sein. Es empfiehlt sich, wichtige Fragen bereits im Leitfaden zu formulieren, was nicht bedeutet, dass die Fragen streng in der notierten Form gestellt werden müssen. Das Eingehen auf das Gegenüber könnte situativ auch eine andere Fragestrategie erfordern.

Für die in dieser Studie durchgeführten Problemzentrierten Interviews wurde eine sinnvolle Reihenfolge der Themenbereiche mit den dazugehörigen Fragen als hilfreich erachtet. Die graphische Aufbereitung des Leitfadens (Anhang A) wurde als wichtig eingestuft, damit sich Forschende jederzeit gut daran orientieren konnten. Aufgrund ihrer Diagnose sollte allen Interviewteilnehmenden bereits im Voraus eine klar strukturierte und sprachlich sowie inhaltlich eindeutige Übersicht der Themenbereiche (Anhang B) abgeben werden, um eine mentale Vorbereitung auf das Interview zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Zielgruppe wurde entschieden, nur Stichworte aufzuführen statt ausformulierter Fragen. Dies gab den Interviewenden die Freiheit, auch Anderes abzufragen und für die Teilnehmenden eine mögliche Stressreduktion, weil der Druck wegfiel, auf eine Frage antworten zu müssen, die nicht verstanden wurde.

4.2.1.2 Studienausschreibung

Zielgruppe für die vorliegende Arbeit waren Menschen mit einer ASS-Diagnose ohne intellektuelle oder sprachliche Beeinträchtigung. Da diese Menschen aufgrund des Wechsels von ICD-10 zu ICD-11 mit grosser Wahrscheinlichkeit noch mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert wurden, haben sich die Autorinnen dieser Studie entschieden, im Informationsschreiben zur Rekrutierung der Interview-Teilnehmenden den Begriff Asperger-Autismus zu verwenden. In der Ausschreibung mit dem Titel «Studie zu Menschen mit Asperger-Autismus, welche sich für die Bewältigung ihrer Schulzeit anpassten» wurde das Ziel der Studie wie folgt formuliert:

Bei Kindern und Jugendlichen, welche sich im Autismus Spektrum bewegen und die sich in der Schule anpassen, stellen wir eine hohe Belastung für sie selbst und ihre Familien fest. Wir möchten herausfinden, was solche Anpassungsleistungen (zum Beispiel Masking und Camouflaging) für Betroffene und ihre Familien bedeuten. Unsere Interviewfragen beziehen sich auf ihr Erleben während der Schulzeit und auch ausserhalb.

Die Studienausschreibung richtete sich an deutschsprachende Jugendliche und Erwachsene im Alter von fünfzehn bis dreissig Jahren mit Asperger-Autismus, welche sich für die Bewältigung ihrer Schulzeit anpassten (Anhang C).

4.2.1.3 Rekrutierung von Interviewteilnehmenden

Für die Problemzentrierten Interviews wurden Teilnehmende gesucht, welche den Kriterien der Studienausschreibung entsprachen und die bereit waren, sich entweder vor Ort oder telefonisch befragen zu lassen. Bezüglich der Diagnose wurde bei der Rekrutierung der Interviewteilnehmenden ein Vertrauensvorschuss gegeben. Im Bewusstsein, dass sich im schweizerischen Schulsystem in den letzten fünfzehn Jahren in Bezug auf Inklusion viel bewegt hat, wurde entschieden, keine Personen über dreissig Jahren zu befragen. Ab Ende des Monats April 2022 wurden Beratungsstellen, Psycholog*innen, Psychiater*innen und Pädiater*innen, welche im Bereich Autismus Spektrum für Jugendliche und Erwachsene tätig sind, systematisch per Mail mit dem Anliegen und der Ausschreibung der Studie angeschrieben. Dabei wurde um die Weiterleitung der Ausschreibung an Personen, die in das Rekrutierungsschema passten, gebeten. Zusätzlich wurde die Studienausschreibung ins Internet gestellt, konkret in das Autismus Forum Schweiz. Weiter wurden private Kontakte und Hinweise genutzt, um an mögliche Interviewteilnehmende zu gelangen. Die Rekrutierung gestaltete sich sehr zeitaufwändig und schwierig, weshalb im weiteren Verlauf davon abgesehen wurde, bei der Altersgrenze von dreissig Jahren zu bleiben. Es ist zu erwähnen, dass bei mehreren Jugendlichen der Kontakt anfänglich über deren Mütter lief, was es schwierig machte, herauszufinden, ob die Jugendlichen effektiv an einem Interview interessiert waren oder nicht.

Im Endeffekt konnten insgesamt acht Interviewteilnehmende im Alter von fünfzehn bis fünfundfünfzig Jahren gewonnen werden, davon drei Männer und fünf Frauen.

4.2.2 Durchführung

4.2.2.1 Interviews

Beim Problemzentrierten Interview handelt es sich um ein Erhebungsverfahren, das auf sprachlicher Basis arbeitet. Laut Mayring (2016) lässt das Interview den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt und auf die er immer wieder zurückkommt. Wichtig beim Problemzentrierten Interview ist das Merkmal der

Offenheit. «Der/die Interviewte soll frei antworten können, ohne vorgegebene Antwortalternativen» (Mayring, 2016, S. 68). Neben einem Leitfaden mit Fragen und Erzählanreizen dienen der interviewenden Person auch Kommunikationsstrategien wie der Gesprächseinstieg, allgemeine und spezifische Sondierungsfragen und Ad-hoc-Fragen, um auf ein bestimmtes Problem zu fokussieren und diesbezügliche biografische Schilderungen zu gewinnen (Flick, 2017, S. 210f.).

Die Fragearten werden von Mayring (2016) präzisiert:

- Sondierungsfragen sind ganz allgemein gehaltene Einstiegsfragen in eine Thematik. Dabei soll eruiert werden, ob das Thema für den Einzelnen überhaupt wichtig ist, welche subjektive Bedeutung es für ihn besitzt.
- Leitfadenfragen sind diejenigen Themenaspekte, die als wesentlichste Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind.
- Darüber hinaus wird das Interview immer wieder auf Aspekte stossen, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind. Wenn sie für die Themenstellung oder für die Erhaltung des Gesprächsfadens bedeutsam sind, wird der Interviewer hier spontan Ad-hoc-Fragen formulieren. (S.70)

Gemäss Cropley (2011, S. 130-135) soll die fragende Person eine gute Atmosphäre schaffen, Stellungnahmen zu Äusserungen des Gegenübers vermeiden, auf tendenziöse Fragen verzichten, ein geeignetes Sprachniveau benutzen, im Laufe des Interviews weder auf Details der Forschung noch auf irrelevante private Inhalte eingehen. Zur Überprüfung des gegenseitigen Verständnisses soll die fragende Person gelegentlich Kontrollfragen stellen sowie die Aussagen der befragten Person paraphrasieren oder Folgefragen anbringen. Dabei gilt es, den roten Faden nicht zu verlieren. Die interviewende Person soll stets den Zweck der Befragung im Blick behalten, damit neue Erkenntnisse zu ihrem Forschungsgegenstand gewonnen werden können.

Ausserdem bewirkt ein Interview auch etwas mit der befragten Person, was es zu bedenken gilt. Altrichter et al. (2018, S. 143) betonen, dass ein Interview nicht nur der Sammlung von Daten dient, sondern für den Interviewten eine mehr oder weniger bedeutsame und eine mehr oder weniger bewusst erlebte Lernsituation ist. Das Interview „schafft einen Rahmen, in dem die Interviewten veranlasst werden, über ein Thema nachzudenken“ (ebd.). Daraus

folgern ebendiese Autoren, dass die Datensammlung mittels Interviews zur Veränderung von Sichtweisen der Beteiligten und somit indirekt auch zur Veränderung von Situationen beitragen kann.

Basierend auf dem erarbeiteten Leitfaden wurden alle acht Interviews im Monat Juni 2022 von beiden Forscherinnen gemeinsam durchgeführt. Bei der Durchführung hatte jeweils eine der Forscherinnen die Leitung, wobei beide gezielte Nachfragen und Ad-hoc-Fragen stellten. Sieben der Interviews wurden telefonisch (ohne Bildübertragung) durchgeführt, während ein Interview vor Ort stattfand. Ein Interview wurde auf Deutsch und die Restlichen auf Schweizerdeutsch durchgeführt. Als Sozialdaten wurden zu Beginn der Interviews das Alter zum Zeitpunkt der Befragung und das Alter zum Zeitpunkt der Diagnosestellung mündlich abgefragt.

4.2.2.2 Aufzeichnung der Interviews

Bei der Durchführung muss dafür gesorgt werden, dass das eruierte Material festgehalten wird. In aller Regel wird dabei mit Einverständnis der Interviewten eine Tonaufnahme angefertigt (Mayring 2016, S. 70). Es wurde entschieden, jedes Interview sowohl mit einem iPad als auch mit einem Aufnahmegerät der Marke Olympus aufzuzeichnen. Im Anschluss daran wurden die erhobenen Daten in das Datenanalysetool MAXQDA 2022 transferiert. Es ergab sich Datenmaterial von einer Gesamtdauer von vier Stunden und vierzig Minuten.

4.3 Datenaufbereitung

Basierend auf den mündlichen Einverständniserklärungen der Teilnehmenden und ausgehend von unseren Tonaufzeichnungen wurden die Problemzentrierten Interviews durch wörtliche Transkription in eine schriftliche Form gebracht. «Für eine ausführliche Auswertung ist die Herstellung von Transkripten zwar aufwändig, aber doch unabdingbar» (Mayring, 2016, S.89). Die Aufbereitung des Materials ist als wichtiger Zwischenschritt zwischen der Erhebung und der Auswertung von Daten zu betrachten (Mayring, 2016, S.85).

Für diesen Schritt wurden sechzig Arbeitsstunden benötigt.

4.3.1 Transkription der Interviews

Damit Transkriptionen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, benötigen sie ein definiertes Regelsystem. «Das Regelsystem ermöglicht eine klare Nachvollziehbarkeit bei der

Generierung des schriftlichen Datenmaterials und eine einheitliche Gestaltung, wenn in diesen Prozess mehrere Personen involviert sind» (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 27). Die Transkriptionsregeln sollen bewusst einfach und schnell erlernbar sein und dazu beitragen, die Sprache zu glätten, damit der Fokus auf den semantischen Inhalt der Redebeiträge gesetzt werden kann (ebd.).

Gestützt auf diese Aussagen wurde beim Transkribieren auf den Inhalt fokussiert. Betonungen und Lautäusserungen sowie Pausen wurden nicht oder nur teilweise berücksichtigt. Das Regelsystem für die Transkriptionen lautet (in Anlehnung an Kuckartz et al., 2008, S. 27f.):

- Es wird wörtlich transkribiert, weder lautsprachlich noch zusammenfassend.
- Die Sprache wird leicht geglättet und an das Schriftdeutsch angepasst.
- Einwürfe und Lautäusserungen (ja, hm) werden nur transkribiert, wenn sie einen Einfluss auf das weitere Gespräch haben oder eine Antwort auf eine Frage sind.
- Pausen von längerer Dauer werden mit (...) dargestellt.
- Unverständliches wird mit (unverständlich) transkribiert.
- Personennamen und Orte werden anonymisiert.
- Die Interviewende werden mit «I» und die acht Teilnehmenden je mit einem Buchstaben «A» bis «H» gekennzeichnet. Aus Gründen der Lesbarkeit werden die Sprecherwechsel jeweils in einem eigenen Absatz dargestellt.

Bis Mitte Juli 2022 waren alle acht Interviews transkribiert. Dazu wurde die Software MAXQDA 2022 verwendet.

4.3.2 Kategoriensystem

Unter einer kategorienbasierten Auswertung von Interviews wird die Durchsicht der erstellten Transkripte unter bestimmten Aspekten verstanden. «Diese thematischen Aspekte werden allgemein als ‚Kategorien‘ und in der Software MAXQDA 2022 als ‚Codes‘ bezeichnet» (Kuckartz et al., 2008, S. 36). Sie werden in einem Kategoriensystem zusammengefasst, das hierarchisch mit Haupt- und Subkategorien aufgebaut ist. Anhand dieser Kategorien wird das Material gesichtet, um thematisch zu einer Kategorie gehörende Aussagen dem entsprechenden Code zuzuordnen. «Diese Zuordnung von Textpassagen zu einer Kategorie wird in der qualitativen Sozialforschung als ‚codieren‘ bezeichnet» (ebd.). Zur Bildung von

Kategorien gibt die Fragestellung eine Orientierung. Dabei ist darauf zu achten, dass das Selektionskriterium sowie das Abstraktionsniveau der Kategorien vernünftig gewählt werden. Das Ergebnis der mehrmaligen Bearbeitung des Materials ist «ein System an Kategorien zu einem bestimmten Thema, verbunden mit konkreten Textpassagen» (Mayring, 2015, S. 87).

Bei der Bildung von Kategorien unterscheidet Cropley (2008, S. 169f.) zwischen deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien. Bei dem deduktiven Ansatz werden die Kategorien in der Regel aus dem theoretischen Bezugsrahmen abgeleitet und es werden Erwartungen fokussiert, während sich die induktive Kategorienbildung an den Themen orientiert, die sie in dem erhobenen Datenmaterial erkennen lassen. Oft werden in der qualitativen Forschung deduktive und induktive Herangehensweisen gemischt.

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Hauptkategorien deduktiv entlang der Themenbereiche des Leitfadens gebildet und die Subkategorien entstanden induktiv aus dem gewonnenen Material. Dazu wurde die Software MAXQDA 2022 verwendet.

4.3.3 Ablauf der Inhaltsanalyse

Mithilfe eines Kategoriensystems werden diejenigen Aspekte festgelegt, welche aus dem Material herausgefiltert werden sollen. Damit eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist, beschreibt Mayring (2016) ein Verfahren mit folgenden drei Schritten, welche zum Erhalt eines Kodierleitfadens führen:

1. Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen.
2. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen [...].
3. Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (S. 118f.)

Da die Inhaltseinheiten in einem Kodierleitfaden eindeutig und nachvollziehbar beschrieben sind, wird es auch einer zweiten Forscherperson möglich, das vorliegende Datenmaterial ähnlich wie die erste Forscherperson zu strukturieren, wodurch die Reliabilität begünstigt wird (Cropley, 2008, S.171).

In der folgenden chronologischen Aufzählung werden die an Mayring (2015, S. 98) angelegten Ablaufschritte einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse genannt und unmittelbar auf diese Masterarbeit bezogen.

- Bestimmung der Analyseeinheiten mit dem Ziel, ein ganzheitliches Bild der Schulerfahrungen der acht Interviewteilnehmenden zu erhalten.
- Festlegung der theoriegeleiteten Kategorien «Beschreibung der Schulzeit», «Anpassungs- und Kompensationsleistungen» sowie «Unterstützende Faktoren».
- Bestimmung der Subkategorien.
- Erstellung des Kodierleitfadens (Anhang D).
- Analysedurchlauf am Material mit Fundstellenbezeichnung anhand des Kodierleitfadens und mit Hilfe der Software MAXQDA 2022. Der erste Analysedurchlauf zeigte, dass die deduktiv gebildeten Kategorien griffen und keiner weiteren Überarbeitung unterzogen werden mussten. Im Gegensatz dazu wurden die induktiv gebildeten Subkategorien nach dem ersten Durchlauf aufgrund inhaltlicher Überlappungen sprachlich präzisiert und in ihrer Anzahl erhöht.
- Nach erfolgreicher Überprüfung der Gültigkeit der Kategorien erfolgte ein erneuter Analysedurchlauf am Material mit Extraktionen der Fundstellen. Dabei wurden alle acht Interviews in ihrer Ganzheit analysiert, indem jedes Interview systematisch durchgegangen wurde. Fundstellen wurden mithilfe der Erstellung von Memos und dem Einsatz verschiedener Farben gekennzeichnet.
- Auf eine Paraphrasierung der Extraktionen wurde in dieser Arbeit bewusst verzichtet.
- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der Haupt- und Subkategorien für die Ergebnisaufbereitung und -darstellung.

Es ist zu bemerken, dass die Phasen der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung, im Gegensatz zur quantitativen Forschung, in der qualitativen Forschung alternieren. «Dies hat zur Folge, dass es sich im Forschungsbericht als nicht möglich erweisen kann, ‚Instrumente‘, ‚Erhebungsverfahren‘, ‚Datenauswertung‘ oder ‚Befunde‘ in völlig getrennten Kapiteln darzustellen» (Cropley, 2008, S.175). Aufgrund dieser Tatsache ergeben sich im aktuellen Kapitel teilweise inhaltliche Überlappungen.

4.4 Auswertung der Daten

Die strukturierten Daten werden im Anschluss an die Aufbereitung ausgewertet. Dabei stellt das Kategoriensystem das zentrale Instrument der Analyse dar (Mayring, 2015, S. 51). In qualitativen Auswertungen liegt der Sinn der Kodierung darin, den subjektiven Kern der Aussagen zu begreifen (Cropley, 2008, S.167). Die Ergebnisse des Analyseprozesses werden zusammengestellt und hinsichtlich der festgelegten Fragestellung interpretiert. In einem letzten Schritt wird überprüft, ob die Analyse den Gütekriterien entspricht (Mayring, 2015, S. 61).

5 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Als Ziel einer qualitativen Inhaltsanalyse bezeichnet Mayring die Zusammenfassung von sprachlichem Material (Mayring 2015, S. 49). Als Grundlage für die kategorialen Zusammenfassungen dienen codierte Textstellen, welche beschrieben und mit treffenden Zitaten untermauert werden, um die so erhaltenen Ergebnisse im Anschluss daran interpretativ in einen grösseren Rahmen einordnen zu können (Kuckartz et. al, 2008, S. 48).

Cropley (2011) beschreibt die Darlegung der Datenauswertung wie folgt: «Die Schritte müssen konkret und mit ausreichenden Beispielen beschrieben werden. Die Ergebnisse der Auswertung sollten leicht verständlich und gut nachvollziehbar dargelegt werden» (2011, S. 204). Aus den Zusammenfassungen resultieren eine qualitative Verdichtung der Ergebnisse, welche zur Beantwortung der Fragestellungen führen (Kuckartz et al., 2008, S. 50).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Ergebnisse personenübergreifend und entlang der Kategorien aus dem Kodierleitfaden (Anhang D) zusammengefasst. Die Aussagen der Zitierten wurden mit ihrem jeweiligen Buchstaben abgekürzt und mit der Position (Pos.) innerhalb der Interviewtranskripte als Quellen ausgewiesen. Unverständliche Aussagen der Befragten wurden als (unverständlich) festgehalten. Am Ende dieses Kapitels findet sich ein kategorialer Zusammenzug aller Ergebnisse. Zugunsten der Lesbarkeit wurde auf das Einrücken von Zitaten mit mehr als 40 Wörtern verzichtet.

Tabelle 4: Sozialdaten der Befragten

Person	A	B	C	D	E	F	G	H
Geschlecht	m	w	m	w	w	w	m	w
Alter	30	52	16	26	50	55	23	28
Alter bei Diagnose	16/17	50	15	12	36/50	48	11	19/20

5.1 Beschreibung der Schulzeit

5.1.1 Befinden

Die Interviewten schildern ihr Befinden zu ihrer Schulzeit.

Zu dieser Subkategorie liegen viele codierte Sequenzen vor. A und C sagen aus, dass sie «die Schulzeit eigentlich relativ normal» (C, Pos. 8) erlebten. C präzisiert dies, indem er erklärt, «wenn ich zur Schule bin, hatte ich eigentlich noch nie eine feste Stresssituation. Schon Stress, aber ich bin noch nie (unverständlich) ausgetickt» (C, Pos. 8). Dass ihn die Schule erschöpfte, erklärt er so, «mein Körper ist halt wie eine Batterie, welche ich verbrauche von Reizen und so» (C, Pos. 18).

A erzählt, dass er «eigentlich nie traurig oder sonstige Sachen» war, weil er «eigentlich nirgendwo irgend solche emotionalen Verbindungen» (A, Pos. 28) hatte, denn «so Sachen jetzt wie Traurigkeit oder sonstige Sachen, die eigentlich kein Mensch braucht, weil und eigentlich, die haben ja null Vorteile» (ebd.).

Die drei Befragten B, E und H schildern ihr Befinden einerseits positiv, in Bezug auf Schule als Ort des Lernens und der Wissensvermittlung. «Ich war eigentlich sehr zufrieden, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen» (B, Pos. 8) und «generell habe ich meine Schulzeit sehr gut erlebt, weil ich sehr gerne lernte und weil ich auch leistungsstark war» (E, Pos. 10). «Die Momente, in denen ich mit mir und dem Stoff war im Unterricht, mit einer klaren, sicheren Umgebung, habe mich auch sehr gut gefühlt, da war ich einfach voll im Flow, eben, beim Malen, oder auch in Mathe» (E, Pos. 14). «Rein vom Schulischen her ging ich gerne zur Schule oder war gerne dort vom Stoff her» (H, Pos. 6).

Andererseits beschreiben dieselben drei Befragten ein negatives Befinden in Erinnerung an soziale Situationen, «und die andere Seite ist halt, dass es dummerweise trotzdem noch andere Leute hat, jeweils» (E, Pos. 10) und «ich war wütend, weil ich das ungerecht gefunden habe, wie mich die anderen Kinder eigentlich behandelt haben» (B, Pos. 8). H schildert, dass es ihr oft nicht möglich war, die Schule zu besuchen. «Das ganze Zwischenmenschliche war sehr schwierig, da wollte ich oft gar nicht hingehen oder war mal krank, wo man nicht recht weiss, ob es wirklich krank war, oder ob ich psychisch belastet war und deshalb nicht gehen wollte, genau, das sind so eher negative Erinnerungen an meine ganze Schulzeit» (H, Pos. 6).

Zudem setzt E ihr Befinden in Zusammenhang mit ihren hohen Leistungserwartungen. «Nach der Schule, wenn ich das Gefühl hatte, es sei mir gelungen, dann war es durchaus positiv, also Befriedigung, und wenn ich mich zu kritisch hinterfragte, dann blieb ein schaler Geschmack zurück» (E, Pos. 32).

Alle weiteren Interviewten schildern ihr Befinden bezüglich ihrer Schulzeit mehrheitlich negativ: Ein Absitzen von Stunden, bis sie wieder nach Hause gehen konnte, nannte D ihren Schulbesuch. F erlebte ihre Schulzeit als sehr einsam, weil sie sich nicht dazugehörig fühlte, und sie schildert ihr Befinden als «so etwas von dünnhäutig, so etwas von reizoffen [...], so ständig neben Allem, nie dazugehörend» (F, Pos. 76).

G schätzte den Rahmen der Kleinklasse in seinen ersten zwei Schuljahren, in der Regelklasse war er froh, «wenn der Schulschluss kam, oder wenn die Ferien begannen. Mir war immer bange, wenn die Schule wieder begann und die Ferien vorbei waren» (G, Pos. 22).

5.1.2 Selbstbild

Die Befragten erzählen, wie sie sich selbst wahrnahmen.

Der Befragte A erklärt, «für mich wäre es schwierig, von mir selbst irgendwelche Sachen zu erzählen oder Beobachtungen zu erstellen, weil ich selbst sehe mich ja als normal an. Ich sehe jetzt nicht, was bei mir irgendwie eigen wäre oder aussergewöhnlich oder komisch» (A, Pos. 2). Es könne «vielleicht auch diverse Sachen geben, die ich mache, wo ich denke, das ist normal und das machen andere Leute auch, was aber vielleicht gar nicht so stimmt» (A, Pos. 22). Im Vergleich mit seinen autistischen Freunden sagt er, «mein Autismus ist ja... sehr... ich würde sagen, sehr flexibel oder anpassungsfähig» (A, Pos. 18).

Wie weitere Befragte beschreibt sich A rückblickend als vorwiegend ruhig und verschlossen (A, Pos. 22). Auch die Befragte D bezeichnet sich als «extrem ruhig und introvertiert» (D, Pos. 14), und der Interviewte G sagt von sich, «allgemein war ich eher scheu und habe nicht so viel gesagt» (G, Pos. 8). Er nahm sich wahr als «immer der, welcher allein ist» (G, Pos. 43) und fühlte sich manchmal falsch am Platz. Im Gegensatz zur Schule habe er sich an den Wochenenden und während der Ferien «nicht gross unsicher gefühlt» (G, Pos. 43).

«Ich bin sehr unterschätzt worden, weil ich eben so durchsichtig und so unauffällig war» (B, Pos. 12).

Die Befragten F und H nahmen ihre Andersartigkeit und die daraus resultierende Einsamkeit wahr. «Ich war immer anders und fühlte mich auch anders» (F, Pos. 8). «Ich war immer so, wie gesagt, allein und komisch» (H, Pos. 22). Das negative Selbstbild verstärkte sich durch Selbstzweifel und Selbstkritik. «Es war wirklich schwierig, weil ich nie wusste, was es ist, es war einfach immer, vielleicht liegt es daran, wie ich rede oder irgendetwas. Ich versuchte oft für mich, Gründe zu finden, woran es liegen könnte, weil ich es nicht wusste. Und ich glaube, das war noch wie eine zusätzliche Belastung für mich, weil ich alles an mir zu kritisieren begann [...] und ich konnte mich mit nichts mehr zufriedengeben, was ich tat» (H, Pos. 26).

5.1.3 Lernstoff, Interesse, Wissensdurst

Die Befragten erzählen über ihre schulischen Interessen.

Viele der Interviewten erzählen, dass sie in Bezug auf den Schulstoff und die Wissensvermittlung gerne zur Schule gingen. Die Befragte B schildert, «ich hatte einen sehr grossen Wissensdurst, ich habe extrem aufgepasst, ich habe immer zugehört, was der Lehrer erzählt hat, das hat mich sehr interessiert» (B, Pos. 8), zudem interessierte sie sich für sehr spezifische Themen (B, Pos. 12). Auch für E hat es «sehr viel Positives gegeben, weil ich eigentlich nur mit dem Stoff allein war. Was rundherum war, ist sekundär, aber ich und der Stoff» (E, Pos. 10). D sagt zu ihren schulischen Interessen, «ich glaube, ich bin für ziemlich alles zu begeistern» (D, Pos. 38).

Der Befragte A beschreibt, dass es von den Themen und von seinen Interessen abhing, ob ihm das Lernen leichter oder schwerer fiel (A, Pos. 18).

Mehrere Befragte erinnern sich positiv an gestalterische Aufgaben und Fächer. B hat gerne gezeichnet und gestaltet und D fand Basteln recht gut. Für E waren Zeichnen und Malen sehr wichtig, «beim Malen, oder auch in Mathe, da bin ich voll drin aufgegangen» (E, Pos. 14). Auch H nennt als positive Erlebnisse aus ihrer Schulzeit, wenn sie etwas malen oder basteln und dabei in ihrer eigenen Welt aufgehen konnte. «Ich mag mich jetzt noch genau an ein Bild erinnern, das ich in der ersten oder zweiten Klasse malte, das sehe ich noch genau vor mir, so Kleinigkeiten, das war für mich immer ein Highlight, wenn wir so etwas machten» (H, Pos. 10).

5.1.4 Schulische Anforderungen

Die Betroffenen schildern, wie sie die Anforderungen, welche die Schule an sie stellte, erlebten.

Die zahlreichen, zu dieser Subkategorie kodierten Sequenzen beziehen sich auf unterschiedliche schulische Anforderungen wie Aufmerksamkeit, Beteiligung, Leistungen, Zusammenarbeit oder auch auf spezifische Schulfächer.

Aufmerksamkeit und Beteiligung

Die Befragte B beschreibt detailliert, dass sie sich nicht am Unterricht beteiligte. «Ich sass einfach nur so still da und habe versucht, aufzupassen» (A, Pos. 22). Sie erzählte, dass die Lehrer*innen meinten, sie sei gedanklich abwesend und höre nicht zu. Rückblickend erklärt sie sich das so: «Ich habe auch die Leute nie angeschaut, den Lehrer auch nicht. Ich habe die Lehrer gar nie an-, ich habe immer aus dem Fenster geschaut, oder. Und dann haben natürlich alle gedacht, ich sei irgendwo, aber es stimmt nicht, ich habe extrem zugehört, ich habe alles, alles, jedes Wort habe ich mir gemerkt» (B, Pos. 12). Sie erzählt, dass sie im Unterricht nie etwas gesagt habe, weil sie sich nicht getraute. «Ich hatte auch immer Angst, dass ich etwas Falsches sage, obwohl ich neunundneunzig Prozent sicher war, aber ich war nie hundertprozentig sicher» (B, Pos. 12). Sie erinnert sich, wie ein Lehrer sie deshalb zur Rede stellte. «Er hat zu mir gesagt, was das soll, weshalb ich nie etwas sage, wenn ich es wisse, er hätte bis jetzt immer das Gefühl gehabt, da sitzt eine leere Flasche, die gar nicht mitmacht und gar nicht da ist, und dabei stimmt das gar nicht» (B, Pos. 12). Als der Lehrer dies realisierte, schloss er einen Deal mit ihr, dass sie sich für eine genügende Note mindestens einmal pro Lektion melden müsse, was B im Nachhinein als Glück bezeichnete. Erschwerend für die Fokussierung der Aufmerksamkeit war für B, dass in der Primarschule, die sie als relativ chaotisch bezeichnet, oft mehrere Leute gleichzeitig sprachen (B, Pos. 29-30). Im Gegensatz zu B erinnert sich E, dass sie im Unterricht immer voll dabei war, und sie schildert, wie sie bei Diskussionen in der Mittelstufe die «Kollegen in Grund und Boden» (E, Pos. 34) redete.

Leistungen

Bezüglich der fachlichen Leistungen bekundet niemand der Interviewten ernsthafte Schwierigkeiten. A sagt, er «war ok in der Schule» (A, Pos. 8) und er fand es positiv, wenn er in

manchen Fächern gut war und nicht viel lernen musste (A, Pos. 10). B berichtet, sie war sehr gut in Mathe, doch durch ihren Migrationshintergrund waren ihre Leistungen in Deutsch nicht so stark. Ihre Leistungen wurden von den Lehrpersonen stark unterschätzt, weil sie sich kaum beteiligte. Ihre Klassenlehrerin fand es keine gute Idee, die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium zu machen, und sie meinte, «du musst dann nicht traurig sein, wenn du nicht bestehst» (B, Pos. 12). B schaffte den Sprung ans Gymnasium, wo sie sich wohler fühlte als an der Primarschule.

D beschreibt ihre ersten Schuljahre bezüglich Leistungen als problemlos. Später «war ich nachher auch mit der Schule total überfordert, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was die eigentlich von mir wollen» (D, Pos. 30), wenn es darum ging, Texte zu interpretieren oder den geschichtlichen Kontext zu einem Bild zu beschreiben. Rückblickend vermutet D, dass sie in den sprachlichen Fächern mehr Unterstützung benötigt hätte.

E und F beschreiben, dass sie schneller lernten und ihre Aufgaben erledigten als die anderen Kinder, was ihre Lehrpersonen teilweise überforderte, «sie einfach nicht wussten, was mit mir anzufangen» (F, Pos. 20).

E «war in einem Ort, da wirklich Leistung etwas zählte» (E, Pos. 12), das gab ihr das Gefühl von Erfolg. Auch F erachtete es als Vorteil, immer die Beste zu sein. Durch ihre Hochbegabung war sie unterfordert, deshalb erhielt sie andere Aufgaben oder wurde als Hilfslehrerin eingesetzt (F, Pos. 12). G konnte aufgrund seiner Leistungen eine Klasse überspringen (G, Pos. 8).

Zusammenarbeit

Zwei Befragte geben an, dass die Zusammenarbeit mit anderen Kindern bei Partner- oder Gruppenarbeiten herausfordernd war. «Gruppenarbeiten waren immer eine Katastrophe» (E, Pos. 16).

Dies wird erklärt durch unterschiedliche Leistungen oder mangelndes Interesse. «Weil ich oft viel besser war, klassenmässig, lief die Partnerarbeit oft darauf hinaus, dass ich den Auftrag löste und die andere Person war auch noch anwesend» (E, Pos. 54) «Häufig interessiert sich das andere Kind auch nicht für den Stoff, und dann erledige ich lieber den Auftrag» (E, Pos. 54). «Sobald ich merkte, dass ich mit der Person in eine Diskussion kommen kann zum

Thema, als ich merkte, die Person interessiert sich, dann war es gegenseitig, dann konnten wir uns auf die Beziehung und auf den Stoff einlassen» (E, Pos. 54).

Auch soziale Probleme wirken sich auf die Zusammenarbeit aus. «Bei Gruppenarbeiten war ich meistens die, die keiner wollte, die irgendwo dazu musste» (H, Pos. 10).

Weitere schulische Anforderungen

E berichtet, dass sie in grossen Stress kam bei Wartezeiten oder wenn sie eine Entscheidung treffen sollte, zum Beispiel im Werkstattunterricht. «Entscheiden, was jetzt genau zu machen, einfach Kleinigkeiten zu entscheiden, war einfach ein Stress» (E, Pos. 28).

Im Sportunterricht bekundeten E und H Mühe, den Anforderungen zu genügen, was sich darin manifestierte, dass sie immer als letzte ins Team gewählt wurden (E, Pos. 14; H, Pos. 10).

5.1.5 Umgang mit Veränderungen

Die Befragten schildern, wie sie Veränderungen wie Lehrpersonenwechsel, Platzwechsel, Klassen- und Schulwechsel erlebten.

In Bezug auf Klassenwechsel berichtet der Befragte A, dass er während seiner Schulzeit wegen der beruflichen Situation seines Vaters viele Schul- und Ortswechsel hatte. «Heut war ich mal da, und morgen war ich dann mal da» (A, Pos. 28). Da er nirgendwo emotionale Verbindungen hatte, habe ihm das nichts ausgemacht. «Da gab es halt diese Leute und am anderen Ort gab es halt andere Leute» (A, Pos. 28).

Dass sie während der gesamten Primarschulzeit immer in der gleichen Klasse war, bezeichnet D als positiv. In der Sekundarschule kam sie mit nur einem Kind aus der bestehenden Klasse in eine neue Klasse. «Das ist schwierig, also die ganze Situation war die totale Überforderung. Einerseits die neue Klasse, die neuen Lehrer, das war ganz etwas anderes als Schule, wie ich sie vorher kannte» (D, Pos. 30). Sie begrüsst es, als sie in der neunten Klasse wieder mit einigen Kindern aus der Primarschule in eine Klasse kam.

H erlebte Klassenwechsel wie auch die Zeit der Berufsfindung als sehr belastend. «Weil ich schon weit voraus dachte, ich werde sowieso wieder diejenige sein, die alle komisch finden, und es hat mich mega gestresst, etwas zu tun oder irgendwo hinzugehen, es ist so eine ganze Unzufriedenheit über alles aufgekommen» (H, Pos. 22).

Den Schulbesuch schildert C als «immer das Gleiche. Auch wenn einmal etwas ein bisschen anders ist als (unverständlich). Es ist einfach dieselbe Umgebung, dieselben Schüler» (C, Pos. 16). In einem Lager hingegen, in einer neuen Umgebung mit vertrauten Personen, da merkte er, dass er von Tag zu Tag müder wurde, «es ist die ganze Woche, während der die Batterie wie nicht aufgeladen werden kann» (C, Pos. 18).

Nicht immer an demselben Platz sitzen zu können, war für E eine grosse Herausforderung. «Wenn es eben Gruppen gab und man woanders hinsitzen musste, das war für mich eine absolute Katastrophe» (E, Pos. 18). Sie beschreibt auch, dass sie in nicht vorhersehbaren Situationen sehr nervös wurde (E, Pos. 30).

Nachdem sein geschätzter Lehrer zu Ende der vierten Klasse pensioniert wurde, litt G unter dem Verlust dieser Bezugsperson (G, Pos. 8).

5.1.6 Lehrpersonen

Die Interviewten schildern, wie sie ihre Lehrpersonen erlebten.

In den codierten Sequenzen zu den Lehrpersonen zeigt sich die grosse Bedeutung der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung. Rückblickend auf ihre Schulkarriere nennt F «die Beziehung zur Lehrperson das Wichtigste» (F, Pos. 20), und sie schildert als negatives Beispiel, «ich hatte dann in der 3. Klasse einen Kantonswechsel und kam zu einem alten Drachen, wirklich, und es ging nicht» (F, Pos. 18). Als Gelingensbedingung, dass sie eine Lehrperson respektieren konnte, nennt sie, dass diese menschlich, präsent, authentisch, kongruent und auch empathisch war (F, Pos. 20). B resümiert, dass es ein Glück war, dass sie einen Klassenlehrer hatte, der sie immer wieder motivierte und förderte und sie betonte seine Offenheit und sein Interesse an ihren anderen Interpretationen von Geschichten. «Ich hatte meistens eine andere Interpretation, als dass es die meisten hatten, und das hat ihn immer so fasziniert» (B, Pos. 12). B erinnert sich, «vieles habe ich einfach gelernt wegen der Lehrperson oder weil sie sich mit einem Inhalt befasste, der mich interessierte» (E, Pos. 52). G nennt im Speziellen einen Lehrer als wichtige Bezugsperson und im Allgemeinen fand er es positiv, dass er es mit den Lehrpersonen recht gut hatte und diese sich für ihn einsetzten (G, Pos. 14). «Und sonst, dass ich allgemein ernst genommen wurde und dass sie versuchten zu intervenieren bei denen, die mich mobbten. Es hat leider nichts gebracht, doch das habe ich positiv in Erinnerung» (G, Pos. 16). A hingegen erlebte, dass seine Lehrpersonen zu wenig

reagierten bei Konflikten, auch wenn er mit ihnen das Gespräch suchte, weil andere Kinder ihn störten (A, Pos. 36).

Bezüglich des Verständnisses der Lehrpersonen für ASS meint C, «die meisten Lehrer haben eigentlich ein sehr schlechtes Verständnis, beziehungsweise gar keine Schulung dazu und, zumindest vermute ich das so, es kommt mir so vor» (C, Pos. 58) und F erinnert sich, «die Hilflosigkeit auch zum Teil der Lehrpersonen war schon ein Problem» (F, Pos. 80).

5.1.7 Sozialkontakte

Die Befragten schildern ihre Kontakte zu den Mitschüler*innen.

Zu dieser Subkategorie liegen viele codierte Sequenzen vor.

A erinnert sich, dass Freundschaften meistens von der anderen Person initiiert wurden, indem diese ihn auf etwas ansprach, das er las oder spielte. «Dann hab ich halt gesehen, diese Person hatte Interesse, mit mir zu interagieren» (A, Pos. 12) und durch das gemeinsame Interesse wurde man Freunde. Über dieses Interesse «hat man dann sich auch grösstenteils dann auch ausgetauscht oder unterhalten» (A, Pos. 12). Solche Situationen, in denen er «vielleicht mal dann trotzdem irgendeinen Freund» gefunden hatte, bezeichnet er als positiv. Seine Freizeit habe er am liebsten drinnen verbracht und irgendwelche Fernsehserien angeschaut oder Computer- und Videospiele gespielt (A, Pos. 22).

«Ich bin sehr allein gewesen, eigentlich, ich hatte nicht so das Bedürfnis, mit den anderen Kindern etwas zu machen, zu spielen oder so» (B, Pos. 8), erinnert sich die Befragte B an ihre Primarschulzeit. Erst jetzt werde ihr bewusst, dass sie gar nie viele Freunde hatte und eigentlich ziemlich allein war. Sie erzählt von höchstens einer Freundin, mit der sie manchmal geschwätzt oder selten auch abgemacht habe. Die Themen der Gleichaltrigen hätten sie meistens nicht interessiert, denn sie hatte sehr spezifische Interessen (B, Pos. 12). Zur Veranschaulichung, dass sie von den anderen Kindern kaum wahrgenommen wurde, erzählt sie, wie sie eines Tages mit einem neuen, modischen Overall zur Schule kam. «Es sind mehrere Leute gekommen und haben gesagt, bist du neu, ich habe dich noch nie gesehen da? Ich habe mich so aufgeregt und ich habe dann gesagt, nein, ich bin nicht neu, ich bin im Fall schon seit drei Jahren in dieser Schule, oder seit zwei, zweieinhalb. Ja, das war für mich die Bestätigung, wie blöd dass die sind» (B, Pos. 12). Später, am Gymnasium, hatte sie eine sehr gute Freundin, mit der sie immer zusammen war. Diese hatte auch Kontakt zu anderen, doch

sie selbst «war einfach das Anhängsel von ihr» (B, Pos. 12). Diese Freundin war für sie das Bindeglied zur Klasse und Bezugsperson am Sporttag und auf Reisen (B, Pos. 24). Sozialkontakte und gemeinsame Aktivitäten mit anderen Jugendlichen sind ihr als anstrengend in Erinnerung (B, Pos. 44).

Der Befragte D berichtet, «es ist nicht so, dass ich viele Kollegen gehabt hätte, doch es hat mich auch nicht interessiert» (D, Pos. 6), und für die Befragte E reichte es, wenn sie «eine Person hatte, mit der es gestimmt hat» (E, Pos. 10). Dies waren meistens Jungen, mit Mädchen funktionierte es weniger gut und die interessierten sie auch weniger. «Mit den Jungen konnte man was unternehmen, das fand ich cool» (E, Pos. 10). Sie berichtet von einer Freundschaft mit einem Jungen, der ihre Farbstifte zerbrach, «um seine Stärke zu beweisen, trotzdem war so ein gewisses Nicht-Allein-Sein auch wichtig, also unter den Kindern jemanden zu haben» (E, Pos. 44). Manchmal machte sie auch in einer Gruppe von Jungen mit, in der sie «etwas gelten konnte» (E, Pos. 44).

Weil sie keinen Kontakt zu anderen Kindern hatte, kam es F entgegen, dass sie als Hilfslehrerin eingesetzt wurde. Sie habe nie zur Kindergruppe gehört und sei immer am Rand gestanden und habe zugeschaut (F, Pos. 12).

Für G waren Sozialkontakte mit jüngeren Kindern einfacher als mit Gleichaltrigen. Daher kam es ihm entgegen, dass er mehrmals in altersdurchmischten Klassen war (G, Pos. 8). In einer etwas grösseren Klasse fühlte er sich oft allein. «Zum Schluss der sechsten Klasse habe ich mich etwas geöffnet und habe dann auch aktiv mit andern abgemacht, das hat mir dann sehr Spass gemacht» (G, Pos. 8). Auch in seiner Freizeit in einer Jugendgruppe war er meistens allein. Er erklärt dies damit, dass er das Verhalten, das er in der Schule zeigte, auch ausserhalb der Familie kopierte. Da er in der Schule kaum Kollegen hatte, fiel es ihm auch anderswo nicht leicht, sich auszutauschen oder neue Kontakte zu knüpfen. Als Ausnahme nennt er das jüngere Nachbarsmädchen als engster sozialer Kontakt ausserhalb der Familie, oder «wenn wir in der Siedlung mit anderen Kindern draussen spielten, dann kam ich eigentlich auch aus mir raus. Aber das hatte sicher auch damit zu tun, dass die meisten jünger waren als ich, was es mir einfacher machte» (G, Pos. 36). In den Ferien fiel es ihm einfacher, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. «Das fühlte sich komplett anders an, also wie im Gegenteil, es fiel mir auch einfach, mit ihnen zu schwatzen und so, es war nie, es war einfach komplett anders» (G, Pos. 43).

Die Befragte H meint rückblickend, «eines der grössten Probleme war sicher das Zwischenmenschliche, da war ich eigentlich immer allein unterwegs oder allein irgendwo» (H, Pos. 6). Einzig mit ein, zwei engen Freund*innen war ihr wohl. «Aber kaum, dass es etwas erweitert wurde, war es gleich wieder so mmmh, was denken die wohl und wie muss ich mich verhalten oder was ist jetzt los» (H, Pos. 26). Das Tageskind in der Familie war für sie wie ein Bruder. «Mit ihm hatte ich es wirklich sehr gut und wir sind wirklich täglich in den Wald gegangen [...]. Meistens waren wir zu zweit, er und ich» (H, Pos. 30).

5.1.8 Akzeptanz, Ausgrenzung, Konflikte

Die Befragten beschreiben, wie sie sich akzeptiert fühlten.

Zu dieser Thematik wurden viele Sequenzen codiert.

Der Befragte A berichtet von vielen Kindern, die ihn «einfach geärgert haben aus irgendeinem Grund, was weiss ich, weil sie hobbylos waren» (A, Pos. 10). Das waren meistens keine Einzelereignisse, sondern sie zogen sich über Tage und Wochen hin. Verbale Sticheleien hätten ihn oft kalt gelassen, er sagte sich, «ist jetzt nicht so schlimm oder ich ignorier diesen Typen einfach, weil er ist eh irgendwie minderintelligent» (A, Pos. 38). Es störte ihn erst, wenn die Kinder anfangen, mit Sachen nach ihm zu werfen oder sein Buch wegnahmen. «Da man meistens mit solchen Leuten sich nicht wirklich konstruktiv unterhalten kann äh, warum macht ihr solch ein Scheiss» (A, Pos. 8), sagte er sich, «ok, mit den Leuten kann ich nicht reden, man muss ihnen einfach mal eine reinhauen oder sonst wie Gewalt anwenden» (A, Pos. 10), worauf sich die Situation gebessert habe. Sein Vater habe zu ihm gesagt, diese Kinder seien «halt so unintelligent, dass sie halt nur eine Lösung kennen, indem man ihnen mal kräftig eine reinhaut oder sonstwie irgendeinen Schmerz hinzufügt» (A, Pos. 34). Diesen Rat setzte A dann auch um, indem er einem Kind, das ihn im Unterricht immer mit Stiften bewarf, einen Stift in die Hand bohrte und einem anderen den Kopf gegen die Wand schlug, nachdem er von diesem immer angefasst wurde. «Also natürlich kann man sagen, eigentlich prinzipiell etwas übertriebene Reaktionen, aber ohne diese Reaktionen hat diese Person einfach halt nicht gehört [...], so traurig wie's halt auch war, die meisten dummen Leute haben halt wirklich nur gelernt, nachdem sie damals irgendwie Schmerzen hatten» (A, Pos. 36).

Die Interviewte B erinnert sich, allein gewesen zu sein. In den ersten Schuljahren störte sie das nicht so, da sie in ihrer eigenen Welt war und vieles gar nicht richtig mitbekam. «Erst so gegen Ende der Primarschule habe ich gemerkt, dass es auch gegenseitig ist, dass ich auch

ausgeschlossen werde [...], dass ich sogar gemobbt werde» (B, Pos. 8). Sie wurde ausgelacht wegen ihrer Kleider, die sie von ihren Cousinen nachtragen musste, deshalb kaufte sie sich von ihrem Taschengeld modische Kleider. Später, im Gymnasium, hat sie sich nicht ausgeschlossen gefühlt, weil sie eine sehr soziale Klasse hatte und eine beste Freundin als Bindeglied.

Auch wenn die Befragte D sich nicht im Mittelpunkt der Klasse fühlte, war Mobbing während ihrer ganzen Schulzeit nie ein Thema. «In der Oberstufe habe ich mich dann schon mehr als Aussenseiter gefühlt, ich glaube, da sind dann Themen aufgekommen, mit denen ich nichts anfangen konnte, das hat mich wie automatisch in eine Abseitsposition gedrängt» (D, Pos. 6). Ihre Aussenseiterposition, «dass ich mich nicht integriert habe oder integriert gefühlt habe» (D, Pos. 10), sieht sie im Zusammenhang mit ihrer ASS-Diagnose.

E schildert, dass sie extrem jähzornig reagierte, wenn ihr jemand zu nahekam und sie dann noch provozierte (E, Pos. 30), und F erinnert sich, «Ich wurde von allen anderen Kindern gemieden aus ganz vielen Gründen und war schon damals isoliert» (F, Pos. 12).

Von Aussenseiter- und Mobbing Erfahrungen berichtet auch G. Gegen Ende seiner Primarschulzeit wurde er von zwei neuen Schülern gehänselt und er litt unter ihrer Drohung, ihn zusammenzuschlagen. Im Untergymnasium wurde er durch seinen ehemals besten Freund gemobbt. «Wir haben uns anfangs recht gut verstanden, und irgendwann hat sich das gedreht, und von der Klasse hatte ich nicht wirklich Support oder so, also ich war da recht auf mich allein gestellt» (G, Pos. 8).

Seine negativen Erfahrungen erklärt er sich rückblickend dadurch, dass sein Verhalten auffällig war, weil er scheu war und wenig sagte. «Ich habe sozial gewisse Gesten nicht verstanden, wenn jemand mit mir sprach, konnte ich nicht immer etwas dazu sagen» (G, Pos. 18). Hinzu kam, dass er der Kleinste war in der Klasse. Manchmal vermisste er, dass genau hingeschaut oder etwas gesagt wurde. «Zum Teil hatte ich das Gefühl, dass es so war, der Asperger hat sicher auch etwas falsch gemacht, zum Teil hat man mehr nach Gründen gesucht, weshalb ein Asperger, also ich, gemobbt wurde» (G, Pos. 46). Obschon es bei ihm so war, dass er seine Klassenkameraden nicht provozierte.

H sagt: «Ich hatte meistens eine Bezugsperson, und sonst viel allein, und war eher auch ausgegrenzt» (H, Pos. 6).

5.1.9 Erleben der Pausen

Die Befragten berichten, wie sie die Pausen erlebt haben.

Als er jünger war, so berichtet A, habe er die Pausen meist allein in einer Ecke verbracht und ein Buch gelesen oder sich mit einer Spielkonsole beschäftigt (A, Pos. 8). «In den Pausen habe ich mich nicht unbedingt aktiv versucht mit anderen Mitschülern abzugeben, ich habe natürlich geantwortet, wenn ich selbst angesprochen wurde» (A, Pos. 22).

Die Interviewte E fand es in der Pause «schwierig, weil man dort irgendetwas machen musste» (E, Pos. 12). Schon bald merkte sie, «dass es mit Jungen einfacher ging, weil die etwas unternehmen wollten» (E, Pos. 56), so hat sie mit den Knaben zusammen Sachen ausprobiert, wie Ameisen mit der Lupe verbrennen, was sie nicht so lustig fand, oder Strategien entwickelt, wie man beim Räuber und Poli die anderen finden kann, was ihr mehr Spass machte. «Denn mit den Mädchen ging es nicht. Doch manchmal, vor allem später, war ich dann trotzdem allein, dann fühlten sich die Pausen dann ewig an» (E, Pos. 56).

In der grossen Pause stand G meist allein, und die kleinen Pausen verbrachte er im Klassenzimmer (G, Pos. 30). Später spielte er oft mit jüngeren Kindern Versteckspiele, das fand er sehr schön (G, Pos. 14).

«Wenn ich an Negatives aus meiner Schulzeit denke, kommen mir als erstes die Pausen in den Sinn, da war ich immer etwas verloren und wusste nicht recht, was machen oder wie umgehen damit, oder auch, weil alle irgendwo hingingen und mich allein liessen» (H, Pos. 10).

5.1.10 Umgang mit Diagnose

Die Interviewten berichten, wer von der Diagnose wusste und wie darauf reagiert wurde.

Zu dieser Subkategorie muss erwähnt werden, dass nur die Befragten C, D und G bereits während ihrer Schulzeit diagnostiziert wurden.

Der Primarlehrer von C informierte die Klasse, dass C «ein bisschen eine andere Reizverarbeitung habe» (C, Pos. 30). In der Sekundarschule wussten es nur zwei Kollegen. Der eine fand es per Zufall heraus und dem anderen erzählte es C selbst. «Der Rest der Klasse muss es eigentlich auch nicht wissen, weil es nicht so ist, dass ich Ausfälle habe oder so. Dann denke ich, ist es auch nicht so nötig, dass sie es wissen (C, Pos. 30).

Die Befragte D erinnert sich, «es ist nicht so, dass die Klasse es gewusst hätte oder so, nur die Lehrer und die Eltern wussten es» (D, Pos. 28).

G teilte seine Diagnose jeweils den Lehrpersonen mit. Als er in der Primarschule nicht ins Klassenlager mitging, informierte er auch die Klasse. Zu Beginn des Untergymnasiums informierte er sowohl die Klasse als auch die Lehrpersonen. Im Obergymnasium erzählte er erst nur den Lehrpersonen von seiner Diagnose, doch als im Klassenlager eine Mitschülerin irritiert war wegen einiger seiner Verhaltensweisen, informierte er auch die Klasse. Weitere Klassen der Schule wurden nicht explizit informiert (G, Pos. 10).

5.2 Beschreibung der Kompensationsleistungen

5.2.1 Beschreibung der Motivation

Die Befragten erzählen, weshalb sie in der Schule Anpassungs- und Kompensationsleistungen erbrachten.

Als Motivation, sich anzupassen, werden mehrfach Akzeptanz und Zugehörigkeit genannt.

B schildert ihre Erkenntnis beim Wechsel von der Primarschule ans Gymnasium. «Ich muss mich anders verhalten, damit ich überhaupt akzeptiert werde» (B, Pos. 8).

Bei D war «der Wunsch da, dazuzugehören», (D, Pos. 30), deshalb habe sie probiert, sich anzupassen und «dennoch mitzumachen» (D, Pos. 12), auch wenn sie sich nicht für die Themen der Gruppe interessierte.

F resümiert: «Also, das ist die Motivation, welche jeder autistische Mensch hat, wenn er sich bereits als Kind falsch und anders fühlt, dass man dazugehören will. Punkt» (F, Pos. 32).

Vielfach wurde die Motivation angegeben, den gängigen Erwartungen und Normen zu entsprechen und nicht aufzufallen.

A berichtet vom Lernen sozialer Umgangsformen. «Nachdem ich wusste, aha, das ist normal oder das ist üblich oder das wird erwartet, habe ich die Sachen halt einfach auch ausgeführt» (A, Pos. 17). Rückblickend sagt er, dass dies keine grosse Anpassung war, und dass er «das jetzt einfach als etwas Normales betrachte, was jeder auch macht» (A, Pos. 17).

B begründet, «man will ja nicht, dass die anderen merken, dass man anders ist» (B, Pos. 58). Zu merken, dass ihr Verhalten als Unaufmerksamkeit interpretiert wurde, war für sie Motivation, es zu ändern und den Blick nach vorn zu richten. «Damit es eben nicht so aussieht, als wäre ich nicht interessiert oder wäre ich nicht dabei» (B, Pos. 16).

«Das Verstecken von gewissen Eigenschaften» (D, Pos. 14) war für D die Motivation, sich weniger introvertiert zu verhalten.

E erzählt, dass sie einerseits den Erwartungen ihrer Eltern entsprechen wollte, gehorsam zu sein und in der Schule das zu machen, was ihr gesagt wurde, und andererseits wollte sie «gute Leistungen erbringen und einen guten Eindruck hinterlassen» (E, Pos. 24).

Sein Bemühen, nicht aufzufallen, hatte für G das Ziel, sich vor Hänseleien zu schützen. «Nicht aufzufallen, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und mich möglichst zu schützen [...]. [In Diskussionsrunden] habe ich einfach nichts gesagt, damit das nicht als Grund benutzt werden konnte, um sich über mich lustig zu machen oder über mich herzuziehen» (G, Pos. 24).

Als Begründung für ihre Kompensationsleistung gibt B an, dass sie diese macht, um sich konzentrieren zu können. «Wahrscheinlich hat mich der Reiz des Anschauens gehindert, auf das zu konzentrieren, was diese Person sagt [...]. Ich muss mich auf etwas fixieren [...] damit ich mich konzentrieren kann» (B, Pos. 16).

Mehrere Befragte geben an, dass sie in Ruhe gelassen werden wollten oder dass sie sich zurückzogen, um sich nicht anpassen zu müssen.

B nennt als Grund für die Veränderung ihres Verhaltens, «damit ich vor allem in Ruhe gelassen werde» (B, Pos. 8).

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Anpassungsleistung und sozialer Teilhabe war für G ausschlaggebend, sich zurückzuziehen. «Ich habe sowieso nicht so gerne geschwätzt, deshalb kostete es mich am wenigsten am Schluss, ruhig oder allein zu sein, dafür hatte ich meine Ruhe und wurde von den anderen einigermassen ignoriert» (G, Pos. 26).

H begründet, dass sie sich zurückzog, «weil ich eh irgendwie merkte, ich passe nicht rein oder ich passe nicht zu den anderen [...] [und] weil ich mich dann am wohlsten fühlte, wenn ich gar nicht versuchen musste, mich anzupassen oder etwas zu verstecken» (H, Pos. 12).

5.2.2 Beschreibung der Strategien

In dieser Kategorie beschreiben die Befragten, welche Anpassungs- und Kompensationsleistungen sie erbrachten, um ihre Schulzeit zu bewältigen, und wie sie diese erbrachten.

5.2.2.1 Interesse vortäuschen

Die Befragten schildern, wann und wie sie Interesse vortäuschten.

Der Befragte A erzählt: «Ich hab jetzt nicht irgendwie irgendwelche Fake-Interessen vorge-täuscht, damit ich mehr dazu gehöre oder sowas. Oder ich habe jetzt nicht so komischen Gruppenzwängen beigegeben [...] Sachen vorgetäuscht oder mich verstellt, kann ich jetzt nicht von mir bestätigen, dass ich das bewusst gemacht habe» (A, Pos. 16).

Die Befragte B täuschte vor, zuzuhören, wenn sie mit Gleichaltrigen zusammen war. «Damit es nicht so aussieht, als wäre ich nicht interessiert» (B, Pos. 38). Wenn mehrere Personen miteinander redeten, war es für sie sehr anstrengend, der Konversation zu folgen. Deshalb schweifte sie oft in Gedanken ab. «Ich habe einfach dann versucht, dass man es mir nicht anmerkt [...] dass ich einfach so tue, als würde ich mit, als wäre ich da, aber ich war eigentlich abwesend» (B, Pos. 12).

Vor allem in der Oberstufe zeigte sich D für Themen interessiert, die sie eigentlich gar nicht interessierten, wie Kleidung, Schminken oder Serien schauen. Sie kam aus sich raus und redete extra mit, obschon sie eigentlich extrem ruhig und introvertiert war. Doch «das habe ich dann irgendwann auch wieder aufgegeben» (D, Pos. 12).

5.2.2.2 Social Skills

Die Betroffenen beschreiben, welche Social Skills sie sich aneigneten, um ihre autismusspezifischen Besonderheiten zu tarnen.

«Das sind halt alles so Sachen, die man halt nicht weiss, und wo man auch nicht weiss, dass man sie falsch macht, also man weiss dann nicht, wie es richtig ist, man macht es einfach» (B, Pos. 12), fasst B die Schwierigkeit vieler Betroffener in Worte, soziale Gepflogenheiten zu erkennen und anzuwenden.

«Dass man sich bei der Begrüssung die Hand gibt, oder dass man in einem Gespräch vielleicht in die Augen schaut oder sowas, das wurde mir einfach beigebracht, und dann habe ich gesagt, ok, dann mach ich das, weil die Leute erwarten das ja» (A, Pos. 16). Was soziale

Umgangsformen sind, habe A gelernt und «nachdem ich wusste, aha, das ist normal oder das ist üblich oder das wird erwartet, habe ich die Sachen halt einfach auch ausgeführt» (A, Pos. 16).

B erzählt, sie habe die Leute und auch ihren Lehrer nie angeschaut, bis sie gemerkt habe, «es wird falsch interpretiert, ich muss die Person anschauen oder eben etwas, das in der Nähe ist von der Person» (B, Pos. 16). «Und dann habe ich den Lehrer, der geredet hat, angefangen anzuschauen, einfach so ein bisschen auf meine Art» (B, Pos. 12). Sie beschreibt, sie habe «die Leute zwar angeschaut, aber wie durch sie hindurchgeschaut [...] und ich habe einfach versucht, irgendeinen Punkt zu fixieren, der hinter der Person war oder vor der Person» (B, Pos. 16). Als B ihr Defizit im sozialen Bereich realisierte, begann sie, Leute zu imitieren, die in sozialen Situationen angemessen reagierten. Wenn sie in einer ähnlichen Situation war, versuchte sie, sich vorzustellen, was diese Person machen würde, um dann so zu reagieren (B, Pos. 56).

E beschreibt ihre Hilfsbereitschaft als Strategie. Durch ihre guten schulischen Leistungen hatte sie etwas zu bieten. «Wenn andere auch gegen einen waren, man hat anderen geholfen und dann waren sie für einen, trotzdem. Man hat einen gebraucht, und ja... das hat Erfolg gegeben» (E, Pos. 12).

5.2.2.3 In eigene Welt versinken

Die Befragten beschreiben, dass sie in eine Fantasie- oder Parallelwelt versanken, in Gedanken abschweiften oder vor sich hinträumten, und wann dies der Fall war.

«Ich war auch etwas in meiner Welt, ich habe glaube ich vieles gar nicht so richtig mitbekommen» (B, Pos. 8) blickt die Befragte B auf ihre ersten Schuljahre zurück. Aus späteren Jahren erinnert sie sich an Situationen, in denen sie mit Jugendlichen zusammenstand, die sich unterhielten, was für sie sehr anstrengend war. «Ich bin dann einfach abgeschweift und habe einfach mir Sachen gedacht oder mir, ja, Sachen geträumt» (B, Pos. 12).

C erzählt, dass er «manchmal ein bisschen träume» (C, Pos. 24). Bei Stress war er etwas abwesend, träumte und hing seinen Gedanken nach (C, Pos. 8). Musik hören war für ihn «wie eine eigene Welt» (C, Pos. 12).

Die Befragte E erinnert sich, viel gemalt und gebastelt zu haben, «da hat man ein anderes Thema und ist wie in eine Parallelwelt geflüchtet, also Geschichten erfinden» (E, Pos. 40).

Auch die Befragte F vermutet, dass ihr ihre Fantasiewelt durch die Schulzeit half (F, Pos. 73-74).

Wenn G von den anderen Kindern gehänselt wurde, wünschte er sich «am liebsten an einen anderen Ort» (G, Pos. 20).

H berichtet, dass sie oft und gern Rätsel löste. «Weil ich wusste, ich mach das gern und ich kann es gut, war ich dort so in dieser Welt versunken, dass ich nicht mitbekam, dass ich nicht zu den anderen passe. Es war so, dass ich in meiner Bubble war und ich bekam nicht mit, dass noch andere Leute da waren, da war es mir auch am wohlsten» (H, Pos. 18).

5.2.2.4 Rückzug, soziale Situationen vermeiden

Die Interviewten erzählen, dass sie sich zurückzogen, um Situationen, die sie herausforderten, zu vermeiden.

Aus ihrer Primarschulzeit erinnert sich B, dass sie sich sowohl im Klassenzimmer als auch im Sozialen ganz ruhig und zurückgezogen verhielt. «Ich bin den Leuten eher aus dem Weg gegangen, also, ich hatte nicht so viel Kontakt, ich habe dann auch gewusst, wie ich mich zurückziehen kann. Ich bin auch nicht aufgefallen, ich war wie durchsichtig» (B, Pos. 12). Als sie realisierte, dass sie auch ausgeschlossen wurde, sah sie für sich den Wechsel ans Gymnasium als Ausweg. «Einfach weg von diesem Schulhaus [...] denn ich will nicht mehr, auf keinen Fall hier wieder in die Sek, in das gleiche Schulhaus, und diese Leute wollte ich nicht mehr sehen» (B, Pos. 8).

Wenn er in der Schule gestresst war, half es C manchmal, aufs WC zu gehen, wo er dann etwa zehn Minuten blieb oder auch mal eine Krimigeschichte hörte. (C, Pos. 8).

Nach dem Unterricht zog er sich zuhause auf sein Zimmer zurück, um sich auszuruhen. «Wenn ich nach Hause komme, rede ich nicht gerne mit allen von der Familie, wirklich. Meine Mutter, meine Schwester und mein Vater, das ist egal. Das ist einfach, dann brauche ich mal ruhig» (C, Pos. 20).

Auch D berichtet vom Rückzug nach der Schule. «Ich wollte danach mit keinem etwas machen oder zu tun haben. Ich bin nach Hause gekommen und wollte einfach für mich sein» (D, Pos. 19). Als sie sich in der Sekundarschule überfordert fühlte, weil sie «keine Ahnung mehr hatte, was die eigentlich von mir wollen» (D, Pos. 30), zog sie sich noch mehr zurück.

Die Befragte E wäre «in vielen Situationen am liebsten unter den Tisch verschwunden, wenn es zu unruhig wurde, wenn einfach ein Lärm ist, überall» (E, Pos. 48).

Bei Gruppenarbeiten entwickelte sie eine Strategie, weil sie sich für den Stoff, aber nicht für die anderen Kinder, die immer nur schwatzten, interessiere. «Dann sagte ich dann einfach, also gebt mir mal das Blatt, ich löse mal die Aufgaben, ihr könnt dort drüben schwatzen und mich bitte nicht stören» (E, Pos. 50). Das habe gut funktioniert.

G ist sich nicht mehr sicher, ob er sich im Unterricht wenig oder oft meldete, doch allgemein versuchte er, «einfach möglichst nicht aufzufallen, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten» (G, Pos. 24). Damit sich die anderen nicht über ihn lustig machen konnten, blieb er in Diskussionsrunden still oder er vermied es, in ebensolche Gesprächsrunden zu kommen. Deshalb war er häufig allein. «Auf dem Pausenplatz stand ich nie gross bei den anderen, sondern ich machte immer etwas für mich oder vielleicht mit einem oder zwei der Klasse, die ich gut verstand» (G, Pos. 24). Er kam «recht spät oder auf die letzte Minute zur Schule, um möglichst nicht mit den anderen reden zu müssen oder so» (G, Pos. 24) und nach der Schule ging er schnell nach Hause, wenn die anderen noch zusammenstanden (G, Pos. 30). «In die Klassenlager bin ich auch nicht mitgegangen, weil das einfach zu viel war» (G, Pos. 8), erinnert er sich aus der Primarschulzeit.

H erklärt, dass sie irgendwie merkte, nicht zu den anderen zu passen. «Dadurch zog ich mich sowieso immer gleich von Anfang an zurück, weil ich mich dann am wohlsten fühlte, wenn ich gar nicht versuchen musste, mich anzupassen oder etwas zu verstecken» (H, Pos. 12).

5.2.2.5 Sitzplatz

Die Befragten beschreiben es als hilfreich, wenn sie ihren Sitzplatz selbst wählen konnten.

Für E war es wichtig, ihren Sitzplatz behalten zu können. Bei Gruppenarbeiten gab es «Situationen, dass ich einfach dort sitzenblieb, wo ich immer sass, und dann kamen halt die anderen» (E, Pos. 20). In der Sekundarschule und im Gymnasium hat sie es durchgezwängt, dass sie «immer denselben Platz hatte, auch bei wechselnden Zimmern» (ebd.).

G hat darauf geachtet, immer in der vorderen oder mittleren Reihe zu sitzen, weil es dort ruhiger war (G, Pos. 54).

5.2.2.6 Bewegung

Die Interviewten beschreiben Bewegung als Mittel zur Spannungsregulation.

Für E war es immer wichtig, dass sie sich genügend bewegen konnte. Da es bei ihrer Lehrerin keine Bewegungspausen gab, fand sie eine andere Lösung, «dann bin ich meistens irgendwie nach vorne und habe irgendwelche Fragen gestellt [...]. Ich habe später in der Reflexion gemerkt, dass ich einfach aufstehen wollte, nicht die Frage war im Zentrum» (E, Pos. 18). Sie erinnert sich, dass sie sich, «in Punkto Bewegungsbedürfnis die ganze Zeit» (E, Pos. 22) angepasst habe. Nach dem Unterricht reagierte sie sich ab, indem sie zu Hause mehrmals die Treppe hoch- und runterlief oder mit Seilspringen und so (E, Pos. 38).

Auch C und H berichten, dass ihnen Bewegung nach der Schule wohltat. Um sich zu beruhigen, ging C abends mit seinem Hund Joggen (C, Pos. 26) und H konnte abschalten und sich selbst sein, wenn sie sich nach der Schule draussen bewegte (H, Pos. 28).

5.2.2.7 Lesen

Die Betroffenen schildern Lesen als Kompensationsstrategie.

C erwähnt, beim Lesen eines Buches konnte er nach einem Schultag seine Batterien wieder aufladen (C, Pos. 20).

Beim Lesen konnte sich D recht gut zurückziehen. «Ich bin eigentlich immer, wenn ich heimkam, lesen gegangen, und wehe, man hat mich gestört» (D, Pos. 20).

5.2.2.8 Musik

Die Betroffenen beschreiben Musik hören oder musizieren als Kompensationsstrategie.

B erinnert sich, wie sie von der Schule nach Hause kam. «Ich bin nach Hause und ich habe immer Musik gehört, ich hatte einfach Kopfhörer und ich habe Musik gehört, und das hat mich wie beruhigt, das hat mir wie nochmals Energie gegeben» (B, Pos. 42).

Musik zu hören, die ihm gefiel, empfand C angenehm und half ihm in Stresssituationen (C, Pos. 12).

Das Musizieren mit ihrem Schwyzerörgeli hat H sehr positiv in Erinnerung. «Das war für mich so ein Ort oder etwas zum Abschalten, einfach musizieren und glücklich und fröhlich, also es war wirklich etwas, das ich megamega positiv im Ganzen in Erinnerung habe aus meiner ganzen Kindheit» (H, Pos. 28).

5.2.2.9 Weitere Strategien

Die Befragten schildern weitere Strategien.

Offenheit

Offen zu sein für Neues war für C hilfreich. «So bin ich meistens einfacher durch die, ja vor allem durch die Schulzeit gekommen, indem ich halt auch nicht so auf einzelnen Sachen beharrt habe [...] oder mal neue Sachen mir angeschaut habe» (A, Pos. 18).

Blick fixieren

Damit sie sich konzentrieren konnte, musste B den Blick auf etwas fixieren. «Ich habe einfach früher das Fenster fixiert oder einen Baum oder so» (B, Pos. 16).

Natur

C und H erinnern sich, dass sie in der Natur abschalten konnten. «Wenn es Abend ist und die Sterne so sind und alles ist ruhig, (dann) ist es [...] mega beruhigend. Niemand draussen ist und die frische Luft da ist» (C, Pos. 26). «Draussen sein, nach der Schule oder am Nachmittag in den Wald gehen» (H, Pos. 28).

5.2.3 Beschreibung der Auswirkungen

5.2.3.1 Auswirkungen für Befragte

Die Interviewten beschreiben die Auswirkungen der Anpassungs- und Kompensationsleistungen auf ihr schulisches und ausserschulisches Leben.

Generell beschreibt die Befragte B den Einfluss ihrer Anpassungs- und Kompensationsleistungen in der Schule auf ihr Wohlbefinden wie folgt: «Es war schon sehr energieraubend» (B, Pos. 42). «Es war sehr anstrengend. Ich musste nachher einfach meine Ruhe haben» (B, Pos. 40). «Ich bin immer sehr früh ins Bett, weil eben, ich war wirklich müde. Ich nehme an, dass das schon von dem ist, von dieser Anstrengung, immer kompensieren zu müssen, den ganzen Tag» (B, Pos. 46).

Eine Erholungszeit brauchten auch die Befragten C und D nach der Schule. «Wenn ich nach Hause komme, rede ich nicht gerne [...] dann brauche ich mal ruhig» (C, Pos. 20). D erinnert sich, dass sie nach der Schule gereizt war. «Ich wollte danach mit keinem etwas machen oder zu tun haben. Ich bin nach Hause gekommen und wollte einfach für mich sein» (D, Pos. 18). Wenn sie am Lesen war und ihre Eltern dann doch etwas von ihr wollten, sei sie ausgetickt.

«Das waren Situationen, da hatte ich wie keine Kontrolle mehr über mich [...] ich habe begonnen, herumzuschreien und dann irgendwann zu weinen und fertig» (D, Pos. 26).

E erzählt, dass sie, wenn sie aufgewühlt von der Schule heimkam, «dann irgendwie noch explodierte» (E, Pos. 36). Da ihr Vater sehr heftig auf ihr Verhalten reagierte, führte dies schon früh zu Depressionen. «Das war sicher vorher schon vorhanden, doch aus der Stresssituation, die nicht aufgearbeitet oder bewältigt werden konnte, wurde man dann einfach deprimiert» (E, Pos. 36).

B realisierte die Wirkung ihrer Anpassungsleistung, in die Richtung der Lehrperson zu blicken. «Dann habe ich schon gemerkt, dass es dann anders rüberkommt» (B, Pos. 12).

E berichtet, dass es positiv war, wenn sie ihrem Bewegungsdrang im Unterricht nachgeben konnte. «Danach konnte ich aber konzentriert wieder weiterarbeiten» (E, Pos. 18). Negativ war, wenn sie sich dazu zwang, an einen anderen Platz zu sitzen, «das hat dann der Leistung geschadet» (E, Pos. 20), oder wenn sie in Wartezeiten keine Beschäftigung hatte, «ich habe mich dann so verletzt an den Fingern und so» (E, Pos. 48).

Wenn sie das Gefühl hatte, dass ihr eine Anpassungsleistung gelungen war, habe sie «so etwas wie Erfolg gefühlt. Aber weil ich relativ kritisch war, war es auch oft so ja, hätte man das auch besser machen können» (E, Pos. 26). Freizeit, Wochenenden und Ferien erlebe sie bis heute viel entspannter, «weil ich dann nicht die Leistungsanforderung von Anpassung an mich setze, die ich sonst würde» (E, Pos. 42).

B erinnert sich, dass sie Mühe hatte, lange zuzuhören. Speziell wenn mehrere Personen redeten, war es für sie «extrem anstrengend, um der Konversation mitzuhaltten» (B, Pos. 12).

Als «ein ständiges Scheitern» (F, Pos. 34) erlebte F Situationen, in denen sie Anpassungsleistungen erbrachte, um dazuzugehören. «Das gibt irgendwann eine Stigmatisierung und irgendwann eine Selbststigmatisierung und irgendwann gibt es psychische, gibt es Komorbiditäten» (F, Pos. 36).

D probierte, sich der Gruppe anzupassen und bei deren Interessen mitzumachen. «Das habe ich dann irgendwann auch wieder aufgegeben [...] ich habe mich total unwohl gefühlt mit dem» (D, Pos. 12).

G beschreibt, dass er unter Minderwertgefühlen litt, weil er allein war und keiner mit ihm schwatzen wollte. «Ich begann zu denken, die Leute interessieren sich gar nicht gross für mich oder ich bin sowieso komisch, mit mir will sowieso keiner etwas zu tun haben» (G, Pos. 38). Er fasst zusammen, «das, was ich gegen aussen zeigte, oder was ich eigentlich vermeiden wollte, das hat sich dann daraus ergeben» (ebd.).

In Bezug auf seinen sozialen Rückzug sagt er, «dadurch, dass ich mich nicht anpasste, habe ich mich besser gefühlt, oder es kostete mich am Schluss weniger Energie. Es hätte mich mehr gekostet, zu versuchen, überall mitzuschwatzen oder sozial auf andere zuzugehen» (G, Pos. 40).

H beschreibt, dass sie sich oft allein fühlte, wenn sie aus ihrer Welt wieder auftauchte oder auch zu Hause. «Ich habe niemanden, es versteht mich keiner, sehr oft fühlte ich mich allein oder komisch anders, aber eben als Kind nicht gewusst, woran das liegen könnte [...]. Es ist schwierig, wenn du jeden Tag damit konfrontiert wirst» (H, Pos. 20). Das habe sich auch auf ihr Privatleben ausgewirkt. «Auch, wenn wir nur mit der Familie zu Freunden gingen oder so, kam sofort wieder das Gefühl, es hat mich sowieso keiner gern, also ich kam schon oft auch an neue Orte mit der Einstellung, ich werde sowieso wieder die Komische sein, und es hat mich auch mega gestresst» (H, Pos. 22).

5.2.3.2 Auswirkungen für Lehrpersonen und SHP

Die Betroffenen erzählen von den Auswirkungen ihrer Anpassungs- und Kompensationsleistungen auf die Lehrpersonen und SHP.

B erzählt, sie sei, ausser durch ihre Kleidung, nicht aufgefallen in der Schule (B, Pos. 12).

Seinen Lehrern sei es «wahrscheinlich gar nicht aufgefallen» (C, Pos. 8), dass er eine Diagnose habe, denn er «hatte noch nie so einen richtig, ganz schlimmen Dings, dass es die ganze Schule, die ganze Klasse gesehen hätte» (ebd.).

Sie sei von ihren Lehrpersonen sehr unterschätzt worden, erinnert sich B, da sie so unauffällig war und immer aus dem Fenster schaute. Mittlerweile weiss sie, «dass die Lehrer das Gefühl hatten, ich höre gar nicht zu, ich bin abwesend» (B, Pos. 12).

«Also meine Lehrerin hätte nie gedacht, dass ich ins Gymi gehe» (B, Pos. 12).

Sie erzählt, dass sie auch am Gymnasium nicht zur Lehrperson schaute und nicht mitmachte. «Das war natürlich für meinen Deutschlehrer schlimm, weil er hat, ja er hat eigentlich immer versucht, mich zu motivieren» (B, Pos. 12).

Aufgrund ihres Bewegungsdranges ging E im Unterricht zur Lehrperson und stellte irgendwelche Fragen. «Gewisse Lehrer empfanden das stressend» (E, Pos. 18), erinnert sie sich.

5.2.3.3 Auswirkungen für Eltern und Geschwister

Die Befragten schildern die Auswirkungen ihrer Anpassungs- und Kompensationsleistungen auf Eltern und Geschwister.

«Meine Eltern haben glaube ich, die haben nichts mitbekommen» (B, Pos. 48), erinnert sich B an die Herausforderungen während ihrer Schulzeit.

G erinnert sich, dass er sich zu Hause nicht zurückzog. «Da schwatzte ich viel mit meinen kleineren Geschwistern, dort wirkte sich das in dem Sinne nicht aus» (G, Pos. 36).

Nach der Schule wollte C nicht mit der Familie reden (C, Pos. 20), und auch D «wollte danach mit keinem etwas machen oder zu tun haben» (D, Pos. 18). Sie vermutet, «meine Eltern waren recht froh, dass ich mich grundsätzlich recht ruhig verhalten habe» (D, Pos. 24).

Sie habe «zu Hause die Eltern herausgefordert» (D, Pos. 16), weil sie nach der Schule gereizt war. «Wenn ich am Lesen war und sie mich nicht hätten stören sollen, bin ich dann eigentlich schon ausgetickt» (D, Pos. 24).

Zwischen C und seiner Mutter fanden Grenzüberschreitungen statt und die Mutter hatte ein Burnout. «Es ging wirklich nicht mehr» (C, Pos. 39).

G vermutet, dass sein Verhalten in der Schule Auswirkungen gehabt haben könnte auf seine Geschwister. «Da ich in der Schule der Aussenseiter war, dass gesagt wurde, das ist die Schwester des Aussenseiters, sie ist wahrscheinlich auch so oder mein Bruder auch [...] Aber sie wurden jetzt nicht spezifisch deswegen gemobbt oder runtergemacht» (G, Pos. 44).

5.3 Unterstützende Faktoren

5.3.1 Interessen und schulische Leistungen

Die Interviewten schildern, wie sie sich durch das Eingehen auf ihre Interessen und durch ihre schulischen Leistungen in der Bewältigung ihrer Schulzeit unterstützt fühlten.

Gesprächspartnerinnen E und H machen folgende Angaben: «Der Stoff hat mir geholfen, wenn mich etwas interessiert hat» (E, Pos. 44). Befragte E gibt an, «wenn mich ein Thema brennend interessiert hat und das auch gefragt war, lustigerweise auch Vortragssituationen, wenn ich [...] dann zu dem sprechen konnte, dann war ich voll in meinem Element und konnte mich einbringen» (E, Pos. 34). Auch H schildert, wie sie sich bei Tätigkeiten, die ihr entsprachen, erlebte. «Wenn ich etwas tun konnte, das ich gerne tat oder, was ich gut konnte, dann konnte ich auch wie alles um mich rum abschalten. [...]. Ich habe auch viele Rätsel gelöst, hatte Rätselhefte, weil ich wusste, ich mach das gern und ich kann es gut (H, Pos. 18). Das gezielte Eingehen auf ihre Interessen wird von E als ein Eingehen auf sie als Kind wahrgenommen, «dass das Kind, oder auch ich als Kind, sich in den eigenen Interessen wahrgenommen fühlt. [...]. Mit dem kann man ja arbeiten, wenn man auf diese Sachen mehr eingeht, dann macht das entsprechende Kind auch eher das, was man gerne hätte» (E, Pos. 52). Zudem erinnert sie sich, «punkto Leistung hat es mir natürlich geholfen, dass ich gut und gerne geleistet habe, und wenn Leute das bewunderten, dann hat mir das auch geholfen» (E, Pos. 44).

5.3.2 Individualisierte Massnahmen

Die Befragten schildern individualisierte Massnahmen, die ihnen die Teilnahme am Unterricht erleichterten oder die sie sich gewünscht hätten.

Sechs der Befragten geben differenziert Auskunft zu individualisierten Massnahmen. Zum Lernen sozialer Umgangsformen wie beispielsweise Händeschütteln oder Blickkontakt sagt A: «Das wurde mir einfach beigebracht» (A, Pos. 16). Von F wird der Nachteilsausgleich genannt. Da «erhielt ich im Nachteilsausgleich Anpassungen, welche für mich das Leben einfacher machten» (F, Pos. 24).

Die Befragten C, E und F sprechen ihre autismusspezifischen Besonderheiten und daraus resultierende Bedürfnisse während den Unterrichtszeiten an. «Wenn ich einen Pullover habe, der kratzt, wenn ich ein Geräusch habe oder ein Licht oder Irgendetwas habe, dann ist meine

Wahrnehmung bereits so sehr absorbiert, dass ich nicht wirklich gut lernen kann» (F, Pos. 146). «Ich meine in Punkto Bewegungsbedürfnis, [...] ich hätte eigentlich viel mehr Pausen gebraucht» (E, Pos. 22). C half es, wenn er im Unterricht Musikhören konnte. Musik sei «das Beste, um Reize reduzieren zu können» (C, Pos. 58).

Die Interviewte H beschreibt: «Also wenn man merkt, ein Kind ist überfordert, wenn es laut ist, dass man dem sagt, geh im Gang draussen arbeiten, oder wenn man merkt, ein Kind braucht Bewegung, dass man schaut, dass es mal herumgehen kann zum Lesen oder so, [...] wirklich das individuelle auf die Kinder eingehen und jedes an dem Ort arbeiten lassen, wo es ihm wohl ist, habe ich das Gefühl, würde schon mega helfen» (H, Pos. 36).

E benötigte «zum Teil Hilfe, um die offenen Aufträge einzuengen. Zu offen, da habe ich mich verloren gefühlt » (E, Pos. 50). Hilfreich findet E die Möglichkeit zur Beschäftigung während einer Wartezeit, «dass man in dieser Zeit im Zeichenheft zeichnen konnte, damit man eine Beschäftigung hat für die Wartezeit» (E, Pos. 48).

Die Befragte H begrüsst eine Wahlmöglichkeit bezüglich Sozialformen. «Was für mich sicher hilfreich gewesen wäre, [...] wenn man dort selbst hätte sagen können, ich möchte in einem Team arbeiten oder ich möchte es allein für mich machen [...]. Wenn man da etwas offener gewesen wäre und gesagt hätte, wer es allein machen will, soll es allein machen, und wer es zu fünft machen will, soll es zu fünft machen. Ich habe das Gefühl, dann hätte ich die Sachen für mich machen können und dann wäre es mir auch wohl gewesen (H, Pos. 34).

Die Befragte E rät: «Nicht zu viele Wechsel der Gruppenkonstellationen zum Zusammenarbeiten, das finde ich sehr schlimm, das sind Formen, die einen ans Limit bringen, davon würde ich eher abraten in solch einem Fall, oder dann steuern, dass das Kind nicht jedes Mal mit komplett anderen Kindern ist» (E, Pos. 52).

G begrüsst die Entscheidungsfreiheit bezüglich seines Übernachtungsplatzes im Klassenlager. «Dann fanden sie zuerst, dass ich mit zwei anderen ins Zimmer sollte, und dann intervenierte die Lehrerin, dass ich entscheiden könne und ich mit jemand anderem möchte. Und am ersten Abend fand ich dann, dass ich gerne das Zimmer für mich allein hätte» (G, Pos. 12).

5.3.3 Strukturelle Massnahmen

Die Betroffenen beschreiben strukturelle Massnahmen, die sie als unterstützend wahrnehmen.

Der Interviewte G sagt: «Als ich noch in der Kleinklasse war, dort musste ich weniger Anpassungen machen, weil die Anderen zum Teil auch Verhaltensauffälligkeiten hatten, es war ein kleiner Rahmen» (G, Pos. 32). «Was ich auch noch hilfreich finde, sind kleinere Klassen [...]. Ich finde Klassengrössen von 16 bis 20 Kindern eigentlich gut, weil es da übersichtlicher ist» (G, Pos. 46).

A erinnert sich, dass jedes Kind einen individuellen Stundenplan hatte, «wo dann halt Fächer draufgenommen wurden, [...] Fächer, die es in einer normalen Schule nicht gab, die Social Skills (A, Pos. 40).

B betont, «dass man ein möglichst ruhiges Klassenzimmer hat, sicher, dass nicht alle schwatzen, [...] dass es eine Ordnung hat, also Ordnung ist sehr wichtig» (B, Pos. 60). Weiter sagt sie, «feste Strukturen finde ich ein absolutes Muss, dass nicht jeder Schultag anders läuft, sondern es muss einen klaren Anfang geben, und, wenn der Unterricht dies fordert, einen Überblick, was nachher kommt und wo es dann auch wieder mal ein Ende hat. Pausen natürlich, die Pausen durften für mich einfach nicht zu lange sein, denn wenn man verloren ist in der Pause, bringt das auch nichts» (E, Pos. 44). Sie ergänzt, «wenn es auch nur ein Stundenplan ist an der Wandtafel, wie er ungefähr gefüllt ist, vielleicht noch mit ein paar visuellen Hilfen, das hat mir schon geholfen» (E, Pos. 46).

Der Befragte G meint, «was sicher auch noch hilft, allgemein, sind Rückzugsorte, also Zimmer oder Inseln im Klassenraum, wo man sich zurückziehen kann als Asperger, wenn es einem zu viel ist» (G, Pos. 46) und kommt gleich auf die Sitzordnung zu sprechen. «Nicht zu viele Veränderungen, also alle drei bis vier Monate die Sitzordnung zu ändern, das hilft sicher auch. Die Tischinseln, wenn so vier Tische aneinandergestellt werden, das fand ich auch nicht so cool, ich fand es cooler, wenn kachelförmig angeordnet wurde und jeder Tisch für sich allein war» (G, Pos. 46).

D berichtet, «wenn das Thema in Mathe mich interessierte, dann hätte ich das am liebsten den halben oder ganzen Tag lang gemacht [...], doch dann war nach eindreiviertel oder ein- einhalb Stunden, je nachdem, wie lange es ging, schon wieder fertig damit. Also mehr die

Freiheit, selbst die Dauer bestimmen zu dürfen» (D, Pos. 34). Sie erklärt, «hätte ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen können und es auch noch gerne gemacht, und zwar lieber gemacht, als immer nur so etwas beginnen, andenken und nachher, ja» (D, Pos. 38).

Die Interviewte E gibt Auskunft über ihr Erleben von Wartezeiten. «Wartezeiten sind für mich immer ein extremer Stress, meine Unterstufenlehrerin löste das dann so, dass man in dieser Zeit im Zeichenheft zeichnen konnte [...], damit man nicht Nichts tut» (E, Pos. 48).

5.3.4 Lehrpersonen und SHP, Beratung, Begleitung

Die Betroffenen schildern Lehrpersonen und SHP als unterstützende Faktoren und was sie sich von ihnen an Beratung und Begleitung wünschen.

Die Hälfte der Befragten machten Aussagen zu dieser Subkategorie. B erinnert sich, «das Gute war, dass meine Lehrer sehr offen waren, also vor allem eben der Klassenlehrer, dass sie sehr tolerant waren [...]. Vieles habe ich einfach gelernt wegen der Lehrperson» (B, Pos. 52). Die Interviewte E meint, «Zur Schulzeit geholfen, da war sicher vieles von der Lehrperson abhängig. Wenn ich eine gute Lehrpersonenbeziehung hatte, dann konnte daneben recht vieles passieren, denn ich wusste, die Lehrperson interessiert sich für den Stoff, und ich interessiere mich für den Stoff, und der Rest ist egal» (E, Pos. 44).

Die Betroffene F nennt den Bedarf einer Person, welche mit dem Kind anschaut, «was passiert wirklich in der Schule, damit das Kind auch lernt, die Situation zu analysieren oder zu erfassen» (F, Pos. 64). «Jemanden, der dir hilft, das sorgfältig auseinander zu nehmen» (F, Pos. 66). «Das ist wirklich so, mit dem Kind gemeinsam immer wieder solche Situationen anschauen» (F, Pos. 136). Der Interviewte G sagt, «was ich mir gewünscht hätte, eine zusätzliche Begleitperson, so wie eine Art eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge, mit dem ich mich hätte austauschen können, zum Beispiel so einmal pro Woche, der auch in der Klasse präsent gewesen wäre, so wie der Lehrer, der andere auch mal zurechtgewiesen hätte, wenn ich fertiggemacht wurde oder so» (G, Pos. 46).

5.3.5 Vermeidung von Mobbing

Die Befragten beschreiben unterstützende Massnahmen zur Vermeidung von Mobbing.

Die Interviewten A, B und G machen Aussagen zur Mobbingerkennung und zum Umgang damit. «Mobbing, [...] das ist sicher etwas, das viele erleben und das gut wäre, wenn man das unter Kontrolle bringen könnte oder wenn man Strategien hat, wie man das aufdecken kann

und was man dagegen tut» (B, Pos. 62). A schlägt vor, dass «man halt konsequenter oder strenger gegenüber solchen Leuten ist» (A, Pos. 40). Der Betroffene G sagt, «wenn ein Kind mit Asperger gemobbt wird oder so, dass dort von Seiten der Lehrperson klar gesagt wird, he, das geht nicht, und wenn du das weitermachst, hat das die folgenden Konsequenzen [...]. Speziell in Mobbing-situationen Präsenz markieren» (G, Pos. 48).

Die Befragten A und F äussern sich zur Mobbingprävention. «Heutzutage gib't manchmal in Schulen so Mobbingkurse» (A, Pos. 40). «Chancen sind, [...] wenn, natürlich das Schulhaus-Team, das Schulhaus an und für sich mit präventiven Massnahmen zu Mobbing arbeitet» (F, Pos. 118).

5.3.6 Diagnose, Information, Aufklärung

Die Interviewten erzählen, was sie bezüglich Diagnose, Information und Aufklärung hilfreich empfanden.

Zur Diagnose wurden folgende Aussagen gemacht: «Es ist vielleicht gar nicht wichtig, zu wissen, ob jemand eine Diagnose hat oder nicht, sondern einfach wenn jemand sich so verhält, vielleicht, dass man im Hinterkopf hat, es könnte das sein und wie kann man dieser Person helfen» (B, Pos. 64). D hat das Bewusstsein geholfen, dass es ok ist, ein bisschen anders zu ticken. Sie präzisiert: «Ich habe mir dann auch weniger Mühe gegeben, zu verstecken, wie ich bin [...]. Im Nachhinein denke ich, es wäre besser gewesen, wenn ich etwas offener damit umgegangen wäre» (D, Pos. 28). F nennt als hilfreich, «mit den Eltern zusammen den Umgang mit einer Diagnose anschauen» (F, Pos. 112) und hätte sich gewünscht, die Diagnose bereits als Kind zu erhalten, «weil es so viel Leid in meinem Leben erspart hätte» (F, Pos. 24).

Bezüglich Information gaben die Befragten an, «ich fände halt noch gut, wenn es in der Schule zumindest eine gute Weiterbildung oder Bildung dazu gäbe» (C, Pos. 58), und «meine Hauptlehrerin, die informierte sich selbst einmal, und das finde ich gut und mega cool, weil es mir selber sehr hilft» (C, Pos. 58). H meint, «man sollte offener darüber reden können oder allgemein die Leute mehr darüber informieren» (H, Pos. 38).

Der Befragte G äussert sich zum Thema Aufklärung, «wenn es jemanden mit Asperger-Syndrom hat, dass man dann transparent sagt, der hat Asperger, und die Klasse allgemein zu informieren, wie man mit Aspergern umgehen sollte» (G, Pos. 46).

5.3.7 Familie

Die Befragten berichten, wie sie sich durch Eltern, Geschwister und auch Haustiere in der Bewältigung ihrer Schulzeit unterstützt fühlten.

Die Interviewte H erzählt, «rückblickend habe ich das Gefühl, meine Eltern haben es mega gut gemacht, also ich habe (unverständlich) immer so den Raum bekommen, den ich brauchte und ich konnte das machen, was ich wollte, also mir wurde nie irgendetwas aufgezwungen, das mir unwohl gewesen wäre» (H, Pos. 34). E berichtet, «die Wochenenden waren bei uns aufgrund meines Vaters extrem strukturiert, und Strukturen waren für mich schon immer etwas sehr Wichtiges, da war ein vorgegebener Ablauf und ich wusste, was an welchem Moment eines Wochenendes geschehen wird. Wir haben nur ganz selten irgendwelche Ausflüge und so gemacht, und die waren dann minutiös vorgeplant. Ich habe es immer geliebt, neue Sachen zu machen, wenn es klare Strukturen gab, einen Ablauf, wie man das machen will. Und das Stresslevel war natürlich viel weniger hoch» (E, Pos. 42).

Die Befragte D macht eine Angabe zur Geschwisterkonstellation: «Meine Schwester brauchte recht viel Aufmerksamkeit, und ich war eigentlich froh, dass ich damals nicht so im Mittelpunkt war, so im Sinne von alle anderen wollen irgendetwas machen und ich habe gar keine Lust und ich bin der Spielverderber, denn meistens war sie es, das war noch praktisch für mich» (D, Pos. 24). E beschreibt die mit ihrer Schwester verbrachte Freizeit: «[Ich konnte] in der Freizeit auch Sachen ausleben, die mich interessierten zu Themen. Ich übte beispielsweise mit meiner Schwester bei unserem Kajütenbett Kasperlitheater ein, das waren meistens vorgegebene Geschichten, oder mit den Figuren, die wir selbst bastelten, machte ich Geschichten. Ich hätte auch immer mal gerne in den Zirkus gewollt, doch wir durften nicht, von unseren Weltanschauungen her, und dann spielten wir draussen Zirkus, da bin ich voll darin aufgegangen, das war das positive Kompensieren für mich» (E, Pos. 36).

Der Interviewte C erzählt von Zeit mit der Familienhündin. «Ich gehe sehr gerne zu meiner Hündin. Ich habe sehr gerne Tiere. Das fiel mir bereits in der Vergangenheit auf. Auch als ich die Diagnose noch nicht hatte [...], dann tat mir die Hündin so gut [...]. Hund oder Tiere (haben) auf mich eine sehr starke Wirkung und auch eine sehr ehm, beruhigende Wirkung» (C, Pos. 20).

5.3.8 Weitere unterstützende Faktoren

Die Betroffenen schildern weitere Faktoren, die sie zur Bewältigung der Schulzeit als unterstützend empfinden.

Fairness

B sagt, «dass alles fair ist, weil so Autisten haben extreme, also Ungerechtigkeiten spüren sie extrem fest [...]. Die haben einfach ein extremes Gerechtigkeits-... manchmal ist der Gerechtigkeitsinn etwas eigenartig, aber sie haben einen Gerechtigkeitsinn und das ist sicher wichtig, damit sie sich wohlfühlen» (B, Pos. 60).

Körperwahrnehmung

C erzählt vom Einsatz einer Gewichtsdecke, «mir helfen eine Gewichtsdecke und (unverständlich). Wenn das Gewicht auf dich drückt, dann ist das einfach so (.), ja, (unverständlich), es ist einfach eine beruhigende Wirkung» (C, Pos. 22) und die Anwendung von Massagen, «ich gehe jeweils (unverständlich), ähm, (unverständlich) gehe ich jeweils in die Massage und das tut mir jeweils sehr gut» (C, Pos. 26).

5.4 Zusammenfassung der Darstellung der Ergebnisse

5.4.1 Zusammenfassung Beschreibung der Schulzeit

Befinden: Die Befragten schilderten ihr Befinden mehrheitlich negativ. Die wenigen positiven Aussagen wurden mit Lernen, Interesse und schulischer Leistung verknüpft. Soziale Interaktionen wurden mit negativem Befinden konnotiert.

Selbstbild: Die Betroffenen beschrieben sich als ruhig, introvertiert, scheu, unauffällig, andersartig, komisch und selbstkritisch.

Lernstoff, Interesse, Wissensdurst: In dieser Subkategorie wurde das Interesse am Schulstoff und an musischen Tätigkeiten genannt. Die Befragten bezeichneten sich als lernwillig und lernfreudig mit einem guten Langzeitgedächtnis.

Schulische Anforderungen: Die Befragten beschrieben Schwierigkeiten in ihrer Aufmerksamkeitslenkung und erklärten sie mit ihren autismusbedingten Besonderheiten. Daraus

resultierend kam es zu einer sehr hohen mündlichen Beteiligung am Unterricht oder zu gar keiner. Bezüglich fachlicher Leistungen erwähnte niemand der Interviewten Schwierigkeiten. Bei der Zusammenarbeit wurden soziale Schwierigkeiten als Ursache für Herausforderungen im Zusammenhang mit Partner- und Gruppenarbeiten genannt und mehrere Betroffene gaben an, dass Gruppenarbeiten Mühe bereiteten. Unstrukturierte Wartezeiten sowie das Treffen von Entscheidungen wurden als Ursache von Stress bezeichnet.

Umgang mit Veränderungen: Schul- und Klassenwechsel wurden mehrheitlich als herausfordernd und belastend beschrieben, Sitzplatzwechsel waren mit Stress verbunden und die Pensionierung eines Lehrers wurde als Verlust einer wichtigen Bezugsperson bezeichnet. Zeit in einer neuen Umgebung in einem Klassenlager zu verbringen, wurde als energieraubend und ermüdend beschrieben.

Lehrpersonen: Die Interviewten hoben das Interesse, die Motivation und die Offenheit einer Lehrperson, die Wichtigkeit konstanter Beziehungen, das Wissen von Lehrpersonen zu ASS mit Verständnis für Bedürfnisse und Besonderheiten Betroffener sowie die Intervention durch die Lehrperson bei Mobbing und Konfliktsituationen hervor.

Sozialkontakte: Die Befragten gaben an, dass sie allein waren, fehlende bis wenige soziale Kontakte in Schule und Freizeit hatten, die Initiative für Sozialkontakte von anderen kam, die Interaktion mit anderen über gemeinsame Interessen stattfand, Sozialkontakte mit jüngeren Kindern und während den Ferien sich einfacher gestalteten und das Tageskind wie ein Bruder erlebt wurde.

Akzeptanz, Ausgrenzung, Konflikte: Mehrere Interviewte berichteten, dass sie von anderen Kindern geärgert wurden in Form von verbalen Sticheleien, Entwendung von Eigentum und Androhung von Gewalt. Mehrere Befragte beschrieben ihr Allein-Sein, sie erlebten sich als Aussenseiter*in, wurden gemieden, ausgelacht, ausgeschlossen und gemobbt. Es kam auch vor, dass die Betroffenen andere Kinder als minderintelligent oder dumm bezeichneten und dass sie Gewalt anwendeten gegenüber ihren Peinigern. Eine Betroffene reagierte jähzornig auf Provokationen. Nur eine Person erwähnte, dass sie nicht gemobbt wurde. Eine Befragte hatte auf Gymnasialstufe eine Freundin, welche sie als Bindeglied und Hilfe bezeichnete, um nicht ausgeschlossen worden zu sein.

Pausen: Die Befragten nannten das Allein-Sein, das Gefühl des Verloren seins während der Pausen, das Verbringen der kleinen Pausen im Klassenzimmer und das Lesen. Ein Gespräch

kam nur zustande, wenn der Betroffene von einem anderen Kind angesprochen wurde. Pausen wurden als Herausforderung beschrieben, da nicht klar war, was zu tun sei. Als schöne Pausenerlebnisse wurde das Versteckspiel mit ausgewählten Kindern genannt.

Umgang mit Diagnose: Von den drei bereits während ihrer Schulzeit diagnostizierten Befragten wurde ausgesagt, dass die Information der Klasse durch die Lehrerin oder gar keine Information der Klasse stattgefunden hat, dass ausschliesslich Eltern und Lehrpersonen Kenntnis der Diagnose hatten und dass auf Gymnasialstufe sowohl die Lehrpersonen als auch die Klasse durch den Betroffenen selber informiert wurden.

5.4.2 Zusammenfassung Motivation

Die Interviewten nannten als Motivation die Akzeptanz und Zugehörigkeit, den Erwartungen und Normen entsprechen, nicht auffallen wollen, machen, was jeder macht, dass die anderen nicht merken, dass man anders ist, das Verstecken gewisser Eigenschaften, den Erwartungen von Eltern entsprechen, gute Leistungen erbringen, einen guten Eindruck machen, sich schützen (beispielsweise vor Hänseleien), keine Angriffsfläche bieten, sich konzentrieren können, dem Fehlinterpretieren autismusspezifischer Verhaltensbesonderheiten entgegenwirken, den Reiz des Anschauens mindern, in Ruhe gelassen werden, sich nicht anpassen müssen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Anpassungsleistung und sozialer Teilhabe und die Erkenntnis der fehlenden Passung mit den andern. Es wurde vom sich Wohlfühlen erzählt, wenn gar nicht versucht werden musste, sich anzupassen oder etwas zu verstecken.

5.4.3 Zusammenfassung Strategien

Interesse vortäuschen: In dieser Subkategorie nannten die Interviewten das Vortäuschen des Zuhörens während des Zusammenseins mit Gleichaltrigen und das Abschweifen in Gedanken, sobald mehrere Personen gleichzeitig redeten, um so zu tun, als wäre man da, doch eigentlich abwesend ist. Interesse an Themen der Mitschüler*innen wurde vorgespielt und trotz eigener Introvertiertheit wurde in der Oberstufe in der Gruppe von Gleichaltrigen mitgeredet.

Social Skills: Dazu zählten die Befragten die Umsetzung beigebrachter sozialer Gepflogenheiten, wie beispielsweise das Halten von Blickkontakt während Gesprächen, das Erfüllen sozialer Erwartungen, die Imitation von Personen, welche sich in sozialen Situationen angemessen verhielten und das Anbieten von Hilfe.

In eigene Welt versinken: Die Rede war von Parallel- und Fantasiewelten, sich während Gesprächssituationen mit Gleichaltrigen oder in Stresssituationen Sachen denken, seinen Gedanken nachhängen, träumen, Musik hören, basteln und malen, Rätsel lösen, sich Geschichten ausdenken, sich in eine Bubble begeben, in eigene Welt versinken und nicht mitbekommen, dass die Passung mit den anderen fehlt und noch andere Leute da sind.

Rückzug, soziale Situationen vermeiden: Als Rückzug im schulischen Kontext nannten die Befragten das WC als geeigneten Aufenthaltsort, um eine Kriminalgeschichte zu hören sowie den Wechsel ans Gymnasium, um nicht mehr mit den gleichen Jugendlichen in der Klasse sein zu müssen. Gruppenarbeiten wurden mittels Arbeits- und räumlicher Teilung bewältigt, indem der Auftrag von der Betroffenen gelöst wurde, während die anderen Kinder der Gruppe in Entfernung redeten. Weiter wurde auf die Anwesenheit vor und nach dem Unterricht und auf die mündliche Beteiligung während des Unterrichts verzichtet und in Pausen das Alleine-Sein und Abseitsstehen der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen vorgezogen. Im familiären Kontext wurden der Rückzug ins eigene Zimmer sowie die Unterlassung von Gesprächen und Aktivitäten erwähnt.

Sitzplatz: Feste Sitzplätze wurden den wechselnden vorgezogen und bei Wahlmöglichkeiten wurde ein ruhiger Platz im vorderen Teil des Klassenzimmers ausgesucht.

Bewegung: Das Umhergehen innerhalb des Klassenzimmers diente der Spannungsregulation. Ebenso brachten das Treppenlaufen, Seilspringen, Joggen mit dem Hund oder der Aufenthalt in der Natur nach Schulschluss Entspannung.

Lesen: Es diente nach Schulschluss der Aufladung der Batterien und wurde als eine Form des Rückzugs bezeichnet.

Musik: Das Hören von Musik mit Kopfhörern nach der Heimkehr von der Schule bewirkte Entspannung und gab Energie. Das Spielen eines eigenen Instrumentes führte zu wiederkehrenden Glücksmomenten in der Kindheit.

Weitere Strategien: Berichtet wurde die Offenheit für Neues, das Fixieren des Blickes auf feste Gegenstände zur Erhöhung der Konzentration im Unterricht und der Aufenthalt in der Natur, tagsüber im Wald oder in der Stille der Nacht unter dem Sternenhimmel.

5.4.4 Zusammenfassung Auswirkungen

Auswirkungen für Befragte: Die Anpassungs- und Kompensationsleistungen wurden als anstrengend, energieraubend, ermüdend, als ständiges Scheitern und als Ursache für Kontrollverlust beschrieben. Betroffene waren selbstkritisch, gereizt und aufgewühlt, schrien zu Hause herum, weinten und wurden deprimiert. Eine gelingende Anpassungsleistung wurde als Erfolg erlebt.

Auswirkungen für Lehrpersonen und SHP: Die Befragten gaben an, dass ihre Leistungen durch ihre Lehrpersonen falsch eingeschätzt wurden und dass Lehrpersonen ihr Verhalten als stressend empfanden.

Auswirkungen für Eltern und Geschwister: Befragte zeigten zuhause herausforderndes Verhalten bis zu Grenzüberschreitungen, was sich auf das Zusammenleben in der Familie und die Gesundheit einzelner Familienmitglieder auswirkte. Andere Eltern bekamen nichts mit oder erlebten, dass ihr Kind seine Ruhe wollte.

5.4.5 Zusammenfassung Unterstützende Faktoren

Interessen und schulische Leistungen: Interesse am Stoff, mündliche Präsentationsformen, Tätigkeiten, welche den eigenen Interessen und den persönlichen Stärken entsprachen, das Eingehen auf Spezialinteressen, die eigene Leistungsbereitschaft sowie die Bewunderung erbrachter Leistungen wurden als unterstützende Faktoren genannt.

Individualisierte Massnahmen: Beschrieben wurden die Vermittlung von Kenntnissen zu sozialen Umgangsformen, der Nachteilsausgleich, die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse von Lernenden, die Wahl von Lernorten, Hilfestellungen zur Bearbeitung offener Aufträge, die Möglichkeit zur Beschäftigung während Wartezeiten, die Wahlmöglichkeit bezüglich Sozialform (Team- oder Einzelarbeit), die Unterlassung häufiger Wechsel der Zusammensetzung von Gruppen, die Entscheidungsfreiheit bezüglich des Übernachtungsplatzes im Klassenlager (Einzel – oder Gruppenzimmer) und die Möglichkeit, während Unterrichtszeiten Musik hören zu können.

Strukturelle Massnahmen: Autismusspezifische Fächer wie Social Skills, Kleinklassen oder Klassen mit einer maximalen Grösse von zwanzig Kindern, Ruhe und Ordnung im Klassenzimmer, gleichbleibende Sitzplätze ohne Gruppentische, ein Tagesablauf mit festen Strukturen, visuelle Hilfen, Darlegung von Abläufen und vorgängige Mitteilung von Beurteilungskriterien,

Rückzugsorte, wenig Veränderungen, Wahlmöglichkeiten zur Dauer der Auseinandersetzung mit Lerninhalten sowie Inhalte für Wartezeiten wurden von den Interviewten als unterstützende Faktoren bezeichnet.

Lehrpersonen und SHP, Beratung und Begleitung: Thematisiert wurden die Offenheit von Lehrpersonen, die Rolle der Lehrperson, die Analyse sozialer Situationen im Einzelsetting sowie die Begleitung Betroffener durch eine SHP und die Zurechtweisung von Mitschüler*innen, welche Betroffene schikanieren.

Vermeidung von Mobbing: Bei den Äusserungen der Befragten ging es sowohl um präventive Massnahmen als auch um Mobbingerkennung und -bekämpfung und um ein konsequentes Vorgehen gegenüber Tätern.

Diagnose, Information, Aufklärung: Die Befragten sagten aus, dass sie aufgrund ihrer Diagnosestellung Entlastung erfuhren oder hätten erfahren können. Hilfreich war, dass die Lehrperson sich zu ASS informierte. Mitschüler*innen sollen aufgeklärt werden. Eine Befragte wünschte sich einen offeneren Umgang mit der Thematik.

Familie: Als unterstützend erlebt wurden der Erhalt von Freiraum durch die eigenen Eltern, strukturierte Familienausflüge an Wochenenden, die Geschwisterkonstellation, das Spielen mit den Geschwistern und die Familienhündin.

Weitere unterstützende Faktoren: Die Fairness wurde als Faktor für das Wohlbefinden, die Gewichtsdecke als beruhigend und die Anwendung von Massagen als erholsam beschrieben.

6 DISKUSSION

Nachdem im vorherigen Kapitel die Datenauswertung beschrieben wurde, widmet sich dieses Kapitel der Interpretation der Resultate.

Von den übersichtlich dargestellten Ergebnissen sollen allgemeinere Schlussfolgerungen abgeleitet werden und soweit möglich den herkömmlichen Erkenntnisstand erweitern (Cropley, 2011, S. 204). «Das zentrale Merkmal der qualitativen Datenauswertung ist, dass sie auf *Entdeckung* der Bedeutung von Aussagen basiert» (Cropley, 2011, S. 151).

In der vorliegenden qualitativen Forschung werden zur Interpretation der Ergebnisse Theorie und Praxis mittels Vergleichs der Erkenntnisse aus den fachlichen Grundlagen und Aussagen der Interviewteilnehmenden verknüpft. Dies geschieht entlang der Unterfragen zur Fragestellung. In einem weiteren Unterkapitel beschreiben die Autorinnen dieser Masterarbeit Wechselwirkungen von Kompensationsleistungen zur Anpassung und Kompensationsleistungen zur Regeneration, da diese eine zentrale Erkenntnis der vorliegenden Studie darstellen.

Aus der Beantwortung der Fragestellung werden Empfehlungen für die Schule abgeleitet. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die Methodenkritik und die Überprüfung der Gütekriterien.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

6.1.1 Wie beschreiben Betroffene ihre Schulzeit?

Die Wahrnehmung der eigenen, autismusspezifischen Besonderheiten führte bei manchen Befragten zu einem kritischen Selbstbild und beeinflussten das Befinden negativ.

«Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten» (ICD-11) (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022b) zeigen sich in den Beschreibungen des Erlebens der Pausen, der Sozialkontakte, bei Gruppenarbeiten und in der Interaktion mit Lehrpersonen. Alle Interviewten berichteten von wenigen oder keinen sozialen Kontakten in der Schule.

Bei schulischen Anforderungen, die Veränderungen bedeuten, zeigen mehrere Befragte das Kernsymptom des unflexiblen Verhaltens. Sie beschrieben Platzwechsel, Klassenwechsel, Klassenlager oder unvorhersehbare Situationen als Herausforderung.

Positiv konnotiert waren Aussagen zum Lernen, Schulstoff und schulischen Leistungen. Die Befragten interessierten sich für schulische Inhalte und profitierten von einem guten Gedächtnis.

Der Aspekt der Professionalität von Lehrpersonen zeigt sich, indem deren Verständnis für Bedürfnisse und Besonderheiten sowie Interesse, Motivation und Offenheit genannt wurden. Die Beziehung zur Lehrperson und die Konstanz wurden auch als wichtig beschrieben.

Vier der Befragten berichteten von Mobbing, ohne dass dieses Thema explizit abgefragt wurde und insgesamt sechs gaben an, ausgegrenzt oder isoliert worden zu sein. Auch von Provokationen wurde mehrfach erzählt. Markowitz schreibt, dass die Verhaltensbesonderheiten von Kindern mit ASS «nicht selten zu Mobbing, Spott, Hänseleien, Anfeindungen, Aggressionen, Interaktionsstörungen, Scheinakzeptanz, letztlich zur Ablehnung und Ausgrenzung [führen]» (2020, S. 17). Der Interviewte G denkt, «dass Kinder mit Asperger-Syndrom gemobbt werden, weil sie scheu sind oder die anderen nicht verstehen» (G, Pos. 50).

6.1.2 Warum erbrachten Betroffene im schulischen Kontext Kompensationsleistungen?

Wie in der Literatur von Mandy (2019) und Sedgewick (2022) beschrieben, wurden auch in den Interviews Akzeptanz und Zugehörigkeit, das Entsprechen an Erwartungen und Normen, nicht auffallen zu wollen, als normal angesehen zu werden, das Verstecken gewisser Eigenschaften und der Schutz vor Sticheleien oder Attacken als Motivation für Kompensationsleistungen genannt.

Das Bedürfnis nach Freundschaft und Anerkennung ist nach Mandy (2019, S. 1879) eine weitere Motivation, sich anzupassen. Der Interviewten E war es wichtig, «unter den Kindern jemanden zu haben» (E, Pos. 44) und in einer Gruppe etwas zu gelten.

Weiter wurde von der Interviewten B als Motivation für Kompensationsstrategien angegeben, sich konzentrieren zu können, den Reiz des Anschauens zu mindern und Fehlinterpretationen autismspezifischer Verhaltensweisen entgegenzuwirken: Wenn sie im Unterricht zum Fenster hinausschaute, was ihrer Konzentration förderlich war, interpretierte die

Lehrperson dies als Unaufmerksamkeit. Deshalb passte sie ihr Verhalten der Erwartung der Lehrperson, den Blick nach vorne zu richten, an und fixierte einen Punkt in der Nähe der Lehrperson. Dadurch konnte sie den Reiz des Anschauens mindern.

Zwei Befragte beschrieben, dass sie sich zurückzogen, weil sie sich wohler fühlten, wenn sie sich nicht anpassen mussten. Dies kann nach Vero (2015, S. 238) als Motivation, Überreizung zu mindern, Stress zu regulieren oder einen Overload zu verhindern, interpretiert werden.

6.1.3 Welche Kompensationsleistungen erbrachten Betroffene im schulischen Kontext?

Viele der in der Literatur und im Kapitel 2.3.5 dargestellten Strategien wurden auch von den Interviewten beschrieben oder die Anwendung konnte aufgrund der Beschreibungen der Schulzeit interpretiert werden.

Hull et al. (2017, S. 2520) schreiben, dass die Diagnostik auf Erscheinungsformen von ASS fokussiert, wie sie von männlichen Betroffenen gezeigt werden, und dass Bereiche, in denen weibliche Betroffene andere Verhaltensweisen zeigen als männliche, noch zu wenig beleuchtet werden.

Wie die untenstehende Tabelle zeigt, wurden solche andere Verhaltensweisen, die auf Anpassung zielen, auch von männlichen Interviewten gezeigt.

Tabelle 5: Anwendung von Kompensationsstrategien. Häufigkeit der Nennungen nach Geschlecht bei fünf weiblichen und drei männlichen Teilnehmenden. Eigene Darstellung

Strategie	Weibliche Befragte	Männlicher Befragter
Nachahmen	(B, Pos. 56)	-
Social Skills, Stärken nutzen	(E, Pos. 12)	(A, Pos. 16), (A, Pos. 18)
Verstecken	(B, Pos. 16)	-
Sounding different	-	-
Leugnen und Überheblichkeit	(B, Pos. 12)	(A, Pos. 10/34/36)
Interesse vortäuschen	(B, Pos. 12/38) (D, Pos. 12)	-
Eigene Welt, Flucht in die Fantasie	(B, Pos. 8) (E, Pos. 40) (F, Pos. 73-74) (H, Pos. 18)	(C, Pos. 24) (G, Pos. 20)
Rückzug	(B, Pos. 8/12) (D, Pos. 19/30) (E, Pos. 48/50) (H, Pos. 12)	(A, Pos. 8/22) (C, Pos. 8/20) (G, Pos. 24/30)

Stimming	-	-
Musik	(B, Pos. 42) (H, Pos. 28)	(C, Pos. 12)
Bewegung	(E, Pos. 18/22/38) (H, Pos. 28)	(C, Pos. 26)
Natur	(H, Pos. 28)	(C, Pos. 26)
Lesen	(D, Pos. 20)	(C, Pos. 20)
Mono Channeling	(B, Pos. 16)	-
Sitzplatz	(E, Pos. 20)	(G, Pos. 54).

Die beiden Strategien Flucht in die Fantasie und Rückzug wurden von den Befragten am häufigsten beschrieben. Attwood (2019, S. 30) ordnet diese Strategien eher introvertierten Kindern zu, was damit übereinstimmt, dass sich viele der Befragten als ruhig, unauffällig und introvertiert beschrieben. Die Schilderungen der Interviewten lassen darauf schliessen, dass diese beiden Strategien oft der Entspannung und Stressreduktion dienen.

Zur Strategie Stärken nutzen zählen Vero (2015), autismspezifische Besonderheiten durch andere Fähigkeiten auszugleichen, und Sedgewick et al. (2022), die Beobachtung und Abspeicherung sozialer Aktionen. Dies ist zu erkennen, indem die Befragte E anderen Kindern in schulischen Belangen half (E, Pos. 12), der Interviewte A Social Skills anwendete, die ihm beigebracht wurden (A, Pos, 16) und B ihren Blick hin zur Lehrperson richtete (B, Pos. 16).

Die von Attwood (2019) beschriebene externalisierende Strategie des Leugnens und der Überheblichkeit zeigt sich bei A (Pos. 10/38) dadurch, dass er andere Kinder als minderintelligent bezeichnete, wodurch er sich legitimiert fühlte, Gewalt anzuwenden.

Das von B und D genannte Vortäuschen von Interessen wurde in der Literatur nicht explizit beschrieben.

Keine der befragten Personen nannte Stimming als Strategie, doch in einem erweiterten Sinn lassen sich die Strategien Musik, Lesen, Bewegung und Natur dieser Kategorie zuordnen, da sie auch als spannungsregulierend, reizmindernd sowie als entspannend erlebt wurden. Die Interviewte E nannte dies «das positive Kompensieren» (E, Pos. 36).

Dass B ihren Blick auf einen festen Gegenstand fixierte, um sich konzentrieren zu können (B, Pos. 16), kann als Mono-Channeling interpretiert werden.

6.1.4 Welche Auswirkungen hatten die Kompensationsleistungen?

Viele der Befragten erlebten Anpassungsleistungen als energieraubend. Diese ermüdenden Anstrengungen wirkten sich auf die soziale Teilhabe aus. Manche Interviewte berichteten, sich aus sozialen Interaktionen zurückgezogen zu haben oder dass sie im Beisammensein mit anderen nur zum Schein anwesend waren und gedanklich abschweiften. Als Folge der Kompensationsleistungen zogen sich einige der Befragten nach Schulschluss auf ihr Zimmer zurück. War dies nicht möglich, schrien sie herum oder weinten.

Die Lehrpersonen erkannten die den Verhaltensweisen zugrundeliegenden Bedürfnisse nicht, was zu Fehlinterpretationen führte.

Wenn die Betroffenen in der Schule grosse Anpassungsleistungen erbrachten, reagierten sie zuhause teilweise mit herausfordernden Verhaltensweisen, was sich auf das Familienleben auswirkte und für Eltern belastend sein konnte.

6.1.5 Was sind aus Sicht der Betroffenen unterstützende Faktoren für die Bewältigung der Schulzeit?

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus den fachlichen Grundlagen mit den Ergebnissen der Interviews zur Kategorie «Unterstützende Faktoren» verglichen und entsprechende Schlüsse gezogen. Mit den Antworten auf diese Unterfrage wird die Basis zur Beantwortung der Fragestellung gelegt.

Der autismussensible Unterricht bildet die Voraussetzung für Kinder und Jugendliche mit ASS, den herausfordernden Schulalltag erfolgreich meistern und mitgestalten zu können (Eckert, 2021, S. 143). Diverse Punkte aus den insgesamt acht Kategorien und 60 Items der Checkliste zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Eckert und Sempert, 2013) wurden von den Befragten explizit genannt. Es sind dies die Wichtigkeit der Rolle der Lehrperson (E, Pos. 44) und die Offenheit derselben (B, Pos. 52), sowie die Wichtigkeit der Analyse sozialer Situationen im Einzelsetting (F, Pos. 64/66/136; G, Pos. 46). In Bezug auf Interessen und schulische Leistungen nannten die Befragten Tätigkeiten, welche den persönlichen Stärken entsprachen (E, Pos. 34; H, Pos. 18) und das Eingehen auf Spezialinteressen (E, Pos. 52) als unterstützende Faktoren. Bezüglich der individualisierten Massnahmen wurden die Vermittlung von Kenntnissen zu sozialen Umgangsformen (A, Pos. 16), die Umsetzung des Nachteilsausgleichs (F, Pos. 24), die Möglichkeit zur Wahl von

Sozialformen (H, Pos. 34) und von Lernorten (H, Pos. 36) sowie das Angebot, während der Unterrichtszeit Musik hören zu können (C, Pos. 58), erwähnt. Im Bereich der strukturellen Massnahmen wurden das autismusspezifische Fach Social Skills vorgeschlagen (A, Pos. 40) sowie der Bedarf an Rückzugsorten betont (G, Pos. 46). Von der Hälfte der Befragten wurde geäussert, dass ihre Familien sie in der Bewältigung der Schulzeit unterstützt hätten.

Die reale Gefährdung Betroffener im Schulalltag, ausgelacht, angefeindet, ausgegrenzt und gemobbt zu werden (Markowetz, 2020, S.17), wurde von den Interviewteilnehmenden mehrfach und ungefragt bestätigt. A wurde über einen gewissen Zeitraum aus irgendeinem Grund geärgert (A, Pos. 10), während B ausgeschlossen, gemobbt und ausgelacht wurde (B, Pos. 8/12) und G von Hänseleien und Mobbing sowie von einer Aussenseiterposition berichtete (G, Pos. 8/14). B machte eine allgemeine Aussage zu Autisten und Mobbing. Betroffene würden häufiger Opfer von Mobbing und erkannten Gefahren weniger, was dazu führe, dass sie sich weniger wehrten (B, Pos. 52). Als unterstützende Faktoren nannten die Interviewten das Erkennen, die Intervention sowie die Prävention von Mobbing (Erkennen: B, Pos. 62; Intervention: A, Pos. 40; G, Pos. 48; Prävention: A, Pos. 40; F, Pos. 118). Weiter konnte in den fachlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Motivation zur Erbringung von Kompensationsleistungen aufgezeigt werden, dass Kinder und Jugendliche mit ASS sich häufig anpassen, damit sie nicht gemobbt werden. Vielfach wollen sich Betroffene im schulischen Kontext vor Mobbing schützen, indem sie sich, wie von G (Pos. 24) beschrieben, bemühen, nicht aufzufallen und wenig Angriffsfläche zu bieten, dafür aber eine gesundheitliche Gefährdung riskieren. Häufig werden angewendete Strategien von Betroffenen nicht bewusst wahrgenommen und können zu einem Zusammenbruch führen. Sedgewick et al. (2022, S. 20f.) beschreiben die Gefährdung der mentalen Gesundheit von Menschen mit ASS aufgrund der von ihnen erbrachten Kompensationsleistungen, insbesondere in Bezug auf die aktive oder bewusste Kompensation und auf die eingeschliffene Anpassung als Resultat eines Lernprozesses. Wichtig ist, dass über Kompensationsleistungen gesprochen wird. Das bietet Betroffenen eine Chance, ihre eigenen Kompensationsstrategien zu evaluieren. Durch ein verstärktes Bewusstsein wird es Kindern und Jugendlichen möglich, zu erkennen, wann und wo sie Kompensationsstrategien anwenden. So können sie mehr Kontrolle über diese erlangen (Sedgewick et al., 2022, S. 32). Regelmässige Gespräche mit einer SHP wurde von G (Pos. 46) explizit als unterstützender Faktor vorgeschlagen.

Es ist anzunehmen, dass Lernende mit ASS in einem Schulumfeld ohne Mobbinggefahr weniger Anpassungsleistungen erbringen müssen.

Um Mobbing und einer Gefährdung der mentalen Gesundheit Betroffener vorzubeugen, sollen Lehrpersonen und SHP einerseits bei der Mobbingerkennung, -prävention und -intervention ansetzen und andererseits die Thematik der Kompensationsstrategien mit den Betroffenen angehen.

Es lässt sich ein Zusammenhang erkennen zwischen Mobbinggefahr und Kompensationsleistungen. Ein verstärktes Bewusstsein Betroffener bezüglich ihrer Kompensationsleistungen scheint auch eng verknüpft mit den Themenbereichen Diagnose und Aufklärung zu sein. Die Interviewten bestätigten eine Entlastung aufgrund ihrer Diagnosestellung (D, Pos. 28; F, Pos. 24), bezeichneten informierte Lehrpersonen als hilfreich (C, Pos. 58) und plädierten für eine Klassenaufklärung (G, Pos. 46).

6.1.6 Wechselwirkungen der Kompensationsleistungen

Manche Kompensationsstrategien, wie das Verstecken oder Nachahmen, zielen eindeutig auf Anpassung an die Umwelt. Bei anderen Strategien kann es situationsabhängig sein, ob sie der Anpassung oder der Regeneration dienen.

Strategien zur Regeneration können gleichzeitig der Anpassung dienen, da sie Stress und Reize reduzieren und ein Verbleib in einer Situation ermöglichen. Eine Kompensationsleistung zur Regeneration ist jedoch nicht zwingend mit einer Anpassung an die Umwelt verbunden, sie kann auch als Sekundärkompensation auf eine primäre Anpassungsleistung folgen. Ein Verhalten, das der Regeneration dient, zum Beispiel in Form eines Stimmings, wird von Aussenstehenden oft als herausfordernd oder störend wahrgenommen.

Letztendlich können einige der typischen Merkmale des Autismus als bewusste oder unbewusste Kompensationsstrategien angesehen werden.

Das Bedürfnis nach Gleichhaltung der Umwelt dämpft ebenso autistische Unsicherheit und Angst wie die Vermeidung von Blickkontakt. Die Vermeidung grosser Menschenansammlungen ist für einen autistischen Menschen ebenso funktional wie die Entwicklung von Spezialinteressen und anderen beruhigenden stereotypen Handlungen. (Barth, 2015, S. 236)

Welche Strategien zur Regeneration dienen, ist individuell so verschieden wie die unterschiedlichen Präferenzen von Stimmings (Vero 2020).

Am Beispiel von E (Pos. 18) werden Primär- und Sekundärkompensationen sichtbar. Primär passt sie sich im Unterricht an die Regeln, still zu sitzen und nicht aufs WC zu gehen, an. Sekundär kompensiert sie diese Anpassungsleistung, indem sie nach vorn zur Lehrperson geht und damit ihrem Bedürfnis nach Bewegung nachkommt.

Das Wechselspiel von Anpassungsleistung und Regeneration lässt sich im Beispiel von B (Pos. 16) erkennen: Primär nutzte B im Unterricht die Regenerationsstrategie des fixierenden Blicks nach draussen, um Reize zu minimieren. Als sie realisierte, dass ihr Verhalten von der Lehrperson falsch interpretiert wurde, folgte sekundär die Anpassungsleistung, den Blick nach vorn zu richten. Den Stress, der das Anschauen der Lehrperson ihr bereitete, regulierte sie wiederum damit, einen Punkt hinter der Lehrperson zu fixieren.

Die Autorinnen dieser Arbeit vermuten, dass die Balance von Anpassung und Regeneration für Menschen mit ASS zentral ist, um teilhaben zu können. Wenn Anpassungsleistungen nicht durch Regeneration sekundärkompensiert werden können, so steigert sich die Erregung und es kommt zu einem Overload. Hält dieses Ungleichgewicht länger an, so kann dies zu einer Dekompensation in Form eines Meltdowns oder Shutdowns führen.

Schlussfolgernd bedeutet dieses Wechselspiel für Lehrpersonen und SHP, dass Kinder und Jugendliche mit ASS im Unterricht genügend Regenerationsmöglichkeiten benötigen. Die Art der Regeneration ist individuell unterschiedlich. Wie in den Interviews berichtet wurde, kann auch die Beschäftigung mit spezifischen schulischen Inhalten der Spannungsregulation dienen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

<p>Was soll von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen in Bezug auf Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS beachtet werden?</p>
--

Aufgrund von Aussagen der Befragten, der Interpretation des Datenmaterials sowie den Erkenntnissen aus der Fachliteratur erstellten die Autorinnen zur Beantwortung der Fragestellung die folgende, nicht abschliessende Liste mit Empfehlungen für die Praxis.

*Tabelle 6: Empfehlungen, was von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen in Bezug auf Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS beachtet werden soll. Eigene Darstellung mit Elementen von Sedgewick et al. (2022)*

Themenbereiche	Empfehlungen
Fachwissen zu Kompensationsleistungen und ASS	<ul style="list-style-type: none"> • eigenes Fachwissen zu Kompensationsleistungen erweitern • Austausch innerhalb des Kollegiums pflegen • Zusammenarbeit mit Fachpersonen
Gezielte Beobachtungen	<ul style="list-style-type: none"> • von ruhigen, zurückgezogenen Kindern und Jugendlichen, welche sich Rückzugsorte mit wenig Reizen suchen oder in unstrukturierten Situationen allein sind • von Kindern und Jugendlichen, welche gehänselt oder gemobbt werden • ob und welche Kompensationsstrategien angewendet werden • schriftlich dokumentieren (Datum, Häufigkeit, Wechselwirkungen)
Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen mit Betroffenen und Eltern, im Kollegium, mit Fachpersonen ansprechen und austauschen • Eltern bezüglich des Verhaltens zuhause befragen, mit dem Verhalten in der Schule vergleichen und Diskrepanzen thematisieren • bei begründetem Verdacht auf ASS: Eltern an eine spezialisierte Abklärungsstelle verweisen • Beobachtungen differenziert weitergeben an Abklärungsstellen
Bedürfnisse berücksichtigen	<ul style="list-style-type: none"> • autismussensibler Unterricht • Eingehen auf individuelle Bedürfnisse von Lernenden • Wahl der Lernorte und frei zugängliche Rückzugsorte • Wahlmöglichkeit bezüglich Sozialformen • Kompensationsstrategien mit Betroffenen thematisieren und reflektieren, z.B. mittels Social Stories • Stressreduktion durch Entspannung, Stimulierung, z.B. in Form von Bewegung, Musik, Lesen, Malen, Rätsel lösen oder Stimming • bei Anzeichen für oder beim Auftreten von Erregungszuständen Ruhe bewahren • Lernenden nach erfolgter Anpassungsleistung eine zeitnahe Möglichkeit bieten, regenerieren zu können • Mit dem Kind geeignete Regenerationsmöglichkeiten suchen. Auch die Beschäftigung mit spezifischen schulischen Inhalten kann regenerierend wirken • Gesprächssituationen schaffen und Hinweise der Kinder nutzen, um mit ihnen über ihr Erleben der Schule und ihr Befinden auszutauschen • Smalltalk vermeiden, stattdessen sich in reizarmer Umgebung mit Kindern und Jugendlichen über ihre Interessen unterhalten • Investition in Mobbingprävention, -erkennung und -intervention auf Klassen- und Schulebene

Durch die Beantwortung der Fragestellung konnte aufgezeigt werden, dass Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS nicht isoliert betrachtet werden können. Sowohl Motivation als auch Strategien unterscheiden sich stark von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation. Sie bedürfen einer systemischen Betrachtungsweise im schulischen und familiären Kontext. Fest steht, dass Kompensationsleistungen nicht ohne negative Auswirkungen bleiben für Betroffene und ihre Familien und mit Anstrengung, Erschöpfung, psychischen Begleiterscheinungen und sozialen Folgen verbunden sein können.

«Immer wieder berichten Menschen mit Autismus, dass sie nicht unter ihrem Autismus an sich leiden, sondern vielmehr die psychischen Begleiterscheinungen und insbesondere die sozialen Reaktionen ihres Umfeldes auf ihr Verhalten und ihr So-Sein sie stark belasten» (Markowetz, 2020, S. 17).

Diese Aussage verdeutlicht die Komplexität der Thematik und unterstreicht die Notwendigkeit, dass Lehrpersonen und schulische Heilpädagog*innen, Kinder und Jugendliche mit einer vermuteten oder diagnostizierten ASS gezielt begleiten sollen, damit diese Lernenden sich im schulischen Kontext weniger häufig an ihre Umwelt anpassen müssen und häufiger regenerieren können. Die Folge sind bessere Lern- und Entwicklungsfortschritte, häufigere Erfolgserlebnisse in der Schule und Entlastung und mehr Lebensqualität für Betroffene und ihre Familien.

6.3 Methodenkritik

Im Folgenden werden sowohl Schwächen und Stärken der vorliegenden qualitativen Untersuchung konkret genannt und diskutiert. Dabei orientiert sich die Reihenfolge der Nennungen an der Chronologie des Forschungsprozesses.

Bezüglich der **Vorbereitung der Datenerhebung** ist festzuhalten, dass sich die Rekrutierung passender Interviewteilnehmenden als sehr aufwändig erwies.

Zur **Erhebung der Daten** in Form der Durchführung der leitfadengestützten Problemzentrierten Interviews sind insgesamt drei Punkte bemerkenswert. Es sind dies die Klärung der Begriffe Anpassungs- und Kompensationsleistungen mit den Interviewteilnehmenden, aufgetretene Herausforderungen während der Durchführung der Interviews und die Wahl des Zeitpunktes der Codierung der Interviewprotokolle.

Bei sieben der befragten Betroffenen wurde der Interviewleitfaden vorgängig abgegeben und die Verwendung der Begriffe Anpassungs- und Kompensationsleistungen vorgängig oder während des Interviews geklärt. Eine der befragten Personen wurde versehentlich ohne vorgängige Abgabe des Interviewleitfadens und ohne Begriffsklärung interviewt. Sie verstand den Begriff Anpassung mehrheitlich anders als die Forscherinnen, was sich erst bei der Aufbereitung der Daten, konkret bei der Erstellung der Transkription, zeigte. Dies führte zu Missverständnissen und zu unnötigem Datenmaterial. Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit würden deshalb für weitere Studien ausschliesslich den Begriff Kompensationsleistung verwenden, und mittels kommunikativer Validierung sicherstellen, dass die Begrifflichkeiten für alle Beteiligten inhaltlich geklärt sind.

Weiter ist zu erwähnen, dass autismusbedingte Besonderheiten wie Herausforderungen bezüglich Kommunikation, sozialer Interaktion und im Umgang mit Sprache während der Durchführung der Interviews zu bewältigen waren. Durch technische Schwierigkeiten wurde ein Telefonat zweimal unterbrochen, es konnte kurz darauf fortgesetzt werden.

Insgesamt war die Durchführung der Interviews für alle Beteiligten mit mehr oder weniger Stress verbunden. Die Entscheidung, die Erhebung der Daten telefonisch und ohne Bildübertragung durchzuführen, erwies sich als ebenso zielführend wie die Wahl zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch den Interviewteilnehmenden zu überlassen. Im Gegensatz zu einer schriftlichen Befragung ergaben sich während den mündlichen Befragungen diverse wertvolle Gelegenheiten, mittels gezielter Rückfragen Genaueres zu erfahren. Als Stärke soll die Nähe zum Gegenstand hervorgehoben werden. Sie kam aufgrund der Offenheit der Interviewteilnehmenden gegenüber der Thematik und dank der differenzierten Berichterstattung der acht Befragten zustande. Rückblickend wird die Wahl der Problemzentrierten Interviews als Methode als sehr geeignet beurteilt.

Das gesammelte Datenmaterial wurde erst im Anschluss an die Durchführung aller Interviews mit Hilfe der Software MAXQDA 2022 codiert. Eine frühere Codierung, beispielsweise nach der Durchführung des zweiten Interviews, hätte ermöglicht, bei nachfolgenden Interviews gezielter nach der Motivation, den Strategien und den Auswirkungen von Kompensationsleistungen zu fragen.

Rückblickend spielte das Alter der Teilnehmenden eine sehr untergeordnete Rolle. In der Entscheidung, auch Studieninteressierte, welche älter als dreissig Jahre alt waren zu befragen, wurden keine Nachteile gesehen.

Zur **Aufbereitung der Daten** schlägt Mayring (2015) vor, die anhand des Kodierleitfadens erhaltenen Extraktionen zu paraphrasieren, um zu einer Auswertung und Interpretation der Daten zu gelangen (Mayring, 2015, S. 98ff). Da in dieser Arbeit in erster Linie die Perspektive der Betroffenen erforscht wurde, sahen die Verfasserinnen derselben davon ab, Aussagen von Interviewteilnehmenden zu paraphrasieren. Einerseits, weil sie der Ansicht sind, dass es ihnen als Neurotypische nicht gegeben ist, Aussagen von Menschen mit ASS inhaltlich treffend genug zu erfassen, um sie im Sinne der Betroffenen paraphrasieren zu können. Andererseits orientierten sich die Autorinnen dieser Arbeit an der Kritik von Flick (2017) an Mayring, worin befürchtet wird, dass wichtige Aussagen der befragten Personen aufgrund der Paraphrasierung der Daten verloren gehen können.

Bei der Kategorienbildung bewährte sich die Vorgehensweise, zuerst auf der Theorie basierende deduktive Kategorien zu bilden, und erst danach, aufgrund des erhobenen Materials, die induktiven Kategorien. Dadurch ergab sich für die Weiterarbeit ein zur Fragestellung passender Kategorienbaum. In Ergänzung dazu erwies sich der Kodierleitfaden als Hilfe, den einzelnen Kategorien treffende Textstellen zuzuweisen.

Für die **Auswertung der Daten** wurden die fachlichen Grundlagen mit den Aussagen der Interviewteilnehmenden entlang der Kategorien verglichen. In der Kategorie Unterstützende Faktoren wurde eine teilweise fehlende Trennschärfe zwischen den strukturellen und individuellen unterstützenden Faktoren festgestellt, was die Zuordnung der Ergebnisse erschwerte.

Überprüfung der Gütekriterien

Im Folgenden wird die Qualität der Ergebnisse anhand der in Kapitel 4.1.2 beschriebenen Gütekriterien eingeschätzt. Der Forschungsprozess wurde für andere nachvollziehbar dokumentiert (Punkt 1). Die Interpretationen wurden begründet. Dabei beruht die Deutung der Ergebnisse auf der Theorie und stimmt mit der Interpretation der Resultate überein (Punkt 2). Ein systematisches Vorgehen zur schrittweisen Analyse der Daten wurde eingehalten (Punkt 3) und die Nähe zum Gegenstand ergab sich durch die Problemzentrierten Interviews

und aufgrund der Offenheit der Befragten gegenüber der Thematik (Punkt 4). Die Ergebnisse der Untersuchung wurden den Befragten nicht zur kommunikativen Validierung vorgelegt. Eine interviewte Person wünschte das Transkript des Interviews unmittelbar nach dessen Erstellung gegenzulesen und meldete zurück, dass sie sich darin wiederfinden konnte (Punkt 5). Punkt 6 der Gütekriterien beinhaltet die Triangulation. Dieses Kriterium wurde teilweise erfüllt. Die Forscherinnen zogen bei der Beantwortung der Fragestellung einerseits die erarbeiteten Grundlagen mit ein und berücksichtigten andererseits die Resultate ihrer Befragungen. Zudem führten sie untereinander Fachgespräche zum Forschungsgegenstand und verglichen die Auswertung des Datenmaterials mit dem aktuellen Forschungsstand.

7 FAZIT UND AUSBLICK

Die anfängliche Vermutung der Autorinnen, dass sich Kompensationsleistungen im Leben Betroffener und ihrer Familien oft negativ auswirken, hat sich in der Auseinandersetzung mit den fachlichen Grundlagen und in den Ergebnissen der Interviews bestätigt. Die Resultate der Untersuchung zeigen Motivation, Strategien und Auswirkungen von Kompensationsleistungen und geben Hinweise auf unterstützende Faktoren. Die Beantwortung der Fragestellung führte zu Empfehlungen für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen zum Erkennen und Begleiten von Kindern und Jugendlichen, die Kompensationsleistungen erbringen. In der Praxis entscheidet sich von Kind zu Kind und von Situation zu Situation, welche Massnahmen geeignet, passend, umsetzbar und somit zielführend sind.

Da in der Literatur eine eindeutige Terminologie fehlte, formulierten die Autorinnen Definitionen zu Kompensationsleistungen und erstellten eine umfassende Auflistung bisher bekannter Kompensationsstrategien. Es wurde festgestellt, dass vielen in der Literatur verwendeten Begriffen (Besonderheiten, Verhaltensbesonderheiten, auffälliges Verhalten, autistisches Verhalten, funktionale Verhaltensweisen, Erregungszustände und weiteren Bezeichnungen) eine eindeutige Terminologie und somit die Trennschärfe fehlen. Daher kommen die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit zum Schluss, dass nicht nur bezogen auf den Forschungsgegenstand, sondern auch bezüglich der Verwendung der Begriffe Klärungsbedarf besteht. Im deutschen Sprachraum existierende Definitionen sollten erfasst und gewichtet, und fehlende Neudefinitionen gezielt vorgenommen werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Forschungsarbeit lassen sich aufgrund der geringen Anzahl an Interviewteilnehmenden nicht verallgemeinern. Es bedarf weiterer, grössere Populationen umfassende Studien zu Kompensationsleistungen. Die zukünftige Forschung sollte auch den Fragen nachgehen, inwiefern autistische Besonderheiten bereits Kompensationsstrategien sind und wie das Wechselspiel von primären und sekundären Kompensationen wirkt.

Dass die meisten der Interviewten das Thema Mobbing erwähnten, weist auch auf die Notwendigkeit hin, den Zusammenhang von Mobbing und Kompensationsleistungen näher zu betrachten.

Nebst gezielter Forschung ist ein umfassendes Verständnis von Kompensationsleistungen in Bezug auf ASS erforderlich, sowohl um diese zu erkennen als auch zur Verbesserung der Diagnostik. Erst dadurch kann den Bedürfnissen Betroffener besser begegnet werden und es ergeben sich Möglichkeiten für eine individualisierte Unterstützung.

Damit Kinder und Jugendliche, welche Kompensationsleistungen erbringen, zukünftig schneller erkannt werden, besteht aus Sicht der Autorinnen auch in der Lehre Handlungsbedarf. Konkret sollte die Lehrerbildung Kenntnisse zu Autismus-Spektrum-Störungen und möglichen Erscheinungsformen als Pflichtinhalte vermitteln. Wenn Kinder Kompensationsleistungen erbringen, reicht es nicht aus, dass ausschliesslich Heilpädagog*innen für die Thematik sensibilisiert sind.

Ob schulische Unterstützung, Forschung oder Lehre, im Fokus soll die Lebensqualität von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sein. «How best can autistic people be helped to lead more satisfying, productive and enjoyable lives?» (Mandy, 2019, S. 1879).

8 SCHLUSSWORT UND DANK

Abschliessend wird anerkannt, dass Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung und ihre Familien enormen Belastungen ausgesetzt sind und sich der Alltag für die Betroffenen als anstrengend gestaltet. Häufig bleiben die von ihnen erbrachten Anstrengungen in Form von Kompensationsleistungen im schulischen Kontext verborgen und werden daher weder gewürdigt noch thematisiert, was für die mentale Gesundheit von Betroffenen wichtig wäre. Die Motivation für die beschriebenen Kompensationsstrategien ist der Wunsch nach Akzeptanz, Teilhabe und Partizipation oder das Bedürfnis nach Regeneration. Die Auswirkungen erbrachter Kompensationsleistungen sind vielfältig und werden hauptsächlich von den Betroffenen und ihren Angehörigen getragen. Die Verfasserinnen halten fest, wie wichtig Kenntnisse von Lehrpersonen und Heilpädagog*innen in Bezug auf ASS, mögliche Erscheinungsformen und Kompensationsstrategien sind, um betroffene Kinder und Jugendliche in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in der Schule erfolgreich begleiten zu können. Es konnte aufgezeigt werden, dass Diagnosestellung, Information und Aufklärung vom Druck entlasten können, sich anpassen zu müssen. Zudem wurde der Forschungsbedarf in Bezug auf Kompensationsleistungen von Menschen mit ASS dargelegt und Empfehlungen für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen im Umgang mit Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen abgegeben.

Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen acht Interviewteilnehmenden, welche zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, indem sie äusserst wertvolle und differenzierte Einblicke in das Erleben ihrer Schulzeit gewährten und viel Bedenkenswertes zu Motivation, Strategien und Auswirkungen von Kompensationsleistungen sowie zu unterstützenden Faktoren berichteten. Ein grosser Dank geht an Herrn Prof. Dr. Andreas Eckert für seine kritisch-konstruktiven Rückfragen, die unsere Denkprozesse stets positiv beeinflussten. Ausserdem richtet sich unser Dank an Marianne Wydler für das Korrekturlesen und an Olivia Blumenfeld Arens für ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses.

9 LITERATURVERZEICHNIS

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amorosa, H. (2017a). Historischer Überblick. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 19–25). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2017b). Klassifikation und Epidemiologie. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 26–50). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2017c). Kernsymptome: Schulalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 68–72). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Attwood, T. (2019). *Leben mit dem Aspergersyndrom. von Kindheit bis Erwachsenenesein - alles was weiterhilft.* (3. Aufl.). Stuttgart: Trias.
- Attwood, T. (2022). *Das Asperger-Syndrom: Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für Eltern und Therapeuten.* (M. Buchwald, Übers.) (5. Aufl.). Stuttgart: Trias.
- Bänninger, S. (2021). Was ist ein Overload / Meltdown / Shutdown? Verfügbar unter: <https://www.vshg-asperger-eltern.ch/allgemein/overload-meltdown-shutdown/>
- Barth, G. M. (2015). Kompensation. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum: Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 236–237). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bormann-Kischkel, C. & Ullrich, K. (2017). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 129–145). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022a). ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung. *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. Zugriff am 27.8.2022. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022b). ICD-10-GM. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html
- Centers for Disease Control and Prevention. (2018). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years. Verfügbar unter: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/ss/ss7011a1.htm>

- Cholemkey, H., Kitzerow, J., Soll, S. & Freitag, C. M. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie) (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden: eine praxisnahe Einführung* (4. Aufl.). Eschborn bei Frankfurt am Main Magdeburg: Klotz.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2016). ICD-10-GM Version 2016. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2016/block-f80-f89.htm>
- Eckert, A. (2021). Autismussensibler Unterricht. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Aufl., S. 135–145). Bern: hep.
- Eckert, A. & Gruber, K. (2016). Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung: Herausforderungen und Gelingensbedingungen im Kontext schulischer Inklusion (Perspektiven sonderpädagogischer Forschung). In T. Sturm, A. Köpfer & B. Wagnener (Hrsg.), *Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung* (S. 221–244). Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule - Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften*, 3, 221–233.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W. et al. (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02803-000>
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung* (Rororo Rowohlts Enzyklopädie) (8. Aufl., Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch.
- Häussler, A., Sparvieri, J., Tuckermann, A. & Wetter, S. (2020). *Praxis TEACCH: Informelle Förderdiagnostik. Ansätze für eine Förderung entdecken*. (3. überarbeitet und erweiterte Aufl.). Dortmund: modernes lernen.
- Hull, L., Mandy, W., Lai, M.-C., Baron-Cohen, S., Allison, C., Smith, P. et al. (2019). Development and Validation of the Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(3), 819–833. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3792-6>
- Hull, L., Petrides, K. V., Allison, C., Smith, P., Baron-Cohen, S., Lai, M.-C. et al. (2017). “Putting on My Best Normal”: Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Conditions. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(8), 2519–2534. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3166-5>

- ICF Research Branch. (2022). Erzeugung eines ICF-basierten Dokumentationsbogens. Zugriff am 26.9.2022. Verfügbar unter: <https://www.icf-core-sets.org/de/page2.php>
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (UTB Psychologie, Pädagogik) (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (Hrsg.). (2008). *Qualitative Evaluation: Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Lai, M.-C., Lombardo, M. V., Ruigrok, A. N., Chakrabarti, B., Auyeung, B., Szatmari, P. et al. (2017). Quantifying and exploring camouflaging in men and women with autism. *Autism*, 21(6), 690–702. <https://doi.org/10.1177/1362361316671012>
- Mandy, W. (2019). Social camouflaging in autism: Is it time to lose the mask? *Autism*, 23(8), 1879–1881. <https://doi.org/10.1177/1362361319878559>
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte* (Inklusiver Unterricht kompakt) (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarb. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Noterdaeme, M. (2017a). Diagnostische Vorgehensweise. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 191–202). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Noterdaeme, M. (2017b). Komorbidität. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 73–81). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Preissmann, C. (Hrsg.). (2018). *Asperger - Leben in zwei Welten: Betroffene berichten: das hilft mir in Beruf, Partnerschaft & Alltag* (3. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Trias.
- Sass, H., Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Houben, I. (Hrsg.). (1998). *Diagnostische Kriterien des Diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen DSM-IV*. Göttingen Bern: Hogrefe.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum: ein Leitfaden für LehrerInnen* (4., überarbeitete Aufl.). München Basel: Ernst Reinhardt.
- Schreiter, D. (2018). *Schattenspringer. Wie es ist, anders zu sein*. (8. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Panini.
- Schuster, N. (2015). Overload. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum: Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 280–281). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Schuster, N. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Sedgewick, F., Hull, L. & Ellis, H. (2022). *Autism and masking: how and why people do it, and the impact it can have*. London. Zugriff am 27.4.2022. Verfügbar unter: <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6818261>
- Tuckermann, A., Häussler, A. & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. (3. verb. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Vero, G. (2015). Kompensationsstrategien. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum: Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 237–239). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

ANHANG

Anhang A *Interviewleitfaden für Forschende*

Bereiche	Mögliche Inhalte
Aufwärmen (kurzhalten)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung • Infos zur Durchführung (kein Antwortzwang, Pausen dürfen eingelegt werden, auch kurze Unterbrechung möglich...) • Infos zur Verwendung der Daten (anonymisiert verschriftlichen und auswerten) • Namen und Orte nicht relevant • Haben Sie noch eine Frage, bevor wir das Aufnahmegerät einschalten? • Aufnahmegerät ein! • Sozialdaten: Alter, Alter bei Diagnose
Schulzeit	<ul style="list-style-type: none"> • Offene Schilderung der Schulzeit • Erleben der Schulzeit • Befinden • Pos/neg Situationen und Erlebnisse
Anpassungs- und Kompensationsleistungen in der Schule	Offene Schilderung von Anpassungs- und Kompensationsleistungen
	Bei Bedarf Infoblock: Was sind Anpassungsleistungen? Mögliche Anpassungs- und Kompensationsleistungen, Masking, Camouflaging, Tarnung, Verstecken des ASS, ...
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Anpassungsleistungen wurden gemacht?

	<ul style="list-style-type: none"> • Gründe für Anpassungsleistungen (Motivation) • Situationen, in denen Anpassungsleistungen erfolgten, beschreiben (wie, wann und wie oft?) • Eigenes Erleben dieser Situationen (vorher, während, nachher) • Situationen, die keine Anpassungsleistungen erforderten
Konsequenzen der Anpassungsleistungen auf Betroffene, Familie und Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • Einfluss der Anpassungsleistungen auf Wohlbefinden (auch längerfristig?) • Offene Schilderung des Befindens nach einem Schultag sowie am Wochenende und während der Schulferien
Bewältigungsstrategien, Ideen und Wünsche für eine autismusfreundliche Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Was half durch die Schulzeit • Was hätten sie sich gewünscht? • Ideen für mögliche Unterstützungsangebote
Nachfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Möchten Sie uns zu diesem Thema noch etwas mitteilen?
Ausstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen? • Dank.

Altrichter & Posch, S. 135ff

Anhang B Themenbereiche Interview zur vorgängigen Abgabe an Teilnehmende

Bereiche	Mögliche Inhalte
Einstieg	Vorstellung Infos zur Durchführung und Verwendung der Daten Sozialdaten: Alter, Alter bei Diagnose Namen und Orte nicht relevant
Schulzeit	Offene Schilderung der Schulzeit Erleben der Schulzeit Befinden Pos/neg Situationen und Erlebnisse
Anpassungs- und Kompensationsleistungen in der Schule	Offene Schilderung von Anpassungs- und Kompensationsleistungen <ul style="list-style-type: none"> • Welche Anpassungsleistungen wurden gemacht? • Gründe für Anpassungsleistungen (Motivation) • Situationen, in denen Anpassungsleistungen erfolgten, beschreiben (wie, wann und wie oft?) • Eigenes Erleben dieser Situationen (vorher, während, nachher) • Situationen, die keine Anpassungsleistungen erforderten
Konsequenzen der Anpassungsleistungen auf Betroffene, Familie und Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • Einfluss der Anpassungsleistungen auf Wohlbefinden (auch längerfristig?) • Offene Schilderung des Befindens nach einem Schultag sowie am Wochenende und während der Schulferien
Bewältigungsstrategien, Ideen und Wünsche für eine autismusfreundliche Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Was half durch die Schulzeit • Was hätten sie sich gewünscht? • Ideen für mögliche Unterstützungsangebote

Anhang C *Studienausschreibung*

Studie zu Menschen mit Asperger-Autismus, welche sich für die Bewältigung ihrer Schulzeit anpassten.

Was ist das Ziel der Studie?

Bei Kindern und Jugendlichen, welche sich im Autismus Spektrum bewegen und die sich in der Schule anpassen, stellen wir eine hohe Belastung für sie selbst und ihre Familie fest.

Wir möchten herausfinden, was solche Anpassungsleistungen (zum Beispiel Masking und Camouflaging) für Betroffene und ihre Familien bedeuten. Unsere Interviewfragen beziehen sich auf ihr Erleben während der Schulzeit und auch ausserhalb.

Deshalb bitten wir Sie als Betroffene um die Teilnahme an einem Interview.

Wer kann an einem Interview teilnehmen?

Deutsch sprechende Jugendliche und Erwachsene im Alter von 15 bis 30 Jahren mit Asperger-Autismus, welche sich für die Bewältigung ihrer Schulzeit anpassen.

Wer führt die Interviews durch?

Wir sind zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und führen die Interviews im Rahmen unserer Masterarbeit gemeinsam mit Ihnen durch.

Was beinhaltet die Teilnahme?

Die Interviewtermine sind für die Monate Juni und Juli 2022 geplant. Die Vereinbarung des Termins, inklusive Ort und Wahl des Formats (online oder direkt) erfolgt individuell.

Das Interview dauert etwa 60 Minuten. Es wird eine Audioaufnahme gemacht, welche anschliessend verschriftlicht wird. Sämtliche Namen und Orte werden anonymisiert.

Eine Zusammenstellung der Themen des Interviews wird Ihnen vorgängig zugestellt.

Weiteres Vorgehen?

Bitte schreiben Sie uns bis spätestens Freitag, den 20. Mai 2022 eine Mail, wenn Sie bereit sind, an einem Interview teilzunehmen. Bei Fragen wenden Sie sich an:

Kathrin Stalder: stalder.kathrin@learnhfh.ch Karin Wydler: wydler.karin@learnhfh.ch

Anhang D *Kodierleitfaden*

Kategorie: Beschreibung der Schulzeit		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Befinden	Die Interviewten schildern ihr Befinden zu ihrer Schulzeit.	So etwas von dünnhäutig, so etwas von reizoffen (.), so ständig neben Allem, nie dazugehörend (F, Pos. 76).
Selbstbild	Die Befragten erzählen, wie sie sich selbst wahrnahmen.	Für mich wäre es schwierig, von mir selbst irgendwelche Sachen zu erzählen oder Beobachtungen zu erstellen, weil ich selbst sehe mich ja als normal an ich sehe jetzt nicht, was bei mir irgendwie eigen wäre oder aussergewöhnlich oder komisch (A, Pos. 22).
Lernstoff, Interesse, Wissensdurst	Die Befragten erzählen über ihre schulischen Interessen.	Das hat sehr viel Positives gegeben, weil ich eigentlich nur mit dem Stoff allein war. Was rundherum war, ist sekundär, aber ich und der Stoff (E, Pos. 10).
Schulische Anforderungen	Die Betroffenen schildern, wie sie die Anforderungen, welche die Schule an sie stellte, erlebten.	Also Entscheidungen waren zum Beispiel, wenn wir eine Werkstatt oder so etwas hatten, dann musste man ja herausfinden, welches Blatt nun dran ist, und ich konnte mich nie entscheiden, welches Blatt zu nehmen, ich wollte einfach immer alles machen, was dann nicht so gut ging, das hat mich unter einen riesen Stress gesetzt, aber auch entscheiden, was jetzt genau zu machen, einfach Kleinigkeiten zu entscheiden, war einfach ein Stress (E, Pos. 28).
Umgang mit Veränderungen	Die Befragten schildern, wie sie Veränderungen wie Lehrpersonenwechsel, Platzwechsel, Klassen- und Schulwechsel erlebten.	Schlimm war dann später, wenn ich nicht denselben Platz behalten konnte, wenn es dauernd Platzwechsel gab. Ich musste mich insofern anpassen, wenn es eben Gruppen gab und man woanders hinsitzen musste, das war für mich eine absolute Katastrophe (E, Pos. 18).
Lehrpersonen	Die Interviewten schildern, wie sie ihre Lehrpersonen erlebten.	Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler stimmt und dass das Kind, oder auch ich als Kind, sich in den eigenen Interessen wahrgenommen fühlt. Vieles habe ich einfach gelernt wegen der Lehrperson oder weil sie sich mit einem Inhalt befasste, der mich interessierte (E, Pos. 52).
Sozialkontakte	Die Befragten schildern ihre Kontakte zu den Mitschüler*innen.	Es ist nicht so, dass ich viele Kollegen gehabt hätte, doch es hat mich auch nicht interessiert (D, Pos. 6).
Akzeptanz, Ausgrenzung, Konflikte	Die Befragten beschreiben, wie sie sich akzeptiert fühlten.	Ich hatte meistens eine Bezugsperson, und sonst viel allein, und war eher auch ausgegrenzt. (H, Pos. 6).

Erleben der Pausen	Die Befragten berichten, wie sie die Pausen erlebt haben.	Wenn ich an Negatives aus meiner Schulzeit denke, kommen mir als erstes die Pausen in den Sinn, da war ich immer etwas verloren und wusste nicht recht, was machen oder wie umgehen damit, oder auch, weil alle irgendwo hingingen und mich allein liessen (H, Pos. 10).
Umgang mit Diagnose	Die Interviewten berichten, wer von der Diagnose wusste und wie darauf reagiert wurde.	Die meisten Schüler wissen es nicht einmal, dass ich es habe (C, Pos. 30).

Kategorie: Anpassungs- und Kompensationsleistungen

Motivation

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Motivation für Anpassungs- und Kompensationsleistungen	Die Befragten erzählen, weshalb sie in der Schule Anpassungs- und Kompensationsleistungen erbrachten.	Einfach möglichst nicht aufzufallen, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und mich möglichst zu schützen (G, Pos. 24).

Kategorie: Anpassungs- und Kompensationsleistungen

Strategien im schulischen Kontext

Die Befragten beschreiben, welche Anpassungs- und Kompensationsleistungen sie erbrachten, um ihre Schulzeit zu bewältigen, und wie sie diese erbrachten.

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Interesse vortäuschen	Die Befragten schildern, wann und wie sie Interesse vortäuschten.	Ich habe das Gefühl, so der Gruppe anzupassen, also vor allem in der Oberstufe, als so Sachen aufkamen wie irgendwelche Serien schauen oder sich um Kleider kümmern oder schminken oder so, das hat mich grundsätzlich gar nicht interessiert, und dennoch habe ich dann probiert, dennoch mitzumachen, aber ja nein, das habe ich dann irgendwann auch wieder aufgegeben (D, Pos. 12).
Social Skills	Die Betroffenen beschreiben, welche Social Skills sie sich aneigneten, um ihre autismspezifischen Besonderheiten zu tarnen.	Nachher habe ich dann gemerkt, mit der Zeit, ich muss die Leute anschauen. Und dann habe ich den Lehrer, der geredet hat, angefangen anzuschauen, einfach so ein bisschen auf meine Art, und dann habe ich schon gemerkt, dass es dann anders rüberkommt (B, Pos. 12).

In eigene Welt versinken	Die Befragten beschreiben, dass sie in eine Fantasie- oder Parallelwelt versanken, in Gedanken abschweiften oder vor sich hinträumten, und wann dies der Fall war.	Ich habe auch viele Rätsel gelöst, hatte Rätselhefte, weil ich wusste, ich mach das gern und ich kann es gut, war ich dort so in dieser Welt versunken, dass ich nicht mitbekam, dass ich nicht zu den anderen passe. Es war so, dass ich in meiner Bubble war und ich bekam nicht mit, dass noch andere Leute da waren, da war es mir auch am wohlsten (H, Pos. 18).
Rückzug, soziale Situationen vermeiden	Die Interviewten erzählen, dass sie sich zurückzogen, um Situationen, die sie herausforderten, zu vermeiden.	Oder wenn ich gestresst bin, gehe ich manchmal aufs WC und bin dann etwa zehn Minuten auf dem WC. (C, Pos. 8).
Sitzplatz	Die Befragten beschreiben es als hilfreich, wenn sie ihren Sitzplatz selbst wählen konnten.	Bezüglich Anpassungs- und Kompensationsleistungen habe ich darauf geachtet, immer in der vorderen oder mittleren Reihe zu sitzen, einerseits, weil es dort ruhiger war, andererseits hatte ich auch eine Brille (G, Pos. 54).
Bewegung	Die Interviewten beschreiben Bewegung als Mittel zur Spannungsregulation.	Und auch allgemein das Draussen sein, nach der Schule oder am Nachmittag in den Wald gehen, draussen rumrennen, das war etwas, da konnte ich abschalten und mich selbst sein (H, Pos. 28).
Lesen	Die Betroffenen schildern Lesen als Kompensationsstrategie.	Also Lesen ist schon ein Thema, dabei kann ich mich recht gut zurückziehen (D, Pos. 20).
Musik	Die Betroffenen beschreiben Musik hören oder musizieren als Kompensationsstrategie.	Ich bin nach Hause und ich habe immer Musik gehört, ich hatte einfach Kopfhörer und ich habe Musik gehört, und das hat mich wie beruhigt, das hat mir wie nochmals Energie gegeben (B, Pos. 42).
Weitere Strategien	Die Befragten schildern weitere Strategien.	So bin ich meistens einfacher durch die, ja vor allem durch die Schulzeit gekommen, indem ich halt auch nicht so auf einzelnen Sachen beharrt habe oder so was, und mich dann halt auch manchmal angepasst habe oder mal neue Sachen mir angeschaut habe (A, Pos. 18).

Kategorie: Anpassungs- und Kompensationsleistungen		
Auswirkungen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Auswirkungen für Befragte	Die Interviewten beschreiben die Auswirkungen der Anpassungs- und Kompensationsleistungen auf ihr schulisches und ausserschulisches Leben.	Ich bin immer sehr früh ins Bett, weil eben, ich war wirklich müde. Ich nehme an, dass das schon von dem ist, von dieser Anstrengung, immer kompensieren zu müssen, den ganzen Tag (B, Pos. 46)
Auswirkungen für Lehrpersonen und SHP.	Die Betroffenen erzählen von den Auswirkungen ihrer Anpassungs- und Kompensationsleistungen auf die Lehrpersonen und SHP.	Aber sonst bin ich nicht aufgefallen, weder in der Schule, also weder im Klassenzimmer, ich war eine ganz ruhige, zurückgezogene. Also meine Lehrerin hätte nie gedacht, dass ich ins Gymi gehe (B, Pos. 12).
Auswirkungen für Eltern und Geschwister	Die Befragten schildern die Auswirkungen ihrer Anpassungs- und Kompensationsleistungen auf Eltern und Geschwister.	Ich habe zuhause die Eltern herausgefordert, weil man einfach nachher mega gereizt ist (D, Pos. 16).

Kategorie: Unterstützende Faktoren		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Interessen und schulische Leistungen	Die Interviewten schildern, wie sie sich durch das Eingehen auf ihre Interessen und durch ihre schulischen Leistungen in der Bewältigung ihrer Schulzeit unterstützt fühlten.	Für mich war es einfach so, wenn ich etwas tun konnte, das ich gerne tat, oder das ich gut konnte, dann konnte ich auch wie alles um mich rum abschalten (H, Pos. 18).
Individualisierte Massnahmen	Die Befragten schildern individualisierte Massnahmen, die ihnen die Teilnahme am Unterricht erleichterten oder die sie sich gewünscht hätten.	Nicht zu viele Wechsel der Gruppenkonstellationen zum Zusammenarbeiten, das finde ich sehr schlimm, das sind Formen, die einen ans Limit bringen, davon würde ich eher abraten in solch einem Fall, oder dann steuern, dass das Kind nicht jedesmal mit komplett anderen Kindern ist, wo es nicht geht, denn so geht es nicht mehr um den Stoff, sondern um die soziale Interaktion, die schon mal eine Hemmschwelle ist (E, Pos. 52).

Strukturelle Massnahmen	Die Betroffenen beschreiben strukturelle Massnahmen, die sie als unterstützend wahrnehmen.	Feste Strukturen finde ich ein absolutes Muss, dass nicht jeder Schultag anders läuft, sondern es muss einen klaren Anfang geben, und, wenn der Unterricht dies fordert, einen Überblick, was nachher kommt und wo es dann auch wieder mal ein Ende hat (E, Pos. 44).
Lehrpersonen und SHP, Beratung, Begleitung	Die Betroffenen schildern Lehrpersonen und SHP als unterstützende Faktoren und was sie sich von ihnen an Beratung und Begleitung wünschen.	Was ich mir gewünscht hätte, eine zusätzliche Begleitperson, so wie eine Art eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge, mit dem ich mich hätte austauschen können, zum Beispiel so einmal pro Woche, der auch in der Klasse präsent gewesen wäre, so wie der Lehrer, der andere auch mal zurechtgewiesen hätte, wenn ich fertiggemacht wurde oder so (G, Pos. 46).
Vermeidung von Mobbing	Die Befragten beschreiben unterstützende Massnahmen zur Vermeidung von Mobbing.	Sicher ist es auch noch hilfreich, wenn Präsenz markiert wird, wenn ein Asperger gemobbt wird, dass in Schranken gewiesen werden kann (G, Pos. 46).
Diagnose, Information, Aufklärung	Die Interviewten erzählen, was sie bezüglich Diagnose, Information und Aufklärung hilfreich empfanden.	Als ich es dann wusste, da war es dann eigentlich viel besser, ich habe mir dann auch weniger Mühe gegeben, zu verstecken, wie ich bin, aber es ist nicht so, dass die Klasse es gewusst hätte oder so, nur die Lehrer und die Eltern wussten es (D, Pos. 28).
Familie	Die Befragten berichten, wie sie sich durch Eltern, Geschwister und auch Haustiere in der Bewältigung ihrer Schulzeit unterstützt fühlten.	Rückblickend habe ich das Gefühl, meine Eltern haben es mega gut gemacht, also ich habe (unverständlich) immer so den Raum bekommen, den ich brauchte und ich konnte das machen, was ich wollte, also mir wurde nie irgendetwas aufgezwungen, das mir unwohl gewesen wäre (H, Pos. 34).
Weitere unterstützende Faktoren	Die Betroffenen schildern weitere Faktoren, die sie zur Bewältigung der Schulzeit als unterstützend empfinden.	Fair, dass alles fair ist, weil, so Autisten haben extreme, also Ungerechtigkeiten spüren sie extrem fest. (B, Pos. 60).